

1908
501

IN LUPTĂ

DOUĂ

FORȚE

ROMAN

DE

ELENA BACALOGU

BUCUREȘTI

Depozitul General la **LIBRĂRIA SUCECO & Comp.**

21. — Calea Victoriei. — 21

1008

1407 908

DOUĂ FORȚE

DE ACELAȘ :

Robie Peleşului, traducere după Carmen Sylva.

(Biblioteca pentru toți—Editura Alcașay).

Despre Symbolism și Maeterlink, câteva observațiuni; o broșură de 60 pag.

Editura Sarec.

In luptă. Cartea I-a. Roman.

IN CURÂND :

In luptă. Cartea III-a: *Isbânda noastră*.

Premier rayon. Causeries et critiques littéraires — impressions et nouvelles. 2 volume: articole săptămânale publicale în cursul anilor 1903—1904—1905 în ziarul *La Roumanie*.

7401.

1908.

IN LUPTĂ

DOUĂ

FORȚE

ROMAN

ELENA BACALOGLU

BUCUREȘTI

MOZA TIPOGRAFIE PROFESIONALĂ, DIM. C. IONESCU

10. — Strada Șelari. — 10

1908

REINREGISTRAT

1404/908
Biblioteca Universităţii Iaşi
14 IULIE 1938

Toute exemplaire ont la signature de l'auteur.

[Handwritten signature]

„Culturax”

P R E F A T Ă

După lucrarea de față va urma, a treia și ultima parte a concepției mele.

Intârzierea, acestui al doilea volum — s'a datorit greutăților vieții.

Această intârziere, nu mi-a dăunat însă. Dimpotrivă. Au venit evenimente — și 'n timpul din urmă, lucrări de seamă — care mi-au îndrituit prevederile și mi-au dat prilejul să mă încredințez că am eugetat prin mine însumi, atunci, când sinteza îndreptată de experiență, a fost așa de nimerit condusă de intuiția mea personală.

De aceea și psihologia — care e știința cea mai necunoscută și a cărei analiză e ideală — fiind și cea mai reală dintre științe,

mă atrage așa de mult, cu naturalismul și idealismul ei imbinat.

Astfel, dela început prin caracterul vag al ideii, am îmbrățișat punctele principale din omenire, împrejurul cărora s'au adunat forțele de care dispuncam.

Și cu toate, că, am bănuit că forma în care am înfățișat primul meu roman nu va fi aceea care va plăce — totuși, am voit s'o dau astfel.

N'am fost, nici mirată, când părerea unora, — chiar a acelor care m'au jurecat în bine — a fost scădută sub impresiuni altele, decât cele pe care adevăratul critic, le va putea culege și adânci, când se va găsi în fața celor trei volume.

Nu vreau să zic, prin accastu, că, idealul meu de artă a fost sau va fi atins cu aceste lucrări mai de seamă, — din activitatea mea literară de pân' acum.

Ar fi o credință falsă și rău voitoare încrederei în mine și care singura mă călăuzeste. Știu, că drumul e încă lung... Desăvârșirea în artă, e tot așa de grea ca și transpunerea ritmului artistic în vicușă,

prin sufletul aceluia care m-a prins în el.

Dar, am convingerea că nu m-a pocălit.

Am aceeași convingere că m-a condus în viață. Aceeași putere m-a salvat, care, dacă, în parte am moștenit-o, de la tatăl meu — pornește și mai mult de la ele ideile-forțe, care în forma vieții mele de pân'acum au fost înfrânte, dar, în fond s-au întărit mai mult. Prin ele, trăind o manifestare de viață conștientă, puterea mea nu poate fi oarbă și dacă revoluționează, dar și întremăză. Tot prin ele, dacă m'am văzat uneori învinsă, de câte mai multe ori, nu m'am simțit astfel.

Iar azi — întrebându-mă, ce suferință mi-ar mai putea da, oamenilor, pe care să n'o cunosc — mi se pare că numai mi-e frică de nimic și nimeni.

Această impresie am primit-o mai lămurită decât oricând în vara anului acesta, la mănăstirea Nămădești, unde am scris o mare parte din lucrarea de față.

Și, cu sentimentul libertății, mi-am lăsat sufletul să vorbească.

Tot prin el, grăește azi, și recunoștința

mea, către aceia cari m'au ajutat să mă regăsesc — și care prin contrast sau asemănare mi-au afirmat propria mea personalitate.

În primul rând, însă, mulțumesc Domnișoarei Elena Văcărescu, a cărei prietenie am prețuit-o după roadele care a dat, căci, cu darul sufletului ei nobil a știut — și mă servesc de cuvintele lui Ibsen: «să-mi inspire curajul de-ami realiză propria mea credință».

Iar în dedicația «tuturor» e cuprinsă toată dragostea mea de omenire și toată dorința de a o servi.

E. B.

« Si le Laocoon, se torturant dans le marbre
sous les noeuds redoublés du serpent, n'était
pas nu, verrait-on ses tortures ?

Quand le coeur se brise, ne fait-il pas celater
la veine ? »

Launartine.

..... Se lasă ca mângâieri de mamă, raze
dulci, înviorătoare, peste obiceini-
ta melancolie a zilelor de toamnă.

Se lasă, ca după zile de restriște,
crâmpeli de zi senină — un cer mai alba-
stru, o speranță nouă...

Octombrie.

Ploaia își contenise răpăitul pustitor
de peste noapte, iar norii descărcându-se
întâi dalalma se risipise dinșpre ziuă,
lăsând primei bății de lumină, un cer
spălat, atrăgător ca o față de copil fru-
mos.

Pământul uscat, aproape vârtos, ueted,
de străzilor acum, o înfățișare mai plă-
cută. Și peste tot un ușor vânt, o adiere

aproape melodioasă, ca un foşnet surd de frunze pălite desmierdă cuprinsul.

În amăgeala naturii care se îmbrăcase însă, într'o haină mai mult străină — aproape primăvăratecă — se simţea în aer ceva neobiciuit. Era ca o beţie din care se nasc iluzii menite să piară cu ziua de mâine.....

Octombrie.

.....

Oraşul învie, se deşteaptă cu întoarcerea celor duşi din ţară, pe la moşii — aiurea.

Cei rămaşi pe loc, îşi fac şi ei, o impresie de reîntoarcere dintr'o călătorie închipită. Din amorţala vorei, tot tresare şi cu senzaţia anului început fiecare îşi încordează puteri nouă de luptă, speranţe nouă de izbândă.

« Voiu fi mai prevăzător » spune unul ;
— « voiu munci mai harnic » zice altul...
Iar din femei, multe din ele, se gândesc mai cu drag, mai cu nădejde să-şi întocmească o casă — să şi-o împlinească mai cu spor.

• E un îmbold de train, de vicață, sub diferito chipuri și la toți.

—In dreptul cofetăriei Capșa, în ziua aceasta de toamnă blajină, mescele stau încă înșirate pe trotuar. Mai toate sunt ocupate. E aproape de amiazi și 'u fața lor lumea trece foind, tălăzuindu-se.

In jos și 'n sus forfotă încrucișându-se două curenți de trecători.

Douăsprezece ceasuri. — Dela o masă un tânăr se ridică grăbit.

«Ia te uită la Tache Razu» și-un maior de cavalerie, clipi din ochiu tovară-rășului de lângă el.

— Urmărește-o doamnă... Ha, ha, ha!.. dar o biata Doamnă Vanic—ceea cu pricina, să știi că n'o iartă... Asta-i mania lui: când aude că-l vorbește de rău o femeie, o urmărește Domnule, de câteori îi ese 'n cale, doar, doar o prinde-o...

— Adică cum?

— Dacă află că-i necinstită, o dă în stambă, dacă nu, îi scoate un ponos. Așa, eri seara, ce-mi veni să-i spui că se plânge Doamna Vanic de el: ba că i-a

stricat bărbatul, ba că prietenia cu el, l'a împins să se desguste de casă, și câte și mai câte... De-acî furie, injurături, sarcasme. Să fi anzit pe Tache: auzi, anzi, dar unde-i dobitocul care-ar mai vrea s'o ia? să-i spui, să-i strig eu: fistulă d-le, o fistulă e toată. Și bietul Tache făcea spume la gură. Acum să te ții, din bolnavă n'are s'o mai scoată și numai așa aflându-i vre-o slăbiciune, poate s'o mai cruțe. Pe semne de aceea o și urmărește; vrea, se vede, să-și împace conștiința găsindu-i femeii vre-o vină mai adevărată. E și greu să crozi bolnavă, desgustătoare, o ființă ca asta. Ai văzut-o, mă, Mihai?

— Frumoasă, d-le, frumoasă. Voinică și roșie la chip. Rodie nu altceva. E nebun Tache ăsta. Dar «apropo», ce face el? cu ce trăiește?

— Din venitul unei moșii, nu face nimic și știe tot. Așa de pildă vrei să afli ceva din culisele politicii, din misterele dragostelor bucureștene, cu cine va cădea mâine doamna cutare și ce planuri mai

măscocoște cutare individ? Toate le știe Tache, D-lo, toate le știe!... Și când nu le știe și le închipuie, sau le prevede. E un tip.

— În vremea aceasta *tipul* se întorsese și-și reluasese locul la masa pe care i-o păstrase cholnerul.

Părea supărat. Nu trecu două minute și prietenul său Dodo Cristea, se așeză lângă dânsul.

Ei, Tache, ce mai non? și-l bătu pe umăr.

Ce să fie?

Și pe când vorbeau încet în șoaptă, o trăsură se opri în fața cofetăriei. Dintr'însa se dădură jos două femei.

Una din ele — Didia Cristea — oră înaltă, impunătoare. Cealaltă, Dora Andreea, scăpa ochiului la prima vedere. Mai ales lângă tovarășa ei, se pierdea, nu răsărea dintr'odată.

Invăluită, în farmecul nodoslușit al firelor alese, arătarea ei, cucerea însă sufletul acelor care nu privesc numai cu ochii; care prind mai ușor adâncurile

tăinuite ale sufletului sub fețele cele mai deosebite.

La o masă unde se găseau trei tineri, ivirea lor făcând impresie și-aduse vorba despre Andrea.

Doi din ei erau profesori iar al treilea, Petre Roiu, șef de birou la o administrație financiară. Morăcănos la chip și cu privirea șireată, Roiu avea un glas cutat — un glas ce șuiera după-o apăsare mai gravă a vocii.

«Da, da, vă spui eu, nu le dau nici-un an. O căsătorie c'a asta, nu poate să dăinuiască. Unul din profesori, Antonia de Dan, afirmă încet din cap pe când cel de-al treilea, Eremia Duncă, luă cuvântul.

Eu cred că te'nșeli. Virgil Andrea o copilăros, dar are stofă de om mare. Apoi, tu Roiule, care-i cunoști atât de aproape, nu ți-ai dat niciodată seama de calitățile nevestei lui? De minunatul ei talent, de puterea extraordinară de-a evoca prin muzică, o lume 'ntreagă de simțire, de farmec?

E o adevărată artistă, apoi stăpânește și înțelegerea superioară a vieții prin inteligența și cultura ei. Orice mi-ați spune, femei de-astea sunt rare, — sunt numai pentru oamenii care le știu prețui. Și Virgil, din moment ce-a luat-o, e că și-a dat seama de valoarea ei; fie chiar într'o fulgerare de el însuși, a trebuit să simță, la un moment dat, ceoace înseamnă — tovarășa adevărată a vieții. Sunt foarte potriviți. Și-ați văzut, băeți, cum seamănă și la chip? Parc'ar fi frați și le șed atât de bine împreună...

Roin răsse înfundat, tot săltând din umori. Eră ceva batjocoritor în ființa lui sub care se ascundea veninul de ură pentru tot ce eră mai mult ca dansul.

Virgil Andreea îi doșteptă un trecut de umilințe și nimic nu l-ar fi împiedicat să-l vadă cum vroia să-l vadă el — în lumina rea a unui viitor care să-l apese, să-l nimicească, să-l spulbere.

Hei, hei, dragii mei, voi nu știți, ce va să zică să visozî, ani, zestre, bani nu glumă, să te umfli de ambiții de tot fe-

lul, să te crezi mai abilitat decât oricare, mai cu moț'cum zice românul, și de-o dată să te pomenești ca din senin, prin cine știe ce concurs de împrejurări, însumat c'o femeie modestă, care să nu-ți aducă 'n plin, decât sărăcia aurită a unei dragoste de care începi să te desguști. Virgil nu-i omul care-l credeți, căci sub închipuirea de el, a forții lui, își simte singur nevolnicia unei stări care nu e încă proptită bine. Ii trebuiesc bani, domnilor, bani, mă 'nțelegeți? ...și altceva... ce artă, ce fleacuri!...

Acî Roiu tăcu căci Dora Andrea tocmai eșia din cofetărie, alăturând grupul.

În treacăt Roiu o salută, pe când prietenii lui îl imitau urmărind-o cu privirea.

Nu-i rău, glăsuî Dan.

È prea slabă, zise Roiu.

E chiar frumoasă, mântul Duncă, ridicându-se să plece. Și se depărtară câteși trei grăbiți de foame.

Èră timpul mesei. Trecătorii se răriseră și calea Victoriei pierdea încet, încet din zgomotul uruitor, amețitor al

mișcării care-o caracteriza. Părea acum o stradă pacinică în care numai rămâne decât urma unei viștelii.

Obicinuiții dela Capșa erau ruseră și chelnerii așezau mesele, unii zăticnito din locul lor.

Trăsurile mai răzlețe treceau când grăbite, când la pas în voia cailor obosiți. Iar, în aer, par'că, se răsfrău acum umbre din sita norilor subțiri, ce acoperea din când în când strălucirea înșelătoare a soarelui de toamnă...

Octombrie.

Zi de ploaie...

de ploaie mărunta, care te pătrunde adânc, sub apăsarea cerului cenușiu-negru, pătat și searbăd.

Pic, pic... și'n tocmai ca durerile meschine, care nu lasă în tine, energia oțelită, a suferințelor mari, dar golul unui trai bărțuit de nimicuri, astfel cădeau, azi, pe suflet, în glas șters de obose, și firile țuruitoare de apă.

Prin case lămpile se aprindeau timpurii și străzile întunecate sub bolta plumburie a cerului primeau clipiri de lumină străine răsfânse de prin geamuri.

Ici, colo, clădiri nelocnite sau prelat-

gul pustiu al vr'unii loc virau, lăsa pete și mai mari pe întinderea în deajuns de mohorâtă a serei.

Se făcea noapte.

Peste puțin și felinarele începură să se aprinse 'n șir, oglinzind vâlvătaia flăcării lor în jocul apelor din băltoace.

Pretutindeni respirația mai înceată a vicții.

— Ca sub greutatea unei înăbușiri, Dora Andrea deschise fereastra. Sorbi aerul umed de afară, se uită la negroala întinsă de sus care părea înșepoșită. Și închizând apoi geamul, făcu câțiva pași în intrul odăii.

Luată în pripa întoarcerii lor din străinătate, locuința în care se găsea nu respira prietenie. Lipsea din ea acel ceva, atrăgător, care te face uneori să-ți iubești căminul chiar când nu ascunde în el nimic mai zile de sărbătoare. Odăile prea mari cereau mobilă multă și'n așteptarea lucrurilor noi, cele vechi — rămășițe din casa părintească a lui Virgil — strigau a urât în împrăștierea lor fără rost. Cu

vremea de afară asemuitoare cadrului searbăd dimprejur, Dora numai se simțea ea. În așteptarea lui Virgil se vedea stăpânită de o schimbare. Și nu eră despădejde, nu eră ceva nou, o slăbire a puterilor ei, care-i istovoa gândul de biruință, de stăpânire de tine. Eră par'că mai mult o desacordare a naturei întregi, o curmare a unui lucru început, — lenevirea sau odihna puterilor ascunse. Ceva căreia i-ar fi voit să-i stea împotrivă, să i se someață, cum te zbați cu somnul când vrei ca ploapele să nu ți se 'ngâne încă. Și se atinea de-a nu fi ca vremea, ca întinericul, ca lucrurile din casă—și nu putea, luată de șuvoiul clipelor șterse, fără vlagă ce-o 'necă în vadul lor.

Dar deodată la sunetul clopotului, tresări. Ca electricizată trecu cu iuțeală în biroul de alături, deschise becul gazului și luminea odaia. Iși potrivî o șuviță de păr, dresă o cută la roche și primi pe Virgil cu surâsul ei de totdeauna.

— Iși purtă menirea într'însa și trebuia

să fie stăpână pe durerea ea și pe fericirea ei.

— Do aceea, cu toată apăsarea unor clipe moarte, creându-și din surâs, din energie, o punte de scăpare, viața-i apărea din nou frumoasă — izvod nou de mântuire.

.....
Afară ploua mereu. Într'o locuință mai depărtată de-a soților Andrea, Maria Stoian, îi așteptă cu masa. Bărbatul ei, cei patru copii ai lor, și alte trei persoane se găseau strânso în încăperea din mijloc a casei. Deoparte și alta două rânduri de uși, iar în fund se zărea sufrageria, tacâmurile sclipind, florile rânduite cu grije. Și nu se așteptă decât sosirea lui Virgil și Dora ca să treacă cu toții alături.

Tinerii iusă numai veneau și Maria dădea semne de nerăbdare, se gândea la folurile de mâncare care scădeau pe foc și-i crea teamă să nu se strice.

Avea o reputație de bună gospodină la care ținea și astăseară mai ales, se străduise mult să dea un prânz cât mai

ales. Cesace-i dase râvnă mai multă, e angusturile belalii, greu de mulțumit, ale lui Virgil. Om subțire, simțea c'avea cerințe mari și de aceea căută de câteori îl aveau în mijlocul lor, să se întreaacă pe dânsa. O supără însă faptul că Virgil nu dădea niciodată semne vădite de recunoaștere. Rămânea acelaș, rece și retras în el, fără o politeță mai deosebită, fără un cuvânt de măgulire la adresa gospodăriei ei.

De aceea și Maria—cu instinctul celor de rase protivnice — instinct care pune mai totdeauna stavile nebănuite și neînălăturate, cu nimic, nu văzuse 'n el dela început, cumnatul ce-l visase. Și căsătoria lui cu Dora se înfăptuise cam fără voia ei.

Surori numai dinspre tată—măritată la un an după a doua căsătorie a părintelui său—Maria se îngrijise intrucâtva de soarta copilei rămasă mai târziu orfană. Mama Dorei murise născând-o iar tatăl lor se stinsese și el curând după aceea. Lăsase ca avere două perechi de

case. Venitul lor nu cră mare dar ajunsese la creșterea Dorci, la plata școalelor și mai târziu la întreținerea ei în Viena. Căci după sfatul bărbatului ei și după stăruințele copilei care arătase de mică o aplecare deosebită pentru muzică, Maria se învoise la depărtarea aceasta și la sacrificiile ce le cerea în scopul de a o reduce laureată a Conservatorului de acolo.

Eră și multă ambiție care se amestecase în hotărîrea din urmă, căci amândoi soții sperau într'o înălțare a stării lor, când fata s'ar fi întors în condiții de a se putea mărită bine.

Virgil avea ceva, dar eră departe de a trece drept om bogat. Fără părinți și el, îi rămăsese legatul unui unchiu — vre-o patru mii de lei venit — cu înlesnirea căruia stătuse mai mulți ani la Paris, de unde se întoarse doctor în litere și diplomat al școalei de Inalte studii sociale.

Năzuia un loc la facultatea din București, dar pe care nu voia, cu nici un

proș să-l cerșească dela puternicii zilei.

Erà prea mândru.

Și'n așteptarea de a se impune definitiv prin valoarea lui, scrisese cărți de critică și sociologie, ținuse conferințe, iar acum pregătea tipărirea lucrării lui din urmă — *Critica celor din urma ani ai mișcării noastre culturale* — cea dintâiu dela căsătoria lui și începută la Lugano.

Cu vremea se gândea să scoată și-un ziar sau revistă prin care părerile lui să se înfigă mai adânc, luminând și mai mult cestiunile mari ale zilei.

Aveà însă nevoie de bani, de liniștea și strălucirea zilei de mâine—de-o viață așa precum o visase.

Această viață răsărind însă din adâncurile firei unde sclipirea, domnia înșelătoare, a formei, se pierdea în pulberea zădărniceii — în realizarea ei de-acum — prin sufletul dalb și 'nălțător al Dorei — nu-i aducea cu el comoara bunurilor toate. Și de aceea dacă plăz-muită 'n gând cu drag, în casa uimitoare prin luxul ei, își închipuisse odată și-o

stăpânire domnească — azi, când rostul visat îi lipsea și domnița lui îi se părea o poveste.

Nerăbdător și fantastic, buiguitor, cu toane, ca omul turburat în vederi, nimicurile de-acum, stavilele cele mai mici luau proporții grozave, deveneau umbre de uriași pe 'ntinderea albă de mai 'nainte. În casa lui fără priință, neîntocmită, nepotrivită lor, se 'nfricoșă de el ca de un om străin — și Dora îi se părea și mai străină. Și nu știa ce-ar mai fi vrut, atât îl plictiseau toate, lăsându-l gol, fără senzații, toropit și silnic.

Astfel netălcuit drept, neluminat încă, se 'nturnă de-o vreme acasă; — tot astfel împăturat în zdreanța umedă a acestei seri posomorite, înainta cu Dora pe drumul pustiit de ploaie.

Înaintau ca două umbre, ca două lumi...

Umbre ce se 'mbinau totuși în morsul lor — în alăturarea lor prea strânsă.

Cu cât s'apropiau de casa Mariei, cu atât li se păreau, însu, că se retrăgeau

mai mult într'înșii — că se depărtau unul de altul.

Dispăreau într'un fel de singurătate și mai neașteptată cu cât, nu te regăsești nici cel ce-ai fost, nici cel care va să fii.

O stare nelămurită — cum nu se lămuresc bine nici hotarele zilei de marginele nopții.

O cotitură din viață.

O aiureală zgomotoasă a unor gânduri frânte.

Un trecut copleșit de valurile vremii.
Și mai departe?

Nici-o lumină încă.

Necunoscut...

Atât.

Zgomot

Larmă

Și vocea unei femei se domoli la întâmpinarea celor doi intrați pe ușe.

Maria înaintase spre ei cu ochii răsători, pătrunși de-o curiozitate cercotătoare — cu vorbe de bună sosire.

Și toți se grăbiră să 'ntindă mâna lui Virgil — să sărute pe Dora.

O manifestare, în care sentimente omenesci: dragoste, ură, patimi măruite — se amestecau ca pe o paletă de artist, să zugrăvească o vieță burgheză.

Se așezară la masă. Nicu Stoian rotea ochii mulțumiți ai gazdei încântate că are lume la dansul.

Eră om vesel conin Nicu și plăcea. Celor mari că oră deștept și chipoș—color mici că le vorbea în struna lor. Maria, nevasta lui, avea firea mai cum-pănită, mai măsurată c'o doză de copilărie înșă, înrădăcinată, din care eșea fol de fol de răsfrături vătămătoare san de prisos, care distrug tihna zilnică. Altfel femee plăcută și dânsa.

Alături de ea, Dora părea ca o floare rătăcită...

Chipul ei frumos și energic atrăgea c'o respingere ciudată, ca o lumină care arde.

Depărta înșă fără să desguste, cu privirea nodumirită de ce putea să fie. Din cei, dela masă, unii o admirau, alții o credeau infamurată, alții voiau s'o trea-

că astfel, iar restul se uită la ea, ca la o fată cu noroc, ca la nevasta lui Virgil, a unui om de viitor. Nu se măritase ea bine? Și aci se încheia valoarea ei—ca a mai tuturor fetelor din ziua de astăzi.

În definitiv era încă o copilă și în mintea tuturor nu se deslușea nici-o părere dreaptă.

Își începea viața.

Deșteptă deocamdată temeri, băgări de seamă, aprindea sufletele cu licăriri îndrăznețe de fulger. Apoi pieră în nedumerirea tuturor.

Rămânea necunoscută. Și prindeau a-i surâde, a-i vorbi, cum ar fi surâs și-ar fi vorbit, oricărei femei, — cum vorbeau și petreceau între dânsii.

Virgil se uită din când în când la dansa.

Lângă el, Olga Radulian, cumnata lui Nicu, făcea glume pe socoteala lor.

Ii provocă la câte-un răspuns mai îndrăzneț în care dragostea tinerilor se adumbrea, se strângea apărându-se ca de o suflare rece. Și totuși Virgil surâdea

mai îngăduitor în apropierea aceasta de femei care-l înfierbântă cu o aducere aminte. Olga semăna grozav cu Anea Petrov.

Acceași ochi, de pisică, mari, rotunzi, sticloși, se pironneau c'o stăruință obraznică sau de sugestionare pe chipul celorlalți. Păreau a zice: domnesc... și stăpânirea ei să fie lumea toată.

Bărbatul ei o adoră, avea o încredere oarbă într'insa și tot ceace făcea ea era bine făcut. Trăind mai mult la moșia pe care-o cultivă cu hărnicia proprietarului bun, Mitriță Radulian se mai «țărănise» în apropierea zilnică cu oamenii câmpului.

Când venea la oraș, luă tot ce-adunase în el ca simplitate de viață, ca libertate de cuvânt. Nu era om de lume, n'avea firea subțire dar era ager și vesel, cu oareșicare cinism însă în omenia lui blândă, egoistă, prea îngăduitoare în a întreține o stare înfloritoare numai la suprafață. Judecând pe toți după el, trecea prin viață cu ochii închiși, cu voința

de-a rămânea astfel. Ce-i păsa lui de alții sau de altceva, decât de casa și nevasta lui?

Eră el mulțumit? Și nu se uită mai departe — nu se gândea mai adânc precum nici Olga nu căută să intre într'o lume mai aleasă, cu dorința neîntre-ruptă a ei, de-a supune cerul în care intră. Negăsind în ea mijloacele de a se impune, de aceea și tovărășia bărbatului ei, îi eră absolut trebuincioasă, chiar în lumea ei. Astfel, când creau alături, — chipul ei plin, respirând traiul femeii răsfățate, neturburate de nimic, luă o semeție învingătoare. Provocă. Tintuind pornirile cele mai joase, atâta instinctele, stârnind patimi mă-ructe.

În familia bărbatului ei eră mai potolită. Se știă puțin iubită de Nicu, care visase în totdeauna altceva pentru frate-său. O femeie mai așezată, mai superioară chiar ca bunuri intelectuale care să-l fi ridicat, să-l fi îmbogățit în partea mai săracă a naturii lui — fără să-i strice ni-

mie din bunătatea și simplitatea sufletului. Olga știa ce gândeau despre dânsa și de aceea venea cu greu, de nevoie, în casa cumnatului său, unde pe lângă Nicu, și ceilalți nu le era prea dragă. Dora mai ales, era stânca de care se lovea, pentru care în ascunsul ei avea o ciudă nepregetată, sălbatecă, amestecată de invidie și dispreț. Dar disprețul venea nedeslușit, mai mult ca o restrângere, ca o oglindire puternică din partea Dorei, în sufletul căreia se lămură mai ușor mila sau arare o revoltă sufletească.

De ce întârzierea sufletelor în unirea lor, în iubire?

Și Dora par'că se simțea scolorită ca însăși, văzându-și semena înapoiată, atât de jos și totuși ridicată de împrejurările bune ale vieții.

Dar oare dânsa, nu oră și ea fericită în felul ei — oare căsătoria ei nu-i da dreptul ca și Olghii să fie învingătoarea, norocul zilei de azi?

De ce ar fi văzut izbânda vieții numai

în revărsarea turburată a unor forțe
oare ?

Și par'că o mână nevăzută se întindea
în gestul creațiunii — a unei vieți noi
— peste dânsa, peste viitorul tuturor.

La arătarea asta tresărea și o tărie iz-
băvitoare prindea să se anine de soarta
ei, ca și când i s'ar fi întins pe suflet, pe
trup, zăua oțelită a zmeului din poveste
pregătit de luptă.

Și surădea cu voia bună a călătorului
mănat de un dor ascuns, în așteptarea
suferinței, călăuza drumurilor mari și
nepătrunse...

Dar zâmbetul ei era fratele vitreg
al veseliei. Pătruns de privirea ochilor
gravi, serioși, acest zâmbet se întuncea,
se strângea ca frunzele unui vlăstar la
umbra copacului în floare. Numai când
și când tineretea ei puternică, netrăită,
se trezea, izbucnea și atunci râdea zglo-
bie cum râdea și acum la scăpărarea de
spirit pe care Mitriță i-o aruncase, așa,
pe neașteptate, ca o minge. Dinții ei fru-
moși se arătau sclipitori în albeața lor

și par'că da din strălucire întregului chip. Se luminează la față și redevenind copil, intră în jocul tuturor. Ascultă la vorbele Kiriței Manole — o prietenă a casei — care din capul celalt al mesei începuse să 'nșire :

Și-așa coane Nicule, ați venit la cârmă, acum ce-ți mai pasă, proprietar ești, senator ești, Mireca pe la gazete — politica să trăiască!... Acum aveți patru ani, cel puțin de stat la putere. .

Bre, bre, și cucoana asta Manole! — bine Kiriachișo — singur Nicu îndrăsneacă să-i spue pe adevăratul nume — și ție ți-e necaz de noi? ce-ți lipsește? cu vād că bărbat'tău nu face politică, avere n'are, tu n'ai și un vād lipsește niciodată nimic. Ba, când suntem noi, în opoziție tot tu trăești mai bine.

— Imbrăcată totdeauna «chic», cochetă și nostimă — sări de colo Maria. Kirița îi surâse, avu o fulgerare de mulțumire în ochi, și după obiceiul ei nu tăia vorba.

Bine, rău, cum trăia ea acasă, părea

ca fericită în lume, îi lipsea ei ceva, nu oră ea în capul bucatelor la soarele, la teatru, la concerte? Cum și ce fel, asta o privea și eră încântată că eră bine primită pretutindeni. Veselă, deșteaptă, în totdeauna cu tolba toșcă ticsită de zvoanele cele mai noi și mai năzdrăvane, având o libertate de cuvânt hazlie, astfel se învârtejă prin lume, făcându-se trebuincioasă sau iubită. Așa, doamna înaltului magistrat X, trimetea în zori de zi să vadă ce mai face Kirieta — prilejind cu aceasta, vre-o însărcinare delicată care rămânea știută numai de ele; — o alta o poșteă în loja ei la teatru — ca să aibă cu cine se duce; — o alta, mai bogată, îi oferea, în cine știe ce scop, din lucririle, ei «puse, ma chere, numai odată». Și Kirieta le luă, le prefăcea cu o măestrie de admirat, se gătea ca cea mai înlesnită dintre femei și plecă să vadă pe Novelli sau Brezeanu, cu aceeași nepăsare de frumos cu cât se grăbea să-și ia locul la vr'un prânz de cînsto sau la vre-o masă verde. Făcând zece lucruri într'o zi și cu

toți cei patruzeci de ani ai ei, nu se simțea obosită, gata să 'nceapă zilnic aceeași vicăță plină și deșoartă. Cu toate lipsurile, avea însă o spoială de creștere luată în apropierea caselor bune pe unde se ducea, iar chipul ei, odată frumos, încurajă bunăvoința. Cănd era departe, o luai drept ce era — când îți stă înainte, nu te puteai opri să n'o ascuți cu plăcere, interesat de ceea ce-ți spune sau de ea însăși luată ca tip.

Kirieta, ca istorisește, cum ai potrecut vara asta la Sinaia ?

Nu v'a spus Mircea al vostru, nu știți ce vicăță se duce pe-acolo ?

— Am spus, am spus, glăsui așezat Mircea, hăiatul cel mare al Stoianilor — gazetar și literat — pe lângă masă, somn și plimbaro, diferito combinații... nu numai ale mele de gazetar, dar și ale altora, tot bune de dat la gazetă... hei, hei, știu eu multe — nu privoam numai la stele...

Și răsse.

Kirieta zâmbi și ea, pe cănd privirilo

tuturor se ațintiră pe dânsa. Olga mai ales i-ar fi sorbit cuvintele.

Cum îi plăcea s'asculte, să prindă tot ce eră roman trăit, comedii și farse. Într'un exemplu găsea o scuză felului ei de train, în altul o pildă de succese ușoare... Și adună în ea din școala vicții ceea ce îi se părea că-i mărește avutul mijloacelor de cucerire.

Kirieta, la un moment dat, o întrebă: cunoști pe Anca Petrov? Și neașteptând răspunsul, se adresă apoi Marici: știi aceea de care ne vorbiă Ioneasca. La ea, la Anca asta, se adună mai tot tineretul. Cucoanele o cam ocoleau, dar boerii dădeau buzna. Și tot so mai găseau câteva din nevestele lor cărora le plăcea mai bine să-i întovărășească decât să-i lase singuri. Acolo s'au iscodit multe:

Ursan cu tot milionul nevestii — sau tocmai pentru că avea din ce plăti — cheltuiă fără sfială, pe șampanie, lăutari și cadouri. Să fi văzut la Ștefana Negri ce bijuterii, ce lux pe dânsa? Nu-i vorbă, bine-i face și fotei lui Pandelescu. Cu mi-

lionul ei se plătește boeria dar nu se cumpără în totdeauna norocul. De ce să ia un ciocoi plimbat prin saloane și nu un băiat de viitor, cu carte — așa ca d-l Virgil al nostru — și Kirieta se'ntoarse spre dânsul.

— Eu n'aș fi luat-o, răspunse scurt Virgil.

Nu eră tocmai gândul lui întreg, căci bani visase multă vreme — cum visează toți tinerii noștri — dar îi se păru că trebuie să protesteze, aducându-și aminte că nevasta lui Valeriu făcea milionul, atât eră de urâtă și de proastă.

Poate o luă, dar poate tot nu s'ar fi învenetat să se vândă... cine știe? În orice caz observația Kirietei eră nedelicată față de toți și mai ales de Dora. Îi stânjenea și mândria de el și-o parte din suflet. De aceea, cu toate că eră curios să mai afle de Anca, se'ntoarse către Radulian.

la ascultă Mitriță, ce mai e pe la voi pe la sate?

În legătură cu politica voastră. Dacă

lăsați țăranul în plata Domnului. Pân' și boii, cât de blânzi și răbdători, dacă nu i-ai îmboldi cândva sau n'ar avea ce rumegă, ar mai putea să tragă carul? Și tot de vorbă bună înțeleg mai ușor căci doar oricum nu sunt vite.

— Până una alta ar trebui învățat să muncească... și nu numai pământul... zise Virgil — el omul de muncă gândindu-se la trândăvia sau neștiința sate-nilor.

— Doar când vorbii, vorbii pentru alții căci la noi câmpul, câmp, dar mulți se mai îndeletnicesc pe la casele lor și cu facerea micrei, cu argăseala pieilor — mai au câte-o vacă, câteva oi... Nu's tocmai săraci, vara lucrează și iarna nu-și pierd vremea ca 'n alte părți. E drept, că avem și 'nvățător mai luminat și preot bun, nu ca alți popi din alte sate, cari pentru o oca de holercă își mută Dum-nica — vorba românului.

— An noroc și cu tine — adăogă Nicu — așa proprietar omenos mai cu greu. Ia vezi la alții, — tot vorba lor sărmanii

— dacă nu-i bate ca pe vremea iobăgiei, îi frige cu saptă. Le ia și pielea după dâșii. Nu's nici buni, nici răi — în mare parte sunt așa cum îi facem noi.

— Ce vorbeam și cu directorul nostru pe la redacție, zise Mircea. Țăranilor, glotașilor, le trebuie o potecă nouă, un frâu mai sigur.

Intâi trebuiesc miluiți în grabă să nu-i lăsăm jinduiți după o bucată de pâine. Apoi statornicite reforme și nu de un singur partid, dar de toți adevărații români care formează clasa stăpânitoare. Și 'n sufletul fiecărui din noi să căutăm dragostea care ne apropie unii de alții, care alungă disprețul nesăbuit al celor mari pentru cei mici...

— Dar cine-i mai neînerezător decât țăranul nostru, zise Virgil?

— Și cu dreptate. Am fost despoți sau indiferenți cu dâșii, unde ne-a fost măsura, cumpătul, sinceritatea? prin legi deschidem perspective frumoase, în dosul acestor legi s'au ascuns atâtea nelegiuiri până azi. Să fuceteze. Și nu nu-

mai atât. Românul chiar bun, chiar mi-
loș, e lipsit însă de inițiativă, ne-ar tre-
bui religia nouă a unui progres care să
ne dea oameni—în așteptarea omului—
zeu care să ne conducă și care poate nu
va veni.....

— Bine grăește băiatul, curmă Nicu
și sfârși el cuvântarea înflăcărată a tî-
nărului.

Trebue să ne unim cu interesele să-
teanului nu numai din simțul prime-
jdiei comune dar și din dragoste pentru
el, pentru tot ce e om. Să-l cunoaștem
mai bine, s'avem habar de nevoile lui,
înlesnindu-i mijloacele de existență, în-
drumându-l la munca socotită, deștep-
tându-i, în sfârșit energia, nu numai pen-
tru agricultură, dar și pentru comerț,
industrie..... E un întreg program de
urmat...

— La noi țărani fac și comerț de
lemn, întrerupse Olga.

Mitriță se uită dulce la ea ca și când
vorba ei ar fi încheiat socoteala lumii.

Și dădu în glumă: ia, cocoană Mari-

oară, dar d-ta ce zici, piere ori nu piere țara ?

— Do nu s'or face femeile mai gospodare — de sigur.

— De sigur, repeta și Dora — ia uitați-vă însă și la Ioana, fata din casă, o mai deosibești de cucoană ? Țărancă din fundul Buzăului a lăsat androcul, are acum corset, pălărie cu pene, își face coe.....

Ioana, cu părul măciucă 'n frunte, tocmai intră pe ușa c'o tavă de plăcintă 'n mână. Văzând că toți se uită la dânsa, se roși toată.

— Mă rog, lăsați pe Jeanetta în pace — ia toarnă-mi vin fetiço, și Nicu pe când întindea pabarul, spuse, pentru a nu știu câte oară : pe Ioana noastră când avem mosafiri o cheamă Jeanetta. Nu-i așa *Jean-net-to* — și strigă cât putu, întors spre dânsa. Ioana îi umplu pabarul și dădu să plece.

— Ia stai *Jeanetto*, ce ești tu, fată sau nevastă ? o întrebă Mitriță, voind să mai glumească cu dânsa.

— Ia, că doară, am pus cununia, dar ce folos ? Nu mi-eră drag.

— Păi, de ce l'ai luat lelițo ?

— Eu n'am vrut, nici tăicuța. Dacă m'au furată ră pe seară și m'au scos din sat, ce eră să fac ? Erau șapte cu el. Mi-a spus apoi fel de fel de moși, c'am trebuit să mă leg de dânsul. M'a scăpat chip, sfântul, de el, că tare eră rău. Mă uitam la el ca dracu la popă. Azi e 'n pușcărie — cică a furat ; și Ioana oftă, trăgându-și răsufierea.

Iacă tot după urma lui am rămas și cu pacostea asta. Mi-a trântit odată copilul de-a bolit pân' s'a uscat. De spaimă am zăcut și eu multă vreme, dar frica n'a eșit nici azi din oase. Oftez din când în când, fără să vreau, din greul peptului... altfel sunt bine.

— Și roșioară pe obrăjiori, o necăji Mircea, știind că se boește cu foiță roșie, cum fac la sate.

— De când a venit la noi s'a îngrășat, fi merge bine, spuse Maria, vrând s'o dreagă, să nu supere femeia.

Și după ce Ioana închise ușa după ea, adaose :

Altfel e harnică și blândă, să nu mi-o necăjiți, că pleacă. Se găsec greu azi oamoni să te servească — dar încă bine.

— Noi nu găsim în ruțul capului — de trei zile alerg pe la birouri, se plâuse Dora.

— Vai de gospodăria noastră, răsuflă Virgil.

— Cum Doro, n'ai nici o femeo, prinse a zice și Olga c'un aer de compătimire.

— A venit, chip, una să ne mai ajute până găsim ce ne trebuie, dar Virgil nu vrea s'o vadă 'n ochi. Zice că ce, la el e spital sau azil ?

— De-abea se mișcă și nu-mi place să văd bătrâne 'n casă.

— Sunt și ele bune câteodată, la nevoie, Virgile — și Nicu bătut pe spate pe Maria Ini.

— Mă rog, bătrână sunt eu ? De-abea am implinit patruzeci și cinci de ani — și Maria, se uită crunt la bărbat'său, fierbând toată de mânie. Asta-i cră slăbi-

cinnea ei, să se 'nchipue că stă pe loc, cu toate că Mircea avea douăzeci și șase de ani și Ionel își făcea voluntariatul. Cele două fetițe mai mici îi erau mai drage decât băeții, căci n'o îmbătrâneau atâta. Se uită la ele cum stătea între frații lor și ea și când instinctiv și-ar fi trădat părtinirea, le mângâie din ochi din depărtare.

Fetițele prinseră curaj, — începură și ele să se amestece 'n vorbă, răsfățându-se.

La un moment dat, eră atâta gălăgie, atâta zarvă, că toți simțiră nevoia de a mânca cu masa.

Ioana dusesese deja, tava cu cafele, în salon.

Nicu luă de braț pe Virgil și trecură cei doi, urmați de Mitriță și Mircea. Ionel rămăsese încă cu fetele în sufragerie, unde Maria robotea, rostind ce mai eră de trebuință.

Ceilalți se adunaseră în salon.

Kirieta, alăturându-se de Dora, începu cu măestria ei obicinuită s'o descoasă 'n vorbă. Voia par'că să prindă câte ceva,

ca să aibă ce mai cleveți pe aiurea. Și cu atât mai mult, cu cât îi so păruse ei că nu prea se petrec lucruri curate în căsnicia acestor tineri cari nu vorbeau altora de ei, de viața lor, în care cu toată pasiunea care se oglindea uneori în privirile îmbinate, dragostea lui Virgil și Dora rămânea ascunsă, tănuită. Nu pricepea că se poate iubi cu patima avarului de a-ți ocroti sub înfățișări simple, întregul, cel mai scump al tău avut. Și rămânea nedumirită, turburată ca înaintea unei probleme. Aceeași preocupare o aveau însă mai toți dimprejurul lui Virgil și Dora. Purtarea lor rezervată se tâlcuia în diferite chipuri și în gândul tuturor vincau întrebări neașteptate: se iubesc, trăesc bine, vor trăi împreună? Și unii și le puneau cu teamă — dintr'o presimțire care-i turburau — ca Nicu și Maria, alții mai cu indiferență, sau numai de curiozitate — alții cu dorul de a fi răsbunați în ei.

Olga era dintre aceștia din urmă.

Alături de pian, în picioare, stăteau

împreună de vorbă. Dora tocmai îi răspundea la o întrebare: «Încă nu Olgo, nu ne-am orânduie bine casa — așteptăm și câteva lucruri din străinătate» — dar nu spuse mai mult, nu intră în amănunte.

«Rochea mi-am făcut-o la Milan și nu ndăogă numele casei mari la care și-o făcuse. De ce ar fi mărit invidia pe care o citea în ochii ca de sticlă fixați pe dânsa?»

Olga, fără să vrea, o admiră în acelaș timp.

De mult n'o văzuse atât de frumoasă!

De-ar fi știut însă de unde vine tremurarea de argint, valurile de lumină din ochii mari, pătrunzători, cumiți, poate și-ar fi schimbat seninătatea vieții ei cu sufletul zbuciumat al Dorei. Poate ar fi schimbat liniștea mută a privirii ei cu acea înfiorare a stelilor — gânduri din noaptea unei luni necuvosente.

Dar nu știă.

Tot ce-ar fi putut spune oră că-i amuțise întru câțva setea de bani și de am-

biții la glasul care-o chema din depăr-
tări...

Zadarnic însă.

Farmecul trui o clipă.

Se stinse.

Admirația Olghii ocoli, se abătu la
folosul ce-l putea trage.

Se 'ntoarse către soțul ei și spuse:
vezi, ce frumoasă-i rochea? și arătă spre
Dora.

— Să-ți faci și tu una, o mângăie dânsul,
ghicindu-i gândul.

Ai bărbat bun, te răsfață, rosti Dora
cu oareșicare ironie tristă 'n glas.

— Dar al tău nu-i bun, nu te răsfață?
Dora, nevrând să facă vre-o apropiere,
nu răspunse.

Se gândi la atâta lux nesăbuit — la
dorințelo nesățioase ale Olghii — dorinți
îmbinate dibaci cu glasul de paradă, de
calcul—niciodată mai dulce decât la lin-
gușiri, la cereri

Se gândi la slăbiciunea bărbatului
care le încurajă, în loc să le zădărnici-
cească...

Nu-i plăceau oamenii — robi, plecați femeii — sclavă. Iși zicea că, dacă vrei, să ridici lanțul vieții care Îndoaie — fruntea să nu se coboare... Doar ca să tragi după tine, pe cei legați de soarta ta... Și-atunci clădind în suflet altar, din minte să faci cunună.....

Să fi bun și tare.

Privi la Virgil.

Pe chipul lui se lăsase nefindplecarea zilelor rele. Era întunecat. Și totuși prin contrast, îi plăcu mai mult înfățișarea asta vajnică de bărbăție care nu iartă, care-și arată voința.

Era o forță.

Chiar rău — putea să devie o forță bună.

Virgil vorbea cu Nicu, de viitorul lui, de planurile care și le făcuse. Și de sigur se credea nepriceput, vorba blândă izvoară din inima bătrânului cădea nepregătită, șovăindă, — poate într'o formă nesigură, neconvingătoare... Se vedea bine că pe Virgil îl enervă, îl nemulțumea ceva.

Mircea, care observase și el aprinderea celor doi, se apropie de dâșii.

Ia mai lăsați politica, facultatea — discuții și iar discuții.—Mai bine să ne cânte Dora ceva — roag-o tu Virgil, pe tine te ascultă.

Bravo Mircea — și Nicu se și îndreptase spre Dora, văzând că se codește.

Ceva din Beethoven, zise Virgil la întrebarea mută din ochii dragei lui.

Dar toți săriră : ce Beethoven, Beethoven, nu, ceva mai vesel, mai românesc.

Și cei cari strigau mai tare, erau Mitriță și Maria.

Tăcură.

Dora se așeză la pian.

Lovi cu putere primele acorduri, tresări la cele dintâi note, apoi, ca răpită, își luă zborul...

O mulțumire senină îi picură în suflet.

Par'că se scuturau flori de lumină — flori dătătoare de vicață...

Trăia.

Visele ei luau o formă—sunetele misterioase se întruchipau, fințe vii, se

ridicau par'că din adâncuri șoptind cu înțeles sfânt și curat o poemă. Poema ei de iubire.

Șopteau când duios, când prelung cu accente scăzute sau mai tari, după cum notele — mărgăritar — se 'nșirau doinite sau mai vii. Iar dacă glasul de armonii — glas legănat și dulce, cucerea și pe alții, eră tot prins din sufletul ei, revărsat peste toți.

Cântul ei lășă dungi de lumină.

Din el acum, înțelesuri tănuite și adânci se desfăceau ușoare, pierite ca venind din depărtări...

În praf de aur sau volbure de dor, de alean, de vaere, de buciun, se ridicau străbătând par'că plaiuri sufletesti și mai mărețe. Căci numai eră acum, numai focul mistuitor din sufletul încins al Dorei — eră poezia câmpului și jalea românului ce șuiau prelung... Eră *rapsodia românească* cu farmecul ei nestăvilit, cu poezia ei întreagă, cu scâncetul de jale al unui popor întreg... Și când cântecul pieri cu răvășala, împrăștierea celor din

urmă noto, mai mult decât orice, — decât toate frazele neroditoare — taina melodioasă înfrățise. încleștase inimele într'un suflet, într'un gând. În frumusețea neaoșă, originală a motivelor noastre — în frumusețea lor de totdeauna și de oriunde, în geniul întregului popor — ascuns în doină ca și 'n horă, ca'n legendă și ca 'n basm, stătuse puterea fulgerătoare de viață.

.....

La auzul cântecelor noastre — legați prin datini și pământ — tresărise 'n toți fiorul dragostei de țară.

Aprinsese 'n fiecare licăriri de vremuri bune prin care sufletul dăulat, cel mai zdrobit de suferințe — al țaranului nostru — n'ar fi rămas neîntărit, nealinat.

Dar, erau numai licăriri, scânteii trecute din firea unui neam întreg: lanușă de vecinicie răsfirată 'n pâli de foc — în mii și mii de pepturi.

Erau numai licăriri, săgeți de fulger în pripasul, rătăcirea spre mai bine, spre

mai rău a unor suflete, încordate, ostentite.

Pieriră.

Din ritmul lor în infinit — toți, dinprejurul Dorei, ca de pe 'nălțimi de colnici se scoborau acum destinși în oi, în dragostea care-i unise.

Se lăsau în jos, plecați spre lumea lor — spre lumea fiecărui: mlădițe neînflorite de sălcii, pe maluri de ape mari.

Tăceau.

Apoi, o voce scăzută ce după o înduioșare trezind ca din somnie pe cei întârziți, lăsă să cadă vorba: frumos ce cântă Dora. Mișcat, Vergil o sărută pe frunte.

Ceilalți aplaudară.

Pentru un ochiu de pictor vederea eră minune.

Eră realitate — dar nu în infinit — în vremelnicie:

Odaia eră mare. Lumina eră albă — pereții sinilii cu dungi mari albăstrite — covorul verde. Intr'un ungher statue — în altul colțar de catifea — într'altul scaune și mese. Flori presărate — în roz-

alb culori de tufănele ca 'n toamnă mult
mai dulce, gânduri de poet...

Femeile păreau mai bune.

În inimi nu durere.

Bărbații mai bărbați. Alături Virgil
și Dora încoronau tabloul.

Erau frumoși.

Pe scaunul de pian, în negru catifelei,
profilul oi, mai alb, mai blând, mai lu-
minat.

Ochi aprinși, gură frumoasă.

Aleasă.

El, subțire, înalt, cu fruntea mândră,
cu părul negru. Ochii mari și adânci,
aveau în ei, acum, clipiri de fericire.

O dragoste sărbătorită — ar fi stat scris
sub cadru, de-ar fi semnat artistul!...

Artistul Dumnezeu.

— Și 'ntr'adevăr, cum stăteau apro-
piați, parcă rupți unul dintr'altul, dra-
gostea tinerilor era far de lumină în cân-
tul fermecat prin care străbătuse trâmbe
de raze asupra tuturor. Cu noaptea care
creștea în toți și afară armonia lor sufle-
tească de-o clipă avea ceva din lumini-

șurile tănuite de bunget — iar ca 'n de-
sișurile negre de crânguri întunecate,
dese, mai adia încă, o suflare de viciață,
ca un vânt ușor...

Dora eră fericită. Mâna tremurătoare
din mâna lui Virgil îi făcea înțeleasă sim-
țirea care-o stăpânise. Ca după fiecare
cânt eră zdrobită, ca topită, îndepărtată
de trecut. Prin fiecare mișcare nouă a su-
fletului par'că înaintă, — se adăoga ceva
mai mult în ea, zi cu zi, val după val. Și
gestul ei avea acum ceva ca un simbol.
Hotărîtă și tare strângea cu putere pri-
mul inel al lanțului ce-o lega de toți.
Par'că-i eră frică să nu-l scape...

De aceea și mâna lui Virgil, întinsă
într'un avânt sincer, se scrijelea puțin în
încleștarea ei aproape spasmodică, infri-
gurată. Sub încordarea unui suflet de
artist, sub apăsarea unei voinți mai tare
— ca însăși îngreuiată de piedici — Vir-
gil se simți strâpuns — ca deșteptat.
Înaintă — dând îndărăt — spre locul lui,
alungat la cea mai mică suferință ca
de-o trâmbiță de alarmă a trecutului.

Se 'ndroptă către ceilalți, rușinat par'că, ca de-o slăbiciune...

Și cum Virgil se așezase pe scaunul care despărțea grupul lor de Dora, cum stă în mijlocul lor, între ei, părea o spumă de valuri turburate sub cer senin.

Stătea ca între două lumi din care una-i eră cunoscută, cucerită — iar alta, necunoscută, netrăită, vis...

Și de sigur Dora, cu farmecul cântecului ei și farmecul ei de femeu — cu taina ei de azi și realitatea ei de mâine — l'ar fi reținut mai mult de ea, dacă în îndemnul lui, în întregiunea spiritului lui, de stăpânire, de conducere, nu se vedea atras acolo, unde putea dicta.

În ceilalți se vedea o forță — în ea simțea pe cea de mâine și suferea că 'n-naintă cu greu în ol, brăzdând calea în urmă. Suferea că față de admirația celorlalți — cari atât cât simțise, *intelectase* arta și sufletul Dorei, manifestându-se acum din nou ca o lumină care pâlpaie sau se stinge — însușirile inteligenței lui intrate în acțiune ca elemente de forță,

Il opreau s'o judece ca ei, greșit. Chiar de n'ar fi iubit-o, chiar de inima nu i-ar fi tresărit cândva, judecata lui chiar rece, tot s'ar fi izbit de *desavârșirea* cântecului ei, de transformarea aproape *vizibilă* a simțirii pe chipul ei, el însuși expresie de frumusețe sufletească.

Inteligența lui mare, curată, spiritul lui critic, drept, artist, revărsându-se însă pe el, îl atingea direct. Dora era doar femeia lui. Și era ea, o *femeie*. Și dacă în conștiința lui se mândrea cu dânsa, se simțea și umilit de a fi consacrat înaintea de a fi recunoscut-o alții, o superioritate peste care era stăpân, dar nu era a lui. De aceea, sub unda măestrută care înălțase instinctul tuturor la înălțimea artei, când renăscut, liber dăduse sărutarea sfântă în fața tuturor — el, intelectualul degenerat și mândru, care se credea independent, încremenise... Șovăise 'n el ca 'n fața unei înfrângerii vădite, a autorității lui, a unei idei fixe, a unei iluzii de el. Ca 'n fața unui fapt pentru el grav — luat în sine, în mani-

festarea lui exterioară. Și pe când sufletul — îi creștea, sub adierea sărutării date, înstrăinat se regăsea copil într'o cutremurare de care se înspăimânta. Înfricoșat, temător de ce simțea în Dora, — în tăria ei concentrată, neînfrântă — și tăcută — se apropiase de ceilalți, asemzându-se par'că sub scutul, sub umbra lor. Ca sub brazi înalți se-apără de trăsnetul din ei, nedându-și seama că 'nălțimea lui și desimea lor, chemă primjdia mai iute, mai ușor. Că ocrotindu-l cei «mulți» vedeau în el nu numai un *ntes*, dar inconștient simțeau un produs al lor, o înrudire cu ei însăși. Că puterea și slăbiciunea lor, — a «numărului» — de care se servea desprețindu-l — erau întrupate în el, infățîșindu-le. Și așa era. Cu toată mândria lui — c'a unui zeu în așteptare — care-l țineu încă izolat și rece, nedestoptat la faptă, idealul-vis al lui — o lume nouă — în forma lui aleasă, avea în fond vâstmântul tuturor — aceeași haină sufletească.

Și cum stă acum în grup, glasul avân-

tat, vorbind frumos, despre tot ce era artă, muzică în țările mai cunoscute, se ascultă pe el în ascultarea celorlalți, se uită, uitând pe toți.

Timpul trecea însă și se facuse târziu. La un moment dat, Dora se apropie și-l atinse pe umăr. Virgil înțelegând, întinse mâna tuturor într'o pornire bruscă... Iși luară rămas bun, apoi se regăsiră singuri.

Singuri.

În trăsură care-i duceau spre casă, strânși legați acum într'o apropiere instinctivă—mai sinceră la Virgil ca orice alt indemu — când Dora îi șopti pe nume, el îi luă capul între mâini și-o sărută din nou, pe buze. De astădată cră însă o înflăcărare pătimăse, vie, o pornire de tinerețe și frăgezie sufletească care făcea din sensualitate, plăcerea cea mai firească și cea mai puternică... Sub stăpânirea ei, la glasul simțurilor, voința se nruziase ca topită la para nuni foc ascuns...

O singură încordare : «tot pentru căn-

tul tău», rosti Virgil, răspunzând par'că la o întrebare mută — ca o deslușire la ce credea el că e neînțeleș în purtarea lui nestatornicită. Ceeace nu-și ertase în fața celorlalți, își scuză lor însăși acum, când nu-i mai vedeau nimeni, când o simțea numai a lui.

Se miuțea iarăși pe dânsul. Căci nu talentul, exprimarea lui superioară, îl covârșea, ci ființa ei, sufletul ei întreg.

De aceea și Dora nu răspunso, lăsându-l să zică ce voise, neamilită ca femeie sub înnălțarea artistei. Eră tot ea și știa bine ce rol mare juca ființa ei în exterosarea sufletului ei prin cântec.

Eră tot ea — aceeași personalitate, aceeași intoligență înfrănată de poezia intuitivă a sufletului care dă expresie temperamentului ca și vicții ei. După cum eră tot ea și acum, când mică, pierdută, în brațele lui puternice, se desfăcea de tot, cu voința cu care și-ar fi desbrăcat o haină — topindu-și sufletul într'al lui.

Avea respectul iubirii cum aveă res-

pocetul artei a bucăților pe care le interpreta, a geniului care le făurise... Și nu se simțea scoborită să-i dea lui Virgil ce eră mai bun în ea, să i se dea întregă ca restituirea cea mai sfântă de tot ce datoră lui Dumnezeu care o crease pentru el.....

Numai eră ea, eră el, era fericită... De aceea și Virgil, văzând-o atât de blândă, simțind-o atât a lui, o strângea la pop-tul lui ca nebun, înflăcărat—însângerându-i buzele și carnea. Și nu știu cât ar fi ținut înlănțuirea lor, dacă trăsura care se oprise nu-i despărțiau.

Afară ploua încă. Câteva picături căzură peste ei, felinarul din dreptul casei lor, le lumină înaintea. Virgil se scoborî înțai, dădu drumul trăsurii, pe când Dora urmându-l, îl așteptă în stradă.

Puteă să fie miezul nopții. Grăbiți, urcară scara. Vopsită cu alb, le părî de marmură. Intrați în odaia de culcare rece, fără foc, urâtă, aprinderea lor o încălziră, înfrumusețând-o. Iar, dacă întu-

neretul îi împresurau, ca o taină, prin
vălul lui se deosebeau totuși, albeața
patului și ochii care scăpărau scântee-
rite de lumină și de vrajă ale iubirii.

A doua zi, când fața cerului întunecat,
lăsă o lumină mai dulce să străbată
până 'n inima odăii, Dora deschise ochii
ca 'mbătați de ce vedeau. Fulgi mari de
zăpadă, în roiri aduse de vânt, loveau
fereastra alipindu-se de geamuri, și for-
mând ca o hârtie subțire de gheață.

Intâia zi de iarnă.

Infiorări adânci se lăsau peste tot—în
aerul din casă. Frigul nu străbatea însă
atât în Dora pe cât o scutură din căl-
dura patului și-a mulțumirii sale. Cu
gândul întors spre ce-i făr' de adăpost și
făr' de bucurii, i se păru deodată că nu-
mai avea timp de pierdut, că fiecare

clipă muucită aduce cu ea răsplata ei, și că din oblăduirea soartei ei mai bună, trebuie să se 'nfrupteze și alții. Se sculă încetîșor, se desprinse cu băgare de seamă de sub brațul lui Virgil care dormea încă și începu să se îmbrace. Iși aruncă în grabă o haină pe dînsa, niște pantofi groși în picioare și deschise binîșor ușii care ducea spre bucătărie. Intrată acolo, aprinse focul, puse laptele să fiarbă, îl dădu de-o parte când fu gata și se 'ntoarse în odaia lor c'un braț de lemn și câțiva tăciuni într'un fîraș. Peste puțin lemnele începură să părăie 'n sobă, și 'ncet, încet o căldură plăcută desamorți odaia. Când Virgil se deșteptă, eră cald, bine.

Dora eră lângă dînsul. Ii apucă o mână și-o sărută, atrăgînd-o toată spre el. Încă nedesmeticit, i se părea că viscază.

Printre pleoapele întredeschise zărea ca printr'o ceață albul de-afară și haina Dorei ca un bulgăre mare de zăpadă. O zăpadă însă care-l încălzea, care se topea cu dînsul într'o mare de foc.

«Dorico», o chemă el, încetîșor, ca suflarea nșoară a unui copil alintat.

O sili să mai stea lângă dănsul, își puse capul pe umărul ei și 'nchise ochii. Numai dormea, dar par'că simțea nevoia, așă treaz, să-și mai păstreze 'n el duioșia sufletului dintr'o noapte de iubire.

Și două lăcrămi îi rourară de sub genele negre, ca o părere de rău, de ceva mort, întunecat.

De ce plângi? și Dora se aplecă sorbindu-i cele două flori de iarnă...

Virgil îi surâse trist.

Mi-e frig... inima mea e și ea mai rece. Mi-e frică de ceva neînțeles cum te 'ntristezi, când dai de-o colivie goală, în care o pasăre măiastră și scumpă a dispărut... De ce nu ești totdeauna lângă mine, aproape de sufletul meu, întocmai ca întâiași dată? De ce?

— Nu sunt aceeași?

Nu știu nici eu.

«Ești ca icoana unei Dunnezeiri. Dar par'că din apropierea noastră, nu se mai deosebește nici-o urmă. Icoana par'că-i

ștearsă și sufletu-ni când vrea să se închine, tot mai sus de ea își ridică ochii... Dar atunci mă simt așa de singur și-atât de 'ustrăinat... chiar de tine...» și-o strânse 'n brațele lui, par'că niciodată mai temător de-a nu o pierde cu voință.

Peste Dora se lăsase iar, toată durerea lumii, într'o sfâșiere lăuntrică care n'are glas, n'are cuvinte. Se uită ținută la el și nu zise nimic. De abea avu puterea de a-l săruta pe frunte.

Nu era nebun, știă ea cecece vrea el să zică. Eră tot strigătul sufletului lui părăduit în focul așteptării care la un bine numai știa să-l prețuiască.

Nădărduse atât în el că numai putea simți deodată minunea înceată dar cu înțeles adânc care-i îmbrăca sufletul în primăverit cu văstământ nou de sărbătoare. Il stânjenea, il strângea — ca tot ce e nou, la început — haina asta nepurtată și totuși atât de frumoasă ca însuși visul lui.

Dora lăsându-l să se liniștească, îi răs-firă părul cu mângâieri încete și blânde,

legănându-l ca pe un copil și pe care-l potolești încet, încet, până-l vezi că surâde . Dar surâsul lui Virgil, după o tăcere, era acum ironic. Ii se păru că femeea asta n'avea nici o mândrie într'însa și că bunătatea ei era batjocoritoare. Dintr'o săritură se sculă repede din pat și 'ncepu să cânte o arie cunoscută. Se 'nbracă în grabă, nu se 'ntrebă cine-i făcuse focul și numai când Dora se apropie cu ceașca de cafea, își dăte prin gând, că erau cu totul singuri, fără servitoare și fără rost.

Dar bine, Dorico, ce ne facem la dejun, când ai de gând să cauți serios o femeie ?

— Serios, caut de mult — dar se găsesc cu greu și cu zăbavă. Acum mă 'nbrac și plec, mi s'a dat adresa unui birou de plasare, singurul la care nu m'am dus. De altfel, micule dragă, ce-ți lipsește ? și Dora se uită la hainele lui curățate, la cafeaua făcută, la focul care învioră odaia.

— Pentru dejun, dacă nu găsesc pe dată, voi prepară eu, ceva, ușor.

— Cu alte cuvinte, vom rămâne ne-

mâncăți, spuse Virgil, mai în serios, mai în glumă.

— Nu cred — și schimbând vorba, Dora îl întreabă :

Tu ce ai de făcut acum de dimineată ?

— Doar nu mă vei trimite pe mine după servitori, răspunse Virgil, cam supărat — nu atât de ce își închipuise, dar de întrebarea însăși.

Ținea nu numai să fie liber, dar să și inspire încrederea cea mai absolută, dintr'un sentiment de forță pe care nu voia să și-o închipue scoborită la greșală. Cercetarea celor mai mici fapte îl jicnea și îi se părea la Dora, o lipsă de civilitate, de formă a cuvîinții, această întrebare.

Totuși, adăogă :

Mă duc întâi pe la Roiu — apoi trec pe la ministru Velescu. M'a chemat. Nu știu ce vrea să-mi spue.

— Te-am întrebat, ca să știu cât zor să dau la treburi, spuse simplu Dora, și-i întinse hainele văzând că le căută din ochi. Dar luându-le, Virgil rosti : Tu

mi le-ai scuturat, Dora? și 'n cuvintele astea, puse o amărăciune așa de adâncă, în cât izbeau prin înțelesul lor ascuns.

Dacă le-ar fi gūsit neșterse, natural, egoismul omului s'ar fi revoltat — ar fi învinuit pe Dora că n'avea grije de casă și de el — și așa era par'că și mai rău, toată dragostea lui de artist se umbrea, tot ce simțise lângă ea o noapte întreagă, eră senzațiunea obicinuită care ți-o dă orice femeie. Nu o putea iubi în cadrul acesta șters, văzând-o muncind și 'ncă o muncă brută care-l umilea pe dânsul, bărbatul ei. Nu, nu oră Dora aceasta — nu putea să fie draga lui; și se desprețui pe amândoi, cu acelaș gând care i-ar fi venit într'un cerc de oameni «mari» sau de cucoane «mândre» văzând alăturându-so de oi, chipurile scrijelite de muncă a vreunei lucrătoare, țaran sau muncitor.

Acelaș oxces de formă al unui ideal estetic, dus până la artificial, care revărsă în el un sentiment de ciudă și părere de

nău de-ași vedea pângărit tabloul victii — de-a vedea iubiroa dispărând sub covârșiroa realității lui.

— Dora simți că tot ce făcuse cu drag pentru el, se 'ntorsese împotriva ei, că munca care-o mândrise în sforțarea de-a face ce, poate, nici ea n'ar fi voit, dar pe care împrejurarea o schimbase în datorie, micșorând-o 'n prestigiul ei, umilise o dragoste de vis. De ce însă dragostea ei se mărea din toate sacrificiile astea de fiecare zi, de ce avântul generosității ei se revărsa cu atât mai mult, cu cât Virgil se arăta mai mic, mai slab, mai om? Nimic n'o decepționa, nici un desgust și tot mai mult — cu cât îl vedea că se înstrăinează — năzuia la bogății nespuse, la o desăvârșire care să-l implinească și pe el într'o înflorire de țări calde, unde vegetația e rodnică, mănoasă și nou-nărată...

Soarele iubirii ei, n'avea el oare, puterea creatoare a tot ce crește, so 'nalță și renaște? a tot ce-i viu?

Ce putea lanul unei femci cât de bo-

gate, să facă mai mult decât simțea că e în stare dânsa ?

Și totuși, cum mergea acum prin zăpada moșnită care se topea la razele înmuiate a unui soare jilav, ca plâns,—tot șirul ei de gânduri sfinte slăbea, aproape să se rupă.

Dacă ar fi avut bani, cadru, ar fi avut zâmbetul fericit al lui, — nu oboseala care-o încovoia puțin într'o aplecare a capului în jos : crin îngreniat de boabe-lacrămi...

Dacă ar avea, bani, pe atât cât trebuia să i se erte că-i femeie, de sigur că nu i s'ar fi cerut nici să iubească. Poate ar fi fost iubită, respectată, salutată mai adânc decât mișcarea aceasta rece, cumpătată, care-o turbură, în drumul ei îngrenat.

Se uită la hainele ei simple puțin înmoroiate de mizeria vremei și repezi-ciunea mersului ei. Și chipul unei cunoscută care tocmai trecuse în cupeul ei înmătășit, clătineala ei searbădă, par'că-i arătase inferioritatea materială în care

se găsea. Apoi, prin asociație de idei își aduse aminte de vicața acestei femei, care se răsflăta în luxul iulesnit de viții — și noroiul care-l ascundea sub haina oi de samur o făcu din nou să ridice capul. O readucea în simțiri — la adevărata ei fire. Și cu ea privirea lui Virgil se făcea mai dulce, îi apărea în clipa cea mai scumpă — cea d'întâiu :

« Vindecă-mi sufletul și fă-mă fericit »..

— În starea asta sufletenească se văzu în dreptul grădinii sf. Gheorghe. Iei-colo, câte-o parte făcea loc de trecere printre malurile scâzute ale zăpezii curate, neîntinate ce se 'ntindea. Biserica se ridica în mijloc, impunătoare, măreață cu nu știu ce de liniștit în zarea simbolului ei..

Da, credință treluia să aibă, încredero în Dumnezeu și 'n ea. Ce bogăție mai mare decât aceea care nu se pipăe dar se simte, care nu o vezi, și-o găsești în totdeauna ? Forța dragostei ei — ea însăși iubire — se mărea par'că după fiecare clătinare de dânsa.

Eră însă și asta, o părere, de sigur.

Părerăa cobiltirei celorlalți și în doobșto al celui mai iubit — cum și se elatină siința sub pământul care se prăbușeste. Nu tu, scazi, șovăești, dar tu cu ceilalți, cu cel de care te reazămi, prin care trăești... De aceea dreptatea ca și mila nu trebuie să se 'ntindă peste toți ca 'n armonia puterilor adunate, să se întărească melegul vieții — prin el să ne putem înuăltă mai sus?..

— O odaie cu tavanul scund, murdaru c'au perete fumegat de-o lampă, și sub ea un cap de bărbat, cu mustățile mari și negre o izbi cum deschise ușa biroului de servitori. Pe o bancă 'n șir stăteau câțiva bărbați și femei înghesuindu-se 'ntre dâșii. Intr'un colț, o sobă mică de fer, roșie, arsă de foc, dădea o căldură bolnăvicioasă, răspândind în aer un miros greu de cărbuni.

La intrarea Dorei, cel cu capul zbârlit ca după somn, se apropiase de dânsa.

Ce poștește condița? și deschise un ca-tastif maro, verde.

Și după ce Dora spuse ce voiă, condi-

țiile în care ar fi vrut o femeie cum se cade, pricepută și cu rost, iată că pe nechemate se desfăcu dintre cele de față, una semeață, amestecându-se 'n vorbă.

Eu cocoșiță știu să fac tot felul de mâncare, prăjituri, ce voiți, și pot merge chiar acum în serviciu.

— D-ta, dute și stai acolo la locul dumitale, nu te-a chemat nimeni, se răsti omul.

Femeia, ași, par'că n'avea urechi, se nita țintă la Dora.

Eră înaltă, mai mult slabă, c'nu chip lung în care te izbeau trei lucruri : ochii mici, ca două poruzelo vie, săltărețe, mișcând într'un neastâmpăr de veveriță, un nas mare cam aplecat și dinții falși din gură.

— Lasă cucoană, știu noi ce vă trebuie, adăogă omul, —avem una bună, așteptăm să sosească și v'o trimitem.

— Dora salutase și se grăbise să iasă — femeia după ea, ca scaiul. O mai privi odată, o văzu ceva mai îmbrăcată, chipul, cu toate că avea ceva semit ca și

pronunția ei, dar nu era ordinar și era inteligent.

Bine, vino să te vadă și domnul și să vedem ce știi. Străbătoră grădina din față, făcură câteva târgueli în oraș, apoi se urcară într'o trăsură, îndreptându-se spre casă.

Virgil nu sosise încă.

Era aproape unsprezece. Pe grabă, Dora arătă femeii ce-avea de făcut, dădu o mână de ajutor pe ici-colo, risipi prin glastre câteva tufănele întârziate, înveselind odaia posacă, și 'n urmă se gândi să-și facă și sie-și o brumă de găteală. Se simțea înviorată și mai increzătoare 'n ea, de câteori oglinda îi surădea într'o arătare mai plăcută.

Își prinse o fundă de catifea neagră sub o buclă de păr, își frecă brațele și mâinile cu odorul întăritor și dulce al unui parfum de-abea simțit și-și înfășură trupul într'o roche de casă albă-trandafirie, care-i venea de minune.

Un șir de mărgăritar mărunt împlinea gâtul, desăvârșea podoaba ființei ei,

par'că toată de vis și de iubire. Când fu gata, eră o schimbare, o proobrăjenie, în chipul și mersul ei, care-o făcea aproape de nerecunoscut...

Domniță.

«Li voiu placo, murmură Dora ca întărind o incuviințare ascunsă.

Și se așeză la pian.

Virgil o găsi astfel, fărânuând sub degetele ei subțiri, cel din urmă sunet dintr'un cântec înzilit...

«E o romanță veche, nitată... glăsi Dora și sculându-se, își prinse brațele după gâtul lui.

El îi respiră carnea, tineroțea, avântul, și 'mbunat, o mângâie pe frunte.

Apoi zise :

Dorico, la intrare am dat peste un chip non. Servitoare ?

Dora se desprinse de lângă el, deschise ușa și chemă :

Tino.

Femeia alergă, înaintând țanțoșă, c'o nșoară tresăritură din umăr. Virgil o scrută din ochi, întrebând-o de unde este.

În sânt conașule din Germania, dar am stat unsprezece ani la America.

Așaaa... făcu Virgil interesat de spusa oi și glasul i se făcu mai blând.

Străină, călătorită, își zise'n el și i se păru de-o teapă mai bună decât româncea noastră.

Și după ce-o mai descusu de una de alta, asigurat că știe bucătăria bine, spuse Dorei :

«Engageons-là, chérie, — elle est originale».

«Bine», răspunse Dora și 'ntorcându-se spre femeie : «voi rămâne în serviciul nostru. Masa-i gata ?

Drept răspuns, Tina deschise ușa sufrageriei, cu aceeași tresăritură nervoasă din umăr.

Virgil și Dora trecură înaintea ei.

Plecăt de-acasă, Virgil, își îndreptase pașii spre locuința lui Petre Roiu. Era singura lui rudă, și singurul om cu care vorbea cu inima mai deschisă. Copilărise împreună și cu toate că știa de dușmănia părinților lor în vremuri, tot nu se putuse înstrăina de el. Ba încă avea o cindată înrâurire ca aceea pe care o are un copil stricat, isteț, asupra altuia mai delicat și mai neștiutor de lume. De sigur Roiu nu era ca el, n'avea inteligența și cultura lui, dar tinerețea sufletească a lui Virgil, par'că prinsese 'n alăturarea acestei prietenii un fel de cinstire de dânsa. Roiu își făcuse și el, prin

el însuși, drum în viață, dar mijloacele lui practice, ușoare, erau în acord cu caracterul lui sprintar și materialist. Și scepticismul lui Virgil, a cărui neîncredere nu oră decât fereala de o lume străină pe care și-o închipuia dușmană, se potrivea cu disprețul lui Roim pentru tot ce nu oră ca el. Când se întâlneau, fiecare par'că se răzburau în vorba lor: unul de pustiul sufletului lui adormit— celalt de-a nu fi în stare să se 'nalțe mai sus de ce pricepea. Și lumea înțeleasă de Petre în care se simțea bine, voios, pe care-o cunoștea deplin, se strecurase întru câtva și în Virgil, nu însă ca să-l schimbe. Orizontul acelei lumi, oră prea strîmpt, prea mărginit, pentru-o inteligență ca a lui, dar câteodată, când își dă răgaz, se destindea, se odihnea, sub cerul boltit al unei victi mai goale. Și răsul cădea dogit și zgomotos într'o revărsare de energie sălbatecă, copilăroasă... Eră ca un șuvoi limpede de viață, pe un pământ ce-l turbură — ce-i ascundeă mulțumirea senină și adâncă.

pe care numai munca și iubirea o hărăzese celor care sunt ca el.

«De când m'am însurat, l'am părăsit, țși zise Virgil și cum se apropia de casa lui Potre, i se perindă'n minte trecutul: anii copilăriei, și mai ales chipul bătrânului Andrea, care se desfăcea par'că din cadrul vremii și se aplecă spre dănsul într'o muștrare neînțeleasă. Apoi anii străinătății, viața Parisului scump, cu zilele lene și tăcute, mai mult strănse 'n cripta bibliotecii, care fusese pentru el «une litiers de pensees humaines sous l'animal pensant»...

Cu anii din urmă, refintors în țară, înstrăinat și singur, prietenia lui cu Roiu se strânsese odată cu logătura Anchei.

Și-acum se regăsea cu Dora, ca după un act jucat, în care cortina se lăsă greoaie și nestrăvezită, într'o nedumirire de artist, pornit să-și ție un rol în lumea lui adevărată, în care nu intrase și 'n care greșea, rămânând prejos de el, de arta 'n care se 'ntrecuse. Nu se putea imita pe el așa cum se închipuise, cum stătuse 'n

cartea, în mintea lui și întorcându-se din drum rătăceă, se-abătea la Roiu, ca spre-o rariște-popas.

«Văzându-l, îmi voi ușura din suflet, din ce am strâns în mine» — și bătu în ușe. Roiu îl primi cu brațele deschise — ca pe un copil pierdut.

Iată-te 'n sfârșit, de când v'ași întors, nu te-am văzut odată ! Și-l întoarse, în tot felul, privindul, glumind cu el.

Când se mai potoli, Virgil îi spuse de ușa de alta, apoi îl întrebă :

Dar prietenii noștri ce mai fac ? pe Antoniadi l'am văzut, dar Eremia ?

— Tot cum îl știi.

Strein de sânge și mai român decât tine și mine.

Nu de geaba din Dunkeu i-a rămas numele Duncă.

— Tu niți că e și de douăzeci de ani printre noi.

L'ai mai văzut în timpul din urmă ?

— Mai rar dela plecarea ta, dar azi, îl aștept. căci l'am rugat să-mi facă un serviciu.

De n'ar sosi însă după amiazi, căci trebuie să mă duc la Anca. Mi-a scris în privința terenului din Dâmbovița — dar mai mult să mă 'ntrobe de tine, sunt sigur. E șireată.

— Apropo, ce mai e cu terenul acesta, întrebă Virgil.

Vrean să-l vând, să te despăgubesc și pe tine de banii împrumutați. Iacă Anca îmi scrie că a găsit cumpărător.

Mă voi duce să văd de nu-i vre-o păcăleală, eu toate că am oareșicaro încredere 'n ea.

Întoarce afacerile ca un bărbat, e meșteră, D-le; lumea zice că face sansarlacuri, că din ele trăește și din altele... dar, eu o admir și ce știu sigur, o că țină la tine, cu toate că pare tămădnită: petrece, râde, cum o știi... se țină bine. Halal muere — dar s'o lăsăm, eu tot uit că ești însurat. Ce vrei, prea ai luat-o și tu repede, mă Virgile. Într'o bună zi, taunexam hai! cu nunta și iată-te cu casă, grontăți, poate necazuri... Și Roia se uita cu coada ochinlui, așteptând par'că ceva.

Auzise el în lume, îi zbârnîise lui pe la urechi. că soții Andreea nu prea ar duce-o bine, dar voia să știe sigur din gura lui. Virgil nu spuse nimic. Venise cu gândul să mai răsufle, dar nu știu ce, deodată cuvintele lui Roin, par'că-i încleștase gura, îl înghețase, îl mâhnise și mai tare.

— Ai mai slăbit, zise Petre.

— Nu, nu cred, și Virgil sculându-se își îndreptă părul negru, bogat, într'o mișcare a capului spre spate. Fruntea îi apărură mai largă—și toată mândria lui se deșteptase. Par'că ar fi vrut să fugă, Roin numai era cel de altădată, el însuși atât de schimbat, toată lumea decolorată.

Ii venea să plângă și-și fărâșă lacrimile în el. Se simțea foarte nenorocit și surădeș. Iși zări chipul într'o oglindă și se văzu într'adevăr mai slab și palid. Nu observase aceasta, până nu-i spusese Moroi; și până nu-l văzuse pe el, par'că nu-și dăduse seama într'atât, că numai eră singur, că eră însurat, că aveă îndatoriri față de el însuși și de ceilalți.

A, da! frumos trebuie să vorbească lumea, și cel puțin de nu m'ar plânge, — ce umilire! Și se scutură nervos ca și când însurătoarea lui, l'ar fi dat îndărăt cu ani de zile.

El, slab, nenorocit, plâns, aida-de!

În ascultă Petre, am auzit că 'n lipsa mea, m'au rupt care cum au apucat. Adică, ce, le teamă de mine sau mă cred pierdut? Sunt mai tare și mai hotărît decât oricând și voi lupta să dobor toți câinii. Ce vor? să nu mai scriu, să nu m'amestec în tot ce fac, în tot ce e de făcut în țara asta, să nu mai lovească unde doare, unde's slabi!

— Dar bine, omule, mai lasă-i și tu să trăiască, îl atâță Petre; ca te pui de pildă, cu Vintilă, pe care nu-l vei întrece nici în scris, nici în vorbă. E o mașină, d-le. Orice om cu minte se apropie de el cu teamă -- un chibrit, none, și sare 'n sus. E periculos — își vine singur de lae, lasă-l în pace.

— Dar, dacă-l las eu, nu-l lasă ceilalți, ceata 'ntroagă care alocă după el: —

studentînea care-l privește ca pe un apostol, lumea care nu știe ce să mai creadă, în care unii tună împotriva lui, dar alții îl ocrotesc... Azi e 'n parlament, mâine îl vei vedea ministru...

E o zăpăceală în spirite, și nu numai în privința lui, dar în toate, în toate....

— N'ai să schimbi tu lumea. Acum altă drăcie, văd că sorii și 'n jurnalul «Progresul», unde-i tânărul Stoian; la te-agăți de cartea cutare, ha, de expoziția cutărnia — încalte de reviste nici nu-mai vorbesc, că le faci pe toate, harța-parța.

Nu știu zău care a rămas necriticată, de altfel cum știi tu să critici... într'o formă lapidară, elegantă și ironică... Nu zic că nu's drepte, dar îți faci dușmani. Uite, eu trăesc bine cu toată lumea, îmi bat joc de mulți dar tac când îi văd, și pe cine nu pot să sufăr, pe acela îl ocotesc mai mult, sau îi arăt mai multă prietenie...

— Când ai trebuință de el, înțeleg; eu sunt, însă, eu, Virgil Andrea, și nu mi-o

frică de nimeni. Nu știu să mă fac iubit :
ținut, poate...

— De ce nu te amesteci în politică,
— ori aștepți întâiu să te numească la
facultate ?

— Mi se pare, că de aceea mă și chea-
mă ministru. Îmi arată multă dragoste
Velescu, dar sunt neîncrezător, să vedem
ce vrea... Și la unsprezece mi-a zis, să
fiu la dânsul. Săpristi, am întârziat.

La bună vedere, Roșule, — și Virgil își
așeză pălăria pe cap, în timp ce Roșu,
— fără mustăți, ras, ca un lacheu, — se
grăbea să-i ție paltonul elegant, ca în-
treaga înfățișare a lui Andrea...

— Și ce-ai răspuns? întrebă Dora.

— Că, la club nu mă 'nscru, nici politică nu vreau să fac. Aștept.

«En attendant» — și ministrul mă bătu prietenos pe spate — cred că ai să primești catedra pe care-o inființez la facultate pentru D-ta?

— De sigur, d-lu Ministru, — i-am răspuns — nu, însă din bunăvoință, nici cu vre-o îndatorire în afară de sarcina mea de profesor. Ziceți că titlurile și sârguința mea, îmi îndrituiesc îndeajuns, un post c'acesta — vă sunt recunoscător, dar vreau să știți, că rămân neatârnat, liber și cu conștiința de-a nu fi luat locul nimănu.

Nu vreau să ies dintr'un anume program de viață, care vă asigură și D-tră mai puține cărtiri din partea celor ce se vor crede nedreptățiți.

— Și cum s'a hotărît?

— Să fiu numit. S'a uitat Velescu la mine, par'că pentru întâiași dată mă vedea, apoi s'a interesat de lucrările mele, de cum voi predă cursul, ce planuri am pentru mai târziu. La un moment dat, a mai exclamat: «dar ești și înșurat D-ta». Am prins a tace — nu 'nțeleg să se amestece nimeni, unde nu trebuie să-l intereseze...

În fine, iată-mă profesor de facultate, exclamă Virgil și sorbi din cafeaua care fumegă în ceașcă...

Erau la sfârșitul mesei.

Trecură în birou.

Singura odaie din toată casa care era mai frumoasă și mai înbrăcată.

O bibliotecă foarte mare, coprindea peretole lung de mai mulți metri. În ea stăteau rafturile pline de cărți, ca un lucru desăvârșit în întregimea lui. În

apropiere un birou de mahon, era mai tot acoperit de hârtii risipite. Lângă el o bibliotecă — rotitoare, cu câteva cărți legate puse la îndemână. În capătul celălalt al odăii, mese, scaune, tablouri. Soba de porțelan ducea de lemne, iar pe parchet se răsfrângeau în luciul lui, lumini albastrite și vii.

Răsturnat pe-o canapea, Virgil fuma agale...

Rotogoale de fum se învâртеjau înălțându-se, risipindu-se, dispărând.

În aerul acesta încălzit, vocea Dorci se lăsa mai joasă, mai gravă...

...Acum când lanul activității tale se mărește, ași vrea să te văd la lucru... ași vrea să văd în mișcare, tot ce gândești, tot ce spui, tot ce scrii... Prea mulți se deszică, se răsândesc în fapte.

Să înfiripezi într'un gând statornic înțelegera sfântă a minții tale, cu adevărul sufletului spre bine, să realizezi, să lupți, să învingi; în tine să stea posibilitatea de mai bine și de mai rău, alegând calea cea dintâin — ca cea trai-

nică — chiar de o mai lungă, mai anevoioasă.

— Și ce-ai vrea tu să fac mai mult, decât mi-o scopul, intențiile; întrebă Virgil mai mult de curiozitate. Nu știa el ce face? și totuși, aduhmecând un sfat, o proptire intelectuală care poate îi va folosi cândva, ascultă cu o băgare de seamă nemărturisită. Privirea îi cră piezișă, chipul inteligent luase expresia ascuțită a criticului care se ascunde pentru a prinde mai bine tăria și slăbiciunea celui pe care vrea să-l prindă.

Ca din instinct, Dora părăsi locul «de observație» — din fața lui, se alătură de el și-și puse capul aproape de bătaia înceată și surdă.... Pe peptul lui, se simțea mai bine așa, vorba îi cădea mai dulce, furând mai ușor pornirea neprietencasă care-l depărta...

Ce vreau?

Să-ți lămurești purtarea idealului tău în lupta vieții. Să nu abuzezi de el, ca din dragoste pentru o perfecțiune care nu există încă, să-i stănujenești mișcările,

să-l oprești din morsul lui. Să nu desprețuești pe nimeni, să vezi și binele alături de rău, căutând mai mult să 'mbogățești o calitate, decât să lovești într'un defect.

— Poate ai vrea, să fii Vintilă, apostolul pretins al națiunii, al țărânului, al mulțimii, cărora să le aduc slavă, străduindu-mă 'n locul lor, când idealul pentru care am muncit trăește, e în mine, în strălucirea lui îi văd pe toți și nu-i pot recunoaște altfel?

— Să fii și tu și el. Sau nici rezerva neîngăduinții, trufiei din punctul de vedere al unei idei oricât de 'nalte — precum nici excesul unei libertăți dintr'un sentiment de amor propriu, oricât ar părea de altruist.

— Adică, dacă nu un nebun ca el, un «mediocr», un om ca orșicaru. Prefer să rămân ce sunt: un înțelept.

— Un stoic.

Un fruct al rațiunii care voind să se ridice mai presus de puterile lui, — va cădea și mai jos, — gândi Dora, dar se opri. Gura îi eră cusută.

Urmă altfel :

Înțelociunea ta o pătrund, o admir,
dar ași dori să 'ncălzească, să 'ncolțească
ca zâmbetul mugurilor, ca frunzele în-
tredeschise în Mai. Știința ta oricât de
mare ar fi, e tot presupusă, neîntemeiată
decât pe adevăruri care pier... C'un alt
fenomen, altă explicare... și dacă învăța-
tura ta nu-i decât schela care putrezește
cu vremea, sau se frânge când greutatea
e mai mare decât ea, orico clădire se va
surpă cu dânsa...

— Sărmanele mele cărți, batjocori
Virgil, nitându-se răsând spre ole.

— Da, râzi tu, micule, dar așa este.
Ce-i folosește avarului tot aurul din casă?

Trăește, bucură-te, suferă chiar, dar
tot ce ai aci — și Dora îl atinse pe frunte
— să-ți lumineze pasul și 'n drumul tău
să nu uiți pe cei ce n'au avut norocul
sau inteligența ta.

— Ei, Dorico, va veni poate și vremea
când trăind, mă voi da tuturor, dar dacă
atunci n'am să mai fiu al tău—dacă pen-
tru a risipi tot ce am adunat, îmi va tre-

bui înainte de toate cheia adevărată — a zăului — care 'mi va deschide templu...

— Unde ne-am închinat. Ar fi o profanare. Cum biserica e o expresie a religiunii și iubirea e cultul ei — de ce l'ai renega — când ai iubit prin mine?

— Templul e mai bogat decât iubirea ta... e mai pompos, e mai măreț decât religia noastră...

— Icoanele mai simple sunt care fac minuni — fastul nu hotărăște ideea unei armonii, n'o spiritualizează ca melodia dulce a iubirii....

— E trecătoare.

— E vecinică.

— Atunci un cor profan e mai frumos decât o psaltichie.

— Imbogățită și lucrată, atinge idealul tău.... Îl liberează....

— Îl stăpânește.... și Virgil îndepărtând pe Dora, se ridică încet, cu greu, ca de sub lespede de piatră....

Feră ceva mai tras la chip, mistuit ca
dup'o boală sau zăcășit de vr'un ne-
caz, în sfârșit, draga mea, nu cum l'au
lăsat eu. E schimbat, asta e sigur.

— El te-a văzut ?

— Intâiu când m'a zărit, am prins o
mişcare ca și când ar fi vrut să mă oco-
lească. Eu scoboranu încet treptele mi-
nistorului, el le urcă. Ne-am încrucișat
tocmai la jumătatea scării. M'a privit,
m'a salutat și-a trecut. Eu l'am chemat,
s'a 'ntors și i-am întins mâna.

— Și ce-ați vorbit ?

— L'am întrebat de ce-a slăbit și dacă-i
sănătos — el că mă găsește mai grasă...

tot mușcător și gata l'a răspuns. Ia spune tu, ma chère, adevărat, m'am ingrășat ?

— Știu ou, Anco, par'că, ceva, ceva, răspunse Ștefana Negri, o femeie cam de vre-o treizeci și cinci de ani, cu părul vopsit blond și sprâncenelo făcute.

Și Ștefana se uită în oglindă, la trupul ei mai svelt decât rotunjimea cam pronunțată a «prietenei».

— De altfel, când m'a cunoscut, tot grasă eram, se parîgorisi Anca Petrov. Știu că eram bine îmbrăcată. Mă duceam la ministru și doream să-mi fac o afacere... Nu eram rău. Am văzut eu și după salutul oamenilor. E curios cum te oglindești într'însul. Când mai politicoș, când mai rece vezi de plăci sau nu.

Sunt încă tare, nu mă joacă ușor lumea. Dar Virgil ?

Mai cu seamă. Trebuie să-mi revie. Il cunosc, după sfortărea unei căsătorii pripito se va întoarce îndărăt.

— Crezi tu că te iubește ?

— Cred că ține la mine și mai mult ca tot, vreau să fiu al meu. Voi lupta. Va

fi ultima încercare — de altfel grozav
m-aș odihni, căsătoria cu dânsul au soco-
tit-o în totdeauna ca cel mai bun sfârșit.

— Dar bine, tu nu vezi, s'a 'nsurat,
iubește — de ce te-ar lua pe tine când
te-a lăsat?

— Nu știe să iubească și e ușor de
prins, de te pricepi să-l iei. Omulni acesta,
fi trebuie femeie ca mine, cu experiență
'u vieață...

Aud că trăese rău, copilăriile novestei
lui trebuie să-l plictisească și cu atât mai
mult că nu i-adus vre-o zestre. Ce i-a
venit s'o ia, nu știu nici eu.

— Dar bine, tu pe ce te bizni, ce-ți
dă atâta 'ncredere 'n tine? Vezi bine, ai
fost învinsă odată.

— Răbdarea mea e socotită și certu-
rile sunt făcute pentru împăcări. Tu cum
ai lucrat cu Valeriu al tău, n'ai calculat
fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare pas?
Nu l'ai scos din minți, zăpăcindu-l, până
s'a și hotărât s'o rupă?

— Eu cred că o făcea și făr' de mine.
A strâns din milionul femeii lui ce-i tre-

buiă și poate dacă nu eră tocmai așa cum este, o mai ducea cu casa, tot nu-și lăsa nevasta. Zice că vrea să-și ia acum o moșie, și acolo — după divorțul lui — să facem nunta...

— A mea va fi vreodată? șopti Anca, ca vorbindu-și sie-și, și 'n ochi, i se aprinse o facără de mânie. Mă voiu răz-bună, de tot ce mi-a făcut Virgil — în mână, în mână mea să cadă — își mai zise 'n ea — și scrâșui din dinți ca o fiară 'n cușcă.

— În ea se ridicau acum veacuri de solavie — ca niște valuri 'nfuriate bătute de un zeu. Sub biciul înblânzit al timpurilor nouă, puterea ei ascunsă își întrebuițta defectele voite de bărbați.

Femei viclene și perverse, Anca și Ștefana luptau cu slăbiciunea lor. Distrugeau prin dibăcii și calcul greutățile cele mai anevoioase ce le eșeau în cale întrebuițând sub înfățișări de-ademeneală acelaș procedeu: al sclavului către stăpân. Fără conștiința unei libertăți, fără putința de-a se ridica în ele, neștiind ce-i

dragostea adevărată, aveau cum Stendhal a numit «l'amour gont» — al plăcerii.

Și cum nu l'ar fi avut, când prin el, se ridicau într'o lume joasă, unde bărbații credeau că poruncesc. Ca sluga care fură stăpân nosocotit — dușman cu plata vieții și-a fericirii noastre — femeile astea se întăresc, pe slăbiciunea, celor crozuți mai tari, mai înțelepți.

S'ar zice, că boala vremurilor de rătăcire, falsificând ce e mai bun, a transformat sufletele greșit în judecarea lor, — cum am vedea și soarele albastru, dacă am putea da ochilor, proprietatea de-a vedea astfel.

E o părere însă.

În frământarea forțelor e o împărțire dreaptă, de ce ni se cuvine, de ce ne trebuie spre a 'nainta mereu.

Și 'n nedreptatea omenirii, s'ascuns nu adevăr mai mare. Cât timp femeia, nu va fi desăvârșită 'n libertatea ei — pentru bărbat va fi tot una: fi-va ea superioară sau cât de jos, tot visul lui nu este

acea realitate de mâine care-l va face fericit.

Copii mai mari, decât femeea 'n suferința, bărbaților le trebuiesc o mamă încă, sau jucării — păiațe. Soția se va naște cu și mulțumirea lor.

— Anca eră ca multe.

Virgil ca toți bărbații. Inbitele de meserie își au, un farmec, o ispită — ca tot păcatul, ca toată vina, — ca vrajele ră-tăcitoare din drumul drept și căutat. Tot ele te regăsesc în tine — prin răz-bunarea lor. Vei plânge, când vor râde și 'n adâncimea ta, a suferinței tale, se-nină apoi o stea va răsări...

Urmează-o...

— Ștefana își ajunsese o țintă: stricase o casă, clădind-o pe a ei. Și încântată 'n ea, și-acum, se prindea, uitându-se în jur, la mobilele Auchii, închipuindu-și pe ale ei frumoase, nouă, iar ea servită ca regină, Ursan la ordinele ei.

C'un gest de silă, se-așeză pe scaunul puțin mai demodat al lucrurilor mai în-vechite. Și-o căl pe Anca mulțumită

că nu o'n locul ei. Și deodată părăndui-se că e mai tare decât dansa, se gândi să-i dea un sfat :

Eu nu 'nțeleg la tine, Anco, ai cunoscut bărbați bogați, câștigând mii și mii, din care ai fi folosit mai mult, — ce toate legi de Andrea? Alegeți altul cu avere, de vrei să te măriți și tu.

— Ce vrei, e tânăr și-mi place. Il iubesc c'o voluptate neigătoare ca goana după viață, când ești mai spre sfârșit. Apoi, îni zic, cu ce avere am, îi pot da eu, ce n'are ol, acum : un cadru, un decor, o liniște de muncă de care e nevoie ca să-l rețin, să-mi stea....

— Dar, ce ai tu, «nu juste» — ce-ți dă bărbatul tău, ce-ai strâns ca bani?...

— Am zece mii de franci venit, plus — bărbatul meu pentru fata care o am cu dansul, mi-a asigurat, încă, cinci sute lei pe lună.

— Dar bine, cei mai rămâne, — mi-ai spus, c'a sărăcit?

— Nu-mi pasă, văd că mi i-a dat, primesc — mai vine câte odată pe ac... nu

pot ca să-l gonesc... Și schimbând vorba
între, Anca urină : în fine, am ceva și
Virgil cu ce ar câștiga și dansul cu timp-
pul, am fi chiar înlesniți să ducem un
traiu mai larg, printre bogați. Cu vaza
lui, mi-aș face și relații bune, în socie-
tatea mare. Pe câte le-aș privi de sus,
care 'mi întorc azi capul ! Ma chere, tu
nu vezi ce se petrece — ce-a fost în vară,
pe la băi. Scandaluri pretutindeni, di-
vorțuri câte vrei — și ce dispreț pentru
acele care priveau cu jind, de invidie și
necaz că nu pot fi ca noi. Și 'ncă tu și
eu ne-am lăsat bărbații, dar cele mări-
tate : fără sfială, ochind în dreapta, în
stânga... s'au pomenit iertate mai târziu,
când poate ar fi vrut tot ele, să fugă din
cămin...

Ce proști mai sunt bărbații ! O pacoste
pe noi, când n'am fi ca toate. Cinstite,
aida de ! crez să găsesc pe lume ? Și foarte
natural. De ce ar fi, când izbutești și-așa.
Momelele și veselia noastră le plac băr-
baților mai mult decât orice...

— Un sunet se auzi la scară. Ușa se

deschise, și-un fecior intră, cu două cărți de vizită.

— Poștește în salon, — și Anca so sculă, cu grabă, spunând Ștefanei :

Ma chère, treci tu întâiu, — primește-i — vin și eu în urmă.

Dar cine-i, întrebă Ștefana c'un zâmbet înflorat.

E Roiu și Eremia Duncă, îi cunoști — ține-i de vorbă... până mă 'mbrac...

Și Anca -- o împinse încetșor neașteptând răspunsul. Inchise ușa după ea, și 'ncepu să se desbrace. Iși aruncă hainele c'o grabă înfrigurată. Iși despletă părul sărăcit, cu zeci de bucle prinse 'n tot felul și se peptănă din nou.

Iși scoase apoi cămașa turnând pe plinătatea cărnii ce tremură în goliciunea ei, valuri de parfum atâțător — prea tare.

Și pe când se pregătea să-și pue rufa de mătase, se așeză 'n dreptul oglindei ca în desfidere — ca pentru o întrebare.

Mai am vreo câțiva ani și vocea desfrânată avu mlădieri mai joase, de ciudă, de părere de rău : ce-i va rămâne ?

Se văzu singură — și atunci se 'nfierbântă la gândul atâtor răutăți din ea, care-o stăpâneau cu propria ei voce.

Și niciodată nu se văzu mai înversunată, până la crimă, până la ura care sfarmă, ucide — dar trece peste tot...

Il vreau — îl voiu avea, șopti ea gândindu-se la Andrea.

Se mai uită odată la întreaga ei înfățișare, la haina ce-i ascundea tot corpul, sub falduri, mari, căzute : petale — a unei flori-otravă în drumul ori și cui...

Și se simți mai bucuroasă de amăgeala vârstei, sub masca chipului lucrat, cu pudră, fard și roșu. Cerceii de briliant îi da o strălucire pe care n'o avea în suflet, inelele-averi, țineau drept calitate orice pornire bună sau tinerețe 'n floare.

Eră o forță încă.

Dar toate mișcările ei de-acum trădau par'că, pe acel ce tot așteaptă 'n cel din urmă val, scăparea lui... Incordându-și însă, ultimele-i puteri, cu pasul sigur, cu fruntea sus, — stăpână pe dânsa — se 'ndreptă spre ușe.

Ăjunsă în salon, Roiu și Eremia se sculară și-i sărutară mâna. Ștefana se ținea de-oparte. În așteptarea gazdei crezuse nimerit să cocheteze, cercând să 'n-făcărezo pe cei doi.

Anca intrând acum, îi stăujenoa efectul.

«Ma chere, dar știu c'ai stat — nu-i vorbă te-ai făcut frumoasă — și ca răz-bunată se 'ntoarse, iar la locul ei, urmând: Domnul Roiu, tocmai, ne istorisea o sconă prea pîcantă. Inchipuește-ți Anco, că tânărul Opran, trăia cu trei femei odată. Și 'ntr'o bună zi, mai zilele trecute, s'au întîlnit la el, pe noapteptate. E foarte comic, «d'un drôle»...

— Și ce-i mai nostim, zise Roiu — o capul lui Opran.

Intăiu, sosise o minoră, cam de vreo cinsprezece ani, apoi o franțuzoaică, și 'n urmă o actriță româncă, dela teatru. Când a intrat aceasta, s'a așezat pe scaun uitându-se chiorăș. Celolalte o măsurau la fel, în așteptarea, celui, ce trebuia să vie. În fine, iată-l, apare, face ochii mari, dar când să intre 'n vorbă, neștiind cum

să le 'mpace, găsește o scăpare... în telefon.

Allo, allo, cine-i? — on, țși zise sio-și — și tare «da, da, vin, s'achit o notă» — și se nită spre una «să dau un comision» — și întorcându-se spre alta clipi încet din ochi — pe când celei de-a treia îi făcea semn să stea. Și a rămas cu actrița, care i-a făcut în urmă — o scenă...: plângea, își smulgea părul, hainele, umbrela, par'că eră nebună. În fine o potolește și pe asta, plecând cu ea 'n trăsură. Și astfel s'a sfârșit o odisee veche, a unui don juan «quel-conque».

— E banală, zise Anca. S'a mai întâmplat. Ia spune D-le Petre, ce te mai faci? — nu te-am văzut de mult.

Mă părăsiți cu toții — și Anca se nită drept la dânsul, c'uu zâmbet înțeles, c'a înrudit cu al lui.

— Ne părăsiți, voiți a zice — și galant, Roju se 'uclină încet spre ea.

Am dat de multe ori cu gândul să viu — dar ați fost tot plecate. Intâiu prin străinătate, Roma, Milan și Viena. Apoi

Sinaia — și acum deabea vă regăsim din nou mai tânără, mai răpitoare ca oricând.

— Nu știu de fomeia asta îi plăcea lui Roiu — dar ar fi vrut s'o aibă. Nedeslușit și gândul lui Virgil îi dă imbold mai mare. Ce triumf pe dânsul să-i spuă: Virgil, știi Anca... o acuma a mea, ce delicioasă ființă, cum ai lăsat-o, unștiu — și să-l privească țintă ca după o izbândă mare...

— Tot curtezan, amice; mă'ncântă tot ce-mi spui, dar numai cred. Sunt alții cari văd altfel. De pildă, prietenul Andrea. S'a însurat.

— Și aud că se desparte. Vezi bine, n'ai dreptate. Un om lăsându-și soața, o că regretă amanta. E o părere poate, dar poate un adevăr.

— E drept, dar, ce se aude? nu trăose bine? și Anca făcându-se că drege o cută dela rochie, se apropie de dânsul, lăsând pe ceilalți doi, mai la o parte — singuri.

— Ștefana vorbea de tot ce știe o lume — și nu știe nimic. Eremia îi răspundea cu glasul jumătate, ca omul prins

fu clește — ne cum la locul lui. Avea o-roare de mainuțării și rele. Un filosof în vârstă, cu multă sănătate în trup și mintea lui.

Eră urât; dar bine. Inteligență mare, cultură foarte întinsă și pe deasupra bun cu ce e bun în lume. Trăia modest și fără zgomot — și avea pentru Virgil o dragoste adevărată. Pe Dora o cunoștea de mică, știa ce valora și ca un frate, ar fi dorit s'o apere de toți — de tot ce se învârtea, ce mișună în jurul lui Virgil, ca găze otrăvite, la lamura de miere.

«De i-ași zdrobi» și se uită la Anca, cum șopăia cu Petre, pe când Ștefana, 'i se părea insecta care-o strivești în drum. De aceea tot vorbind, mai mult trăgea cu urechea — spre grupul celor doi, care spuneau :

«Se afârșise slujba și mă pregăteau să es. Virgil cu «dânsa» într'o bancă, nu mă văzuse. Incep să vorbesc tare, tovarășii râdeau. Virgil întoarse capul — pe când orga tăcea, sub ultima suflare de vieață — adormită... Mă salută, mirat, ne-

încrezător, că mă vede acolo lângă el, alătorea de «dânsa».

— Va să zică o cunoști? — știi cum este? o întrerupsese Petre.

— Neînsemnată și pierdută, cu ochii în extas, se ruga, la o Marțehă..., batjocori femeia cu ochii mari, scoși din orbite, cu sânul voluptos, eșit aproape afară — sub haina de-abea prinsă.... Și râse, ha, ha, ha, nervos, ca de-o aducere aminte, hazlie.

— Și nu l'ai mai văzut, n'ai căutat să-i mai vorbești odată, să vezi cum o mai duce, ce gânduri are...

— Nimic. Ce, s'alerg eu în urmă-i? Să vie, vom vedea...

Dar Anca nu spunea că se 'ntorsese la hotelul din care soții Andrea, plecase chiar de a doua zi, dela întâlnirea lor. Și-și urmaso drumul, uitându-l în petreceri. Acum, că lucrurile, mergeau prost la dânsul — speranța în viase — și cu ea mijloacele de luptă. Anca nu se dădea 'ndărăt dela nimic și «prietenul» Roju era uncealtă bună. Il va întreduința... și

Anca se făcu drăguța, vorbindu-i mai aproape — de un altul — dar atingându-l încet, pe mână, luându-i batista, sorbind parfumul, băgându-i-o la loc cu apăsări șirete, pe peptul, care tăcăia, în goana instinctului brutal, pervers — ca alungat de bico, de foc și de otravă.

— Dar terenul îl vindem? smoci vorba aproape gâfâind acest om al pierzării; și-i aduse aminte de ce-i scrisese Anca.

— Profitul îl împărțim, răspunse 'n șoptite cu donă înțelesuri, ea, femeie, — și zîmbi cu gura întredeschisă ca a șerpelui ridicat să muște. Valeriu Ursan e care vrea să-l ia. Ne dă zece mii — dăm lui Virgil cei șase, restul... și Anca schimbând vorba — ca înțeleasă — se adresă Ștefanei: i-ascultă draga mea, ce zici, Roiu mă 'ntreabă ce facem cu terenul din Dâmbovița? îl luați? Valeriu sper ți-a spus, că m'a îndreptățit să-i fac eu târgul...

— L'am auzit și eu în folul ăsta — dar nu pentru acum, când va isprăvi procesul și va retrage partea...

— Ce parte, ce proces, întrebă Roiu, cu interes... și se sculă, odată cu Eremia, aprins la față și desgustat de tot ce auzise.

— Partea averii lui — procesul de divorț...

— A, da, uitasem, vă felicit, de viitoarea nuntă; — și Roiu îi sărută mâna, mai apăsător, de două ori — pe când Eremia se aplecă ușor în fața Auchii ce-l potrecea la ușe...

Nostime feroi, ce zici Eremio, întrebă
Petre, când se văzură singuri.

Doucă, nu răspunse, cam încruntat,
cam gânditor.

— Se îndreptau spre centru.

Ziua amurgenă.

Peste ei, se lăsau acum, umbrele nopții
ca suflotele unor morți ce tresăreau în
spațiu — ca păsări nevăzute, gigantice,
cu aripole 'ntinse 'n nemărginit.

— Ce zic? și Eremia, ca deșteptat de
odată, ca dintr'un somn adânc, își urmă
tare gândul.

Mi-aduc aminte de vorbele bătrânului
Konaki. Ca și el mă 'ntreb: cam ce ar

trebui, să fie, la noi civilizația? și par'că-l aud pe dânsul: «moralul, moralul și iar moralul; căci ce ar folosi să știm câte sunt în văzduh, în cer, pe pământ și 'n mări, când am înstrâmbașul, am jefui, am prizoni, am învrăjbi, 'adică ne-am face mai răi decât am fost?»

— Aida, de! Dar bine, Erenia, eu îți vorbesc de Anca și tu de cronicari. Nu la ea, spor, te-ai gândit, bătrâne..

— La ea și la Virgil. Și e mai multă legătură decât crezi, între ei doi, societatea noastră și omonirea 'ntreagă.

— Ce are aface!

— Multă. Decăderea moralității e 'n totdeauna însoțită de corupția conștiinței și 'n concentrarea treptată a culturii românești e un mare gol.

— A nune?

— Caracterul... dar e fatal, adăogă Duncă, după o pauză.

Nu suntem formați, Virgil e un copil. Aceași purtare la el ca și la cei ajunși în fruntea țării, care având chiar intenții oricât de superioare — pregătiți mai mult

ca el, în inverșunata luptă pentru trai, cunoscând structura lucrurilor în cele mai mici amănunte—amănunte din care Virgil vrea să facă o poezie — n'au încă mijloacele *civilisate* de a ajunge la scop. Va trece vreme încă, până când va face binele care-l visează... E încă tâuăr...

— Și pân' atunci ?

— Va face rău — adică lui și femeii lui — dacă răul acesta nu va fi tocmai distrugerea contradicției dintre desti-
nii lor sufletești și organizația societății noastre.

Ființele astea două, sunt făcute, una pentru alta, și amândoi, vor cădea jertfă unei cauze mai mari— de nu mă'nșel, dar nu cred, și Eremia clătină încet din cap.

— Bine Eremio. Ai căpiat se vede. Nevasta lui o forță ! Dar unde-o vezi — dar el ? un om ca tine ca și mine. cu deosebire că-i mai ambițios, mai mândru...

— Eu am trecut de viață, am renunțat la dansa, îmbătrânesc . . . tu . . . și Duncă surăse în noaptea care se lăsase — vei rămâne ca ești și-ai fost . . .

Virgil o altceva. In el văd viitorul și-l iubesc cum îl iubeste Dora.

— De unde știi? Eu sunt convins că și ea, o o ambițioasă, a vrut să se ridice printr'însul și s'a înșelat — cum s'a înșelat și el când s'a însurat cu ea.

Din iubire nu se mai ia azi nimeni. A fost o rătăcire . . .

— O rătăcire — dreaptă.

— Nu vor trăi împreună.

— Se vor iubi în ei.

— Virgil va lua avere, căsătorindu-se din nou — ca să parvie, să fie în frunte.

— Fie — și va ajunge. Apoi mărit prin suferință sau înțelesul ei, își va găsi femeia alături de el — pe calea cea mai dreaptă.

— O Adecă poate, de nu va fi chiar ea.

· O nu! răspunse Duncă iute.

— Dar, la urma urmei, l'aș înțelege mai ușor decât prostia asta, de-a se însura c'o fată fără bani. Apoi femeile astea sunt câteodată adevăratele femei. Iubesc mai bine, sunt veselo, nu sunt în totdeauna false. De lo condamnă tu azi,

ce te îndrituește să crezi că, n'ar li și ele 'n stare să iubească, să se regenereze?

— Ce mă îndrituește ?

Sufletul meu.

Și în orice cas de ce am risipi din forța noastră, din tot ce avem mai bun în noi, să ridicăm femeii de felul ăsta. De sunt chiar nenorocite, nu ne umilesc ? și de le plâng, arare, o când zărește o lițărire, o recunoaștere, o îndreptare sinceră de răul care-l face sau l'au făcut. Dar e așa de rar să vezi, o pocăită cu sufletul întreg !

Dar de o fericită astfel, de o tare, bogată, de n'au nevoie de cât de un nume ? — zise Petre.

Făcându-și meseria în lux și pe ascuns — și Eromia râse : sunt cele din urmă la care ar trebui să ne gândim, nu întâiu. Totuși e adevărat, femeile — ca Anca și Ștefana — și altele mai rău, găesc azil și 'ncurajare mai ușor, prin banii, unora la fel cu ele sau 'n sufletul altor naivi . . .

— Dar care sunt mai bune, fetițele per-

verse «les demi-vierges» de salon. sau cele emancipate cu fumuri, cu titluri, cu firme de paradă ?

Nici astea. Când un sunt slabe, prin neputința lor, de a se 'nălța cumva în ele femeile se ascund, sub îndrăzneala, înfrângerilor de viții sau desertăciuni, când sunt mai tari, superioritatea lor — ca tot ce-i vremelnic căci e neisprăvit — au însușirea fudulă, calculată a formei care strigă.

Intâia e o perversă, a doua o diplomată și câtă depărtare între amândouă și ea.

— Un ideal — își răsco Petre.

— O femeie, un suflet ca noi toți.

— Și cum va fi ?

— Nu numai, o inspirată, o spontană bună, sinceră și tare — dar și o prevăzătoare experimentată 'n ea.

Fără religie ?

— Cu. *Va crede însă prin acțiune și va avea credință prin fapte și consacrand actele în conștiință va spiritualiza materia. Iar când va iubii du va mai jucă*

comedia sentimentului pentruca să se facă inbită, dar va iubi pentrucă iubește...

— Ca Dora — zeflemisi amicul.

— Ca Dora, poate... întări Duncă, grav, oprindu-se 'n loc.

Erau în dreptul cofetăriei Capsa.

— Să intrăm? și Roiu împinse ușa intrării principale.

Eră aproape șeace.

La ora asta localul eră plin. Deabea găsiră o masă într'un ungher, departe de cei mai mulți.

Un șopot infundat de glasuri — tăcăneli, tacâmuri, pahare izbite ici și ici.

În aer, căldură aromată.

Multe femei vorbosc, se mișcă, ca niște flori care se apleacă să le culegi — cu ochii, inima — în tine, în sufletul sau carnea ta.

Una din ele, e mai frumoasă. E 'naltă, șerpuită, cu rochea în dantelă neagră, cu pălărie scumpă.

Cine-i femeia asta, Duncă? Tu o cunoști?

— Nevasta unui demnitar. E bine, nu-i

așa ? îl reprezintă de minune ! E falnică, impunătoare, se 'mbracă bine, are tact. În vremuri știi ce-a fost ? De cele care-ți plac ție... Bărbat'său a reabilitat-o... azi se 'nșeală reciproc... și Eremia uitându-se spre ea, zâmbi ciudat, pe când Roin murmură, cântă încet :

Combien de fois dans l'orage
 Mon pauvre esquif a péri !
 C'est de naufrage en naufrage
 Que j'arrive à mon mari.

Dună însă, serios, urmă pe dată :

Vezi Roinle, chiar de n'am găsi așa ușor, pe acea icoană de femeec, de care-ți vorbeam, de ce ne-am scobort la anti-podul ei ? De ce am da florile sufletului nostru acolor ființe care le vor zdreli. Intre cele dintâi și cele din urmă, mai sunt și altele, onesto, muncitoare, pe cari uneori o soartă fatală, organizată poate de tot ce-i rău în noi, le 'ndoaie ntrînsele și cad, căci n'au puterea destulă ca să lupte — n'au ajutorul nimănni. Și ceea ce-ți spun, mi-aduce aminte o altă rătă-

cire cu multă asemănare. Tu știi de administrația ocnașilor din Franța. Printr'un spirit fals de umanitate și din interesul unei colonisări, Francezii s'au gândit să ridice moralul, acelor condamnați trimiși acolo, dându-le putința să devie proprietari sau arendași. Și ce-a eșit din această pretinsă regenerație spontanee a unor oameni pierduți ce pierd și pe alții? Nimic aproape. Și se citează cazuri tipice în arătarea acestui paradox dintr'un sistem care pare o desfidere mai mult, pentru aceia cari sufăr și n'au păcătuit. Apoi familia lor? Chiar punându-se 'n vedere că cei răbăși în urma celui care fură sau ucide, nu's vinovați, te 'ntrebi — de ce s'ar face sacrificii pentru ei — de ce s'ar cheltui de Stat ca să-i unească la olaltă, când alții mult mai vrednici se sting, stau depărtați în așteptarea codrului de pâine... cari n'au alta vină decât mizeria lanțului de zile grele... ale căror femei, copii, pier când au murit ei sau n'au de lucru. Aceștia n'au dreptul de-a trece înaintea celorlalți când

au nevoie de curaj, de-o mână bună, de un glas mângâietor ca să-i susție ?

E sfântă mila care se naște din conștiința că ceace dai prieste și va folosi aceluia care moare sau se stinge de nu-l vei ocroti tu, cu darul, cu iubirea ta. Și 'ntre cerșetorul trândav, dar păcătoș, care 'ți ese 'n cale și cel pe care'l știi că vrea să se ridice prin munca sau curajul pe care le adastă dela tine, să nu te 'ndoi. Cel dintâiu te fură, celalt îți va întoarce obolul cu prisos: Tu va tîmădui poate și pe tine de un rău ascuns — îndoială poate neîncredere 'n omenire. E sfântă mila întro cci, ce pot, să se 'nțeleagă cu fapta.

De sigur, dar mulți se 'nțeleg și altfel: nu fac nici rău, nici bine, n'au entuziasm dar nici intenții rele, își văd de-al lor, de ei...

— Sunt egoiștii sau naivii cari închid ochii 'n jur — mulțimea care doarme și nu trăește...

O știi. Apoi vin, *sannambulii morali* cari 'ncearcă să se plimbe pe case 'nalte:

pe marginii de voințe, de vorbe mari, grozave — și cad în întunerecul din ei, în golul ce nu-l văd într'insii. O știu și pe asta. Apoi ?

— Aicea mă opresc. Ce-ași mai putea s'adaog ? Tu vezi perfecțiuni, acolo unde nu-i putero.

— Te 'nșeli — știu vorba lui Euripide, «cunosc răul care voesc să-l fac, dar pofta e mai mare decât voința mea». Dar ce 'nsemnează ? Nu trebuie să luptăm, să căntăm să ne învingem, spre a putea învinge pe cei mai slabi, mai răi ?

— Dar sunt calități ca și defecte de *suprafață*. Un om care pare bun, poate să fie mai puțin bun decât unul care pare rău.

— Desigur. Dar sunt clipe, evenimente în viața omului, cari te descoperă pe neașteptate. E destul un singur gest, o mișcăntă, un fapt care să fie oglinda propriului tău eu, ca să te vezi și să fii văzut de cei care știu vedea.

De pildă o căsătorie, o dragoste, o suferință — ca la Virgil — o grevă, o ras-

coală (ca cea din Martie la noi) — un rebel — ca la popoare — (așa cum Europa-l pregătește) sau moartea — la noi toți.

Părerile sunt trecătoare, când formele sunt fără temeii. Și 'ntocmai ca bolnavul ce pare trainic, sănătos, ne deșteptăm, odată, cu răul ce ne roade și într'o zi s'arată.

— Bino, dar atunci cine-î sănătosul și care e bolnav — cum nu văd, nici perfectul, sub clipă de om?

— Eu 'l văd, în viitor, prin știință și 'n artist.

— Dar sănătatea ?

— În echilibrul lor.

— Co-ai înțeles prin el ?

— Nu, numai bunătaatea sufletului artist — nici, știința gândurilor senine și adevărate. Ceva mai secundar, ce stă întreamânduă : măsura, cumpăna *dreptății* ce ține șir, urmare în bino și nu te lasă sterp — nici mort.

— Dar, repet, nu toată lumea poate să fie savant, critic, artist, femeie onestă...

— Tot omul, e un suflet — produs de energii. E o putere. Să muncească. Să fie artist în meseria lui.

— Nu toți muncim ?

— Toți suferim, dar nu știm totdeauna, ce-i munca adevărată.

— Aceea ce dă *pâine*.

— Aceea ce-o iubim.

Prin dragostea de tot ce facem, ne nălițăm, trăim, ești liber. Și'n muncă stă iubirea de noi și alții. Cealaltă e rătăcire, un jug, sau o povară. Dăm îndărăt, ne ruinăm sănătatea, sufletul, sau amândouă.

— Dar, dacă, ni se poruicoște de timp sau oameni, să facem ce n'am vrea ?

— E că ești slab, iar de rezști ești tare.

— Dar dacă mori în luptă ?

— Altul, îți va lua locul, și vei birui într'insul și prin el. Totul, e să rămâi în un caracter. Să te cunoști, răspunzând realității tale și cunoscând pe alții să-i stăpânești, în realitatea lor.

— Așa vorbește și Virgil — ca tine.

Il vezi convins, critică drept și totuși n'are somnătatea ta. De ce ?

— Intrecabă, pe oratorul, cu vorbele lui goale, pe scriitorii retoricii lor seacă, pe cărmuitorii ajunși — pe toți acei ce preocupese cuvântul — discreditându-l. Și ceea ce azi la Andrea o numai rătăcire, de el, necunoscându-se pe dânsul, păstrându-și însă, idealul curat de-o parte, care-l mântuiește și-l va schimba cu timpul, mulți au rămas, ce-au fost și vor să fie : actori, mai buni sau răi...

Dar vor dispărea...

— Cum ?

— Priu ruinarea lor...

— Poate te 'nșeli. Actorii, actorii, dar oare, Eremio, nu sunt și ei artiștii de cari vorbeai... Muncesc și ei — în rolul lor...

— Pmându-și o mască, ca să pară — ce nu sunt ei, în viața lor. O nu ! Artistul ! cuvânt sfânt al cărui suflet e frumusețea însăși — e viața lui întreagă !

— Cuvânt ai zis ?

Și fapta — eu, n'o despart de el. Gra-

iul nu e haina, intenția sau forma. E germenul omenirii... nu este o minciună, o speculă, un rău. Cuvântul și cu fapta e sufletul și mintea, — e înălțarea și progresul nostru. Despărțite sunt *două forte* 'n luptă...

— Și care e mai tare.

— Aceea care o pune pe cealaltă în mișcare. În fond, un's două vieți — o *uma*. Și aceasta, destrămată, chiar de-ar fi, în forma ei mai pieritoare, de un adevăr, ce-ar fi prepus, o dibuială, de lumină, tot e mai mult, decât orbeala flacării ce moare...

— Și-a strălucit.

— O clipă.

— Atâta cât trăcești, — cât trăim.

— Cât ne stingem... căci nu trăim de cât pe *urma* noastră și-a celorlalți. — De aceea nu trebuie să 'nșelăm trecutul, nici viitorul, căci ne 'nșelăm pe noi — cei care suntem azi.

— O humă.

— Un lut, de vrei — și totuși o repet: lucrând, muncind să ne desprindem de

moștenirile de mijloc a unor suflete mai mici din noi, *creem* destinul. Vedem prin el un suflet *non*, sufletul nostru — cum prindem abstracțiunea frumuseței pe o pânză de artist — cum am privi *frumosul* pe o față de cristal, în dreptul lumii care trece — și-a devenit ea el...

— Dar, dacă frumosul, idealul sunt aceleași și la cei fără conștiință, sau care și-o ascund, sau e ascunsă 'n ei ?

— Și-și fac iluzii din minciună și armonii închipuite — țesute 'n rău ?

— Ce adesea-ți îți deschide un infuit ce te încântă...

— Ce te 'nșeală, vrei să zici.

— Nu totdeauna, zise Roju. Eu cred, că țesătura, crecerului nostru, când reușim să ne creem afar' din noi, întrece chiar natura noastră. Că intriga, calculul, artificialul, o artă scenică, condiționează viața mai sigur, decât tot. Sinceritate, temperament — o poză, sau o slăbiciune, după împrejurări. Representarea, în convențiunea ei, e totul. Și, ca pildă, privește mulțimea la spectacol: se 'nduioșează,

plânge, se revoltă cu cei pătrunși de jocul scenei...

— Și 'n viață stau nesimțitori sau reci, în fața cine știe ce mizerie sau crimă... cum sunt atrași mai mult, de acea femeie, sau virgină pervertită, ce joacă rolul mai departe, atunci când e iubita, sau ajunge, soața ta.

— Și rolul poate e mai greu, cere mai multă muncă și drept să-l răsplătești, de cât acele, cu darurile născute, ce nu știu ce-i păcatul, nu știu ce este lupta și nici traiul, așa cum se găsește.

— Cu toate că vă dă, din bunuri, din suflet și le omorâți în ascuns.

— Nu, făcându-le mai altfel, nu visătoare, dar desrobite de un vis, — o specie mai nouă.

— Poate. O variație de păsări sau flori mai răsărite... o artă pentru artă... ceva artificial...

— Nu zici, chiar tu, să fim creatorul perfecțiunii noastre?

— În luptă cu natura și fără Dumnezeu-

zou — n-am zis aceasta. Nu's două școli, cum nu-s două biserici...

Ca să nu desăvârșim, după chipul și asemănarea Celui care ne-a zidit în Ființa lui, cultura rațională a rasei omenești, rămâne zadarnică, când înfrânge sau luptă împotriva, acelei expansiuni și puteri sufletești care realizează idealul religios, și idealul iubirii. Și totuși, în prevederea desăvârșirii posibile a omeneirii, — în așteptarea acestui ideal prea depărtat: — când izolat ai știut să împaci morala oficială cu morala adevărată, știința cu religia, cerul cu pământul; când ai ajuns să pricepi, să cunoști prin iubire de toți — tot binole din om — ajungi să-i înțelegi și răul, toată dezbinarea și toată ura. Și, din înălțimea conștiinței tale luminate, privești cu înțeles adânc, luptele atâtor probleme din valea plângerilor — a lumii — și-ai vrea s'o cruți...

— Și cum ai face, de-ai putea s'o fericești?

— Când timpul mi-ar arăta calea, năs-

cându-mă din nou — prin altul, mai târziu, decât mine, mai superior — peste prăpastia sufletelor și a claselor ce ne desparte — aruncă vecinicia, aceluiaș pod: iubirea... pe marea vioții.

Apoi din insula aurită a gândurilor mele, înaintez spre toți... îi chem pe nume... Toți, se recunosc în mine și peste zilele ce curg, de-asupra timpului, care ne duce, înaintez mereu în urmă, la cel din urmă dintre ei... Și dau de țărni...

Mă 'ntorc, mă 'ntorc cu dâșii și peste puntea, jertfele făcute cu dragostea de ei — ce ne unește și ne-a unit, privim în jur... : o scânteere... încă multe... și marea — moartea chiar — a dispărut...

— Ca prin minune și Roiu se uită zâmbind la Duncă, dar Duncă nu-l vede.

Răspunse :

Nu — prin minune : prin veacurile de suferințe, prin munca și răbdarea lor — prin șir de doruri neimplinite, de vise mari — prin rodul lor...

Roiu surâse...

Celalt tăcu.

Se văzu singur.

În jur tot mесо goale. Mai toți plecase. Ceasul bătu opt, c' un sunet argintiu — do bani izbiți pe marmură, pe piatră...

— Se progăteau și ei să iasă. La o masă afară, în stânga, un singur grup: Dodo Cristea, Tacho Razu și doi necunoscuți.

Râdeau cu hohote, când nu vorbeau în șoaptă.

Roiu șopti:

— Hei Duncă, eu to-am lăsat să spui — nu tu, trăești, dar ăștia, îi vezi...

Duncă — o luă la dreapta, grăbit: sunt invitat la masă, mâine chiar la el — la Cristea, și nu știu ce să fac: să merg sau nu? E adevărat că nu mă 'mpac cu dânsul, cu felul lui, dar vino și Virgil cu Dora... Tu îi cunoști?

— Nu, — și totuș cine nu-i cunoaște! El, veselul, Dodo, cel mai vestit la cluburi, cel mai «chic»... Ea, Doamna Didia Cristea... o nostimă «cucooană»...

— O prietenă a Dorei, întrerupse Duncă.

Roiu urmă: Ereau nedespărțite în vreme. Una falnică, alta vie — una blondă, alta brună... un contrast.

— Și totuși armonie, zise Duncă. Eu cred că nu-i nimic adevărat din ce se spune de Didia. Unii, zic, că-i femeie rea, că nu-i cuminte.

— E sigur.

— Eu, nu cred. De unde știi?

— Din tot. E pretutindeni: la curse, la petreceri, pe stradă, la șosea. Dodo, mai, că nu stă cu dânsa... Deci, e firesc, de ce ar fi cuminte?

— Și totuși îl inbește.

— Că nu-l lasă? e poate altceva... mai știi ce farsă... ce scopuri... ce perdeă...

— Un vâl de dramă, poate de viață ascunsă, de cine știe ce mister, ce taină...

Și Duncă își mai zise 'n gând: mă voi duce... m'am hotărât...

Necunoscutul îl atrăgea...

La masă, la masă, s'aducă la masă.
Cine lipsește de la apel?

— Bine, Dodo, așteaptă, ce zgomot faci, pare'am fi singuri...

— Așa sunt eu. Mi-o foame. Hai Tache mai înainte — și-l luă de braț.

Didia se uită la dânsul: e neschimbat bărbatul meu.

Dora zâmbi cu bunătațe, Virgil ironic — apoi spuse: pe cine așteptăm Didia — pe Eremia?

— A venit — e dincolo, se uită la tablouri. Aștept pe Savu și Stoian. Dar iată-i... vin odată... în teuf, teuf strigă Didia prinzând un zgomot de afară... pași pe scară...

Și într'adevăr, peste puțin un obșter cu Mircea, se arătară în prag: unul ceremonios — altul posac.

— Iar mohorit amice, ați întârziat, ce vi se întâmplă?

Mi s'a stricat mașina. Mă scuzați — răspunse Savu.

— Nerăbdător, Dodo, strigă acum mai tare: la masă, la masă, s'aducă la masă.

Apoi, când toți se așezară la locul lor, luă, iar cuvântul:

Domnilor, acest dejun, e în onoarea lui Virgil. A fost numit profesor la facultate — agregat — și cu toate că eu nu înțeleg decât școala vieții — singura pe care o știu și-o practic — tot mă închin în fața cărții... și-l felicit.

Și fără să se mai gândească decât la el, Dodo întinse furculița, și-o înfipse în carnea gătită, de vițel, ce-i stă înainte.

— Ce nebun — muștră Didia.

— Nebun, cuminte Doamnă — și vreau să fiu astfel.

Hei, dintre toți aicea, cine cunoaște vieța mai mult, mai bine, decât mine!

Mă vezi, Virgile, eu, ce nu pun preț pe ban, și recunosc că-i totul — ce nu știu nici ce-i munca în felul vostru, eu mă găsese mai tare, mai fericit așa. Desfid să mă întreceți în a învârti o lume . . .

— O anumită lume . . . adaogă Virgil.

— A ta și-a mea, a tuturor : o lume de afaceri, de calcule, de trai mai bun, în lupta pentru pâine. Adică, ce ? vrei ca să-mi zici, că poate ești într'altă lume mai bună, mai de preț ? Scoboară-te din nori, băete, gândește-te că ești la noi, în țara asta de copoi — de cei ce fug în goana vieții, după averi . . .

— După plăceri și expedienta.

— Se prea poate — dar trăesc, îi vezi că mișcă, stăpânesc, înlănțuiesc chiar un' ca tine.

— Pe cei mai mici : pe ei și alții, — iar nu pe mine.

— Vorbe. Și-ai fi ca ei — de-ai fi ca ei — în frunte . . .

— Politician, cărmuitor ?

De aceea poate nici mă bag — în horolilor. Stau deoparte.

— Cu nasu 'n carte. Ia, Doro, spune-mi tu, nu poți să faci pe Virgilică să se schimbe? Mai lasă, Domnule, învățătura — te tîmpești. Ești literat, mare savant, profesor, ce-ți mai lipsește? Trăește — fi ca mine și ca el — ca toți.

— Protestez, sări și Duncă, ce vrei să faci? Capitalul lui, nu-i în plăceri — e 'n muncă. Și are datorii mai mari.

— Și eu am datorii multime, glumi Dodo, gândindu-se la el, la bani, procente.

Toți rase.

Didia făcu semn Oniței care servea.

•Mîncarea-i delicioasă. spuse Stoian, servindu-se din nou, din ea.

Tache dădu din cap și spuse :

Doamnă Didio, e grozavă fără cîsur—pe Dumnezeu.

— Ia, spune Didiuțo — zise Dodo — cât aur ți-am adus de ieri? Sunt într'o venă Domnilor, — la club, — desperiat, mă credeți — și totuși par'că sunt schimbat, încep să strîng... am adunat câteva mii... Mai știi?

— Și par'că Cristea se miră că banul începea la el să stea, să nu mai fugă.

— Te-a mai schimbat, Didia, rosti Dora și se uită spre dânsa.

Didia îi surâso.

Dodo n'o vedea, întors spre Tache :
i-ascultă, Razule, ce zici — guvernul va
mai stă ?

— Depinde, nu se vor duce însă, așa
curând, căci n'au cine să vie. Conserva-
torii, liberalii, așa cum se găsesc în vre-
murile astoa grele, sunt toți la fel, făr'ca
să fie . . .

— E adevărat, zise Stoian, intenții
bune, gânduri mari chiar legi perfecte
cu oameni mici, în vicața lor, ce ne-
bunie !

— Atunci, de recunoașteți că politica
de azi la noi, e o comedie și legile for-
malități, de ce nu-mi dați dreptate — să
nu m'amestec — să aștept ?

— Da, înțeleg, Virgile, răspunse Duncă
— dar poți să eși mai mult în lume, să
cauți să cunoști, să cântărești pe toți și
tot ce-ți ese 'n cale — s'arăți și azi — co

poți să faci și mâine. Să ai curajul de-a lupta pe față, chiar de acum — de-a fi și drept și tare; de-a nu fi mândru și ascuns, sau de-a te tome, de-a fi laș, când vrei să fi erou...

— De mâine... sfârși Dodo cu chipul grav — far' să clipească.

Virgil se încruntă.

Nu-i plăceau glumele lui Cristea.

Știa ce spune.

Ridică capul și răspicat, c'o voce adâncă, părăndu-i rău că-i provocat, își spuse păsul, — gândurile lui toate:

Da, erou de mâine și nu va fi un vis — cum nu-i nici cartea mea. Vădesc să lupt, sunt sincer, dar aștept ceva: răscoala unor suflete mai tari.

— Și bune — răscoala celor mici și mari — mai spuse Dora 'ncet.

— Răscoala muncii și-a conștiinței, vrei ca să zici? — Dodo sări — ce bazonii, ce drăcii! Dar câți sunt tari, în felul nostru? și ce răscoală mai voști? N'am avut una?

— Tocmai de aceea. Răscoala primilor

aleși, să sune mântuirea, a fost chemarea altora la luptă. Și dacă, bunul simț, realitatea, ar trece peste idealul nostru, când acesta n'ar fi expresia momentului de față, a urmă o stare de lucruri sub cuvânt că nu răspunde unor cerințe din present — unor condiții rele — nu-i o slăbire de putere, o învoire, un compromis?

Eu nu renunț la mine—acela care sunt.

— Vei fi silit, — răspunde Cristea — căci vei fi singur. Nu poți urni pe cei mai mulți, când cei mai tari, cei dela cârmă, sunt chiar din clasa ta și-a celorlalți...

— ..Din ziua de azi — dar mâine?

— Măine, mâine, vom vedea — de apucăm ziua de mâine. Mie ce-mi pasă!

- Mie mult.

— Te vezi ministru poate... în zece ani — și Cristea se lătu ușor pe frunte strigând: Virgil, Virgil, ministru.

Dar știi, că mi-ar plăcea — că sună bine. Ia spunemi Virgîlică, ce mai gândești — ne interesează.

— Ce mai gândesc, do ce ți-ași spune?

Vei vedea — și tu — ca toți. De nu, chiar plec — mă duc departe.

Unde?

Unde am trăit — undo-mi găsesc din farmecul unor vise mari, de fapte mari: Parisul.

— O clipă de amuțală, de liniște.

În Dora sufletul bătea.

Tache cântă:

«Paris, Paris, vil-le joyeuse...»

Stoian chiar răsese; apoi zise:

Tu ești nebun, Virgile. De ce ai pleca, când ți-ai deschis o cale nouă.

— Ce nu-i produce pe cât vrea, răspunse Cristea, adăogând: și cu dreptate, când la noi materia e absolută și forța lui e în idei...

— Bine, zise Stoian, dar forța lui ca și materia voastră, sunt amândouă realități — a-ți împărți însă din muncă, a lucra în două părți, sau și mai multe, nu-i o risipă de puteri, de forțe? Virgil, al cărui ideal de muncă își are rădăcina aci, u'ar pierde și mai mult plecând? Ar fi greșală, căci orice ar face, tot ro-

înăun rămâne — de neam tot nu s'ar putea desparte.

— Tu, Doro, cum crezi c'ar fi bine? la rându-i întrebă Didia.

— Eu ce să spun? L'aș urmă ori unde — dar ca să-l reîntorc.... aci.... mai bun.

— Când tu vei fi mare, răspunse Andreea iute.

Se poate — dar poate timpul încă, nu e pentru mine.

— Nici pentru el, zise Dodo. Sunteți în luptă cu noi toți. Do aceea vă și dau un sfat: să nu mai fie luptă și între voi.

— Ce zici Dorico — te lupți cu mine? Virgil o întrebă acum sarcastic.

— Lupta nu-i decât în tine — eu te iubesc și atâta tot.

— Ce vrei să învingi atunci, în mine?

— Să realizez — e altceva. Nu să înving o lume de idei — prin sufletu-mi un cântec — alta...

— Cântec, cântec, explică-te și tu în fapt.

— Când tu te exprimi numai în vorbă...

— Doi nebuni care se ceartă, strigă Dodo.

— Mai bine ai tace, — lăsând oamenii în pace.

— Ha, Domnilor, a început acum Didia și adresându-se la ea: iar fetițo... mă lasă... spune-mi mai bine, ce mai avem la masă?

— Vei vedeà, zise Didia. Dodo, simțind c'a supărat-o, o mângâie cu drag, pe mână încet.

Deodată Savu râse.

— A răs și Savu, bre, bre, bre. — dar bine Savule, ce ți se 'ntâmplă — ți s'a 'ndreptat mașina hei?

Savu râdea 'nainte: ia, Tache, spune la gogoși.

— Să spue tare, să spue tare, strigă Dodo. Și adresându-se către ceilalți:

Da, Domnilor, Tache e în curent cu toate.

— Ia lasă-mă Dodo, tu nu ești tot la fel?

— Ferească sfântul... nu vreau să știu de nimeni ce fac, sau ce-au făcut... Unul

o Dodo Cristea și cine nu-l știe — nu știe nimic.

— Domnul Razu, întrebă Didia, ce mai e nou prin lume — ce s'a mai întâmplat?

— Zece divorțuri, cinci cununii... și multe altele de mâna stângă... o în-căerare...

— Unde și cum?

— În oto... două dueluri... un botez... ante-proiecte contra și pro...

— Brrr... ajunge, numai vorbi: Și Dodo, își luă o pară, unșcă din ea, trânti un scaun și — îndroptându-se către salon — zise «pardon».

In urma tuturor, rămase singure — femeile se îmbrățișară.

— Ești mulțumită?

— Tu ce faci?

Una șopti: Curaj.

Cealaltă: speră.

Speră...

„Tot lucru lasă sămânța sa
 „prin care din nou se naște: din
 „tulpina bătrână și putredă a sa-
 „gului, încolțește vârstare tinere
 „și vieții: ușă, din robie se naște
 „libertatea, din nerânduială iese
 „rânduială... jugul aduce mântui-
 „rea precum furtuna liniștea... Ri-
 „dică capul țării bântuită de vije-
 „liile luami, țară legată de jugul
 „durerii”.

....In *Cântarea României* de Russo —
 zise Dodo, celor strânși în jurul lui, ur-
 mând un șir de vorbă — e cel mai fru-
 mos cântec ce-l mai știu din vremurile
 mai bune. Și uneori tresar și eu — din
 ce-aș fi vrut să fiu — de viața mi-aș
 reîncepe...

— Duncă îl privea mirat.

— Virgil zâmbea sarenstic.

Dodo relnă:

....Dar văd că vi se pare curios, că din
 gura unui păcătos es vorbe neașteptate.
 Poate, pentru mine sunt un rău, dar văd
 limpede 'mprojurul meu. Și lăsând gluma
 deoparte — și ceoace m'ar privi direct —
 mă 'ntreb și eu cu voi: ce bocri, ce ro-

mâni, cu adevărați români mai sunt în viață? Și 'n present nu văd nici unul — sau prea puțini.

Ce va fi? M'opresc aci. Eu intrapez ziua de azi, nu analizez, nici prevestesc ce va să fie. Vădese — și chiar prin viața mea — un simplu realism — poate naiv — dar totuși o înțelepciune căci e a tuturor ca mine. Și sunt cei mulți de partea mea — o 'ntrecăgă clasă. Un singur merit am mai mult: de-a fi mai sincer decât alții și de-a vorbi pe față tot.

— E poate adevăr ce spui — zise Storian — amestecându-se 'n vorbă. În orice cas, un lucru-i sigur, c'afar' de popă și țărăn, cu greu găsești român mai neaoș. Ca și pe timpurile fanariote, vedem mai mulți streini și 'nstrăinați, cari au săpat de ani și ani groapa în care azi ne zbatem.

— Hei, Domnilor, zise Duncă, e o evoluție, 'n toate, în societatea românească, ca peste tot. Vrednicia-i s'o pricepem, să muncoim, și s'astoptăm timpuri mai bune... Oameni întregi, spuse și Andreea.

— Oameni întregi, mai zise Duncă,

dar nu se nasc cu una două, în orice timp și aceleași vremi, la toate neamurile deodată.

La noi, pare acum, o reculegere de oameni mari, o odihnă poate, a unor puteri mai bune, în vânturarea anilor mai răi... Răbdare.

— Și e ceva mai mult ce ne îndeamnă s'așteptăm, zise, Virgil. E o credință și mai mare, că generația ce piere, cei ce azi sunt la putere : zbuțiu de politicieni, au și ei un rol în lume, nu de geaba, viețuesc. E o punte care-o trecem : trupul lor, și ani de luptă, moartea ce se abate în ei. Și-ar fi frumoasă jertfa lor, de-ai ști c'o face cu voință — cu conștiință. Dar nu-i decât urmarea slăbiciunii lor, prin care cad — când noi înaintăm inereu.

Așa fac și unele insecte când vor să treacă o apă mare.... cele mai mici mai neînsemnate, se'neacă..... făcând pod din ele. Și omul e o insectă care moare în lupta vieții, când n'are un ideal...

— Și nu-i destul. Omul e ceva mai

mult : izvor de vicață. Iar noamul vostru
o topliță : acele fire de argint — de apă
cristalină — ce fac horă 'n preajma lor
tășnind la olaltă — nu răzlețe — și nu
la depărtări... Și vin de sus... Din înăl-
țimea cea de piatră, sub care șerpuesc,
sub stâncile ce le ocrotesc — căci vara
le țin rece și iaraa mult mai calde... Iar
din pământul—ca iubirea—ce le-a des-
chis o cale nouă — în urma boltelor tă-
cute — a stâncilor — a suferințelor tre-
cute — sub cer senin s'unesc — într'un
mănușchiu... departe... mai la vale... mai
târziu...

Răbdare.

— Dar bine, zise Tache, voi cântați ce
se iartă mai cu greu în ziua de azi și mai
ales în țara noastră : să lupti cinstit pen-
tru o idee — sau ideal.

— Aci o forța — zise Duncă — tot să
cadă în fața lucrului sublim. Să fii mă-
reț, destoinic, tare...

Virgil sfârși :

Să cucerim...

— Nu, Andrea. Așa zici tu, iobagul minții — și tu ca Nietzsche :

«faceți ce vreți, dar fiți din cei ce pot să vrea» — eu mai adaog : fiți mai mari în voi și orico-ați face, apoi, va fi tot bine...

— Iobag, iobag — dar Duncă, sentimentul, sufletul la tine, nu-i poate o iluzie de învins — al soartei...?

— Pe care am învins-o eu — când nu doresc nimica. Eu, am trăit... Și, dacă, mi-a mai rămas un vers, un cântec, ce nu vrea să moară, ce 'naltă spiritul în acțiune — când n'a fost niciodată mort — o sigur, că istoria țării voastre, — poezia cea de mâine, — va fi scrisă, nu prin cântecul din mine, cât prin faptele din voi...

— Ce poet!

— Poet e tot românul... acel ce mă 'nțelege e fusă un om moral.

— Un expansiv... zise Andrea, cu dispreț.

— Un plin de viață, de iubire — zise, și devasta lui urmând : un expansiv, un

om moral, un om care iubește e tot acelaș lucru: un poet.

— Atunci — și Virgil se adresa lui Duncă — nimic nu oglindește mai bine, viața unui om, ca aplecarea lui de artă — viața sufletească a unui popor, ca literatura lui ?

— Da, răspunse Duncă, dar nu ca abstracțiune estetică creată de un om ce-și rodă sufletul *visibil* numai într'o operă de artă, dar și 'n literatura evenimentelor *trăite*, în care găsești *adevărul*.

— Și adevărul e crud în România, o așa de puțin frumos, estetic... ca și literatura ei, zise Virgil.

— Și e fatal, când nu există o bază: conștiința puterii sufletești și luminarea ei prin muncă.

— Bine, dar după tine Duncă, zise Dodo, numai o urzeală, sufletească, superioară, poate să pue un ideal în acțiune ?

— De sigur. De-accea și caracterul obiectiv al faptelor noastre e mai însemnat, decât intențiunea, care-i problematică, iar în lupta pentru existență acela

care se preface, care se ascunde sub înfățișări josnice spre a bizui, nu e vrednic de idealul său.

— E adevărat, ceea ce spui, întrerupse Andrea, dar — oare, cu cât idealul îți este mai mare, nu ești expus mai mult, la greșeli ?

— Când, vrei să ai, mai multe drepturi decât datorii, mai multă voință decât putere și 'n cazul acesta idealul care ți l'ai făurit, te 'nșeală întâiu pe tine, de nu-l înșeală chiar tu. Ca să fim cu adevărat vrednici, de ei, trebuie mai întâiu s'avem conștiința neclintită și neturburată în consfințirea, în realizarea, acelu drept, care-și are legile lui fixe în fiecare din noi. Acest drept ideal, nu-i dreptul de stăpânire asupra altora, cât asupra ta însuși.

Și această afirmare se 'ubină tot așa de bine când e vorba de o clasă socială față de alta, de un neam față de alt neam.

Și, uitându-se la Dodo, Eremia urmă pe dată : chiar înțelegerea practică și limpede a realității imediate, nu dă oare

vorbelor melecea mai întăritoare dovadă, că tot ce spui, e strâns legat cu știința vieții și-a sufletului omenesc ?

Oare răscoalele țărănești din vara trecută, n'a fost acea deschilibrare, acea ruptură sufletească a două forțe, în care ambiția a depășit puterea ? Oare aceste revolte, n'au fost revoltelo conștiinței sub apăsarea unui trecut, iar înăbușirea lor prin sângele vărsat, apăsarea acestor revolte, asupra celor mari ?

De aceea, și prezentul a plătit pentru ori, pregătind însă și ziua de mâine. Și la acest mâine trebuie să ne gândim de acum.

Trebuie să ne gândim că un om, ca și o națiune, au nevoie de echilibru puterilor lor.

Nu autocrația unei forțe degenerate, ci regenerarea tuturor prin libertate și muncă.

Nu, drepturile unor oameni culți, fără conștiință și dragoste de neam — după cum nici izbucnirea, chiar sinceră dar zornăitoare, a acelor oameni, de calitate

inferioară al căror instinct de viață e un produs mediocru.

— Bine, dar acest produs — zise Dodo, — nu-î poate decât înrăurirea individualității biologice asupra unui organism sau povara unei stări materiale rele, în luptă cu existența.

— De sigur, răspunse Duncă, omul e predispus la o bonlă și forța fizică și morală a sărăcimii, a poporului, e totdeauna mai puțin trainică. Dar, oricine progresa — când nu scade — nu rămâne același, și dacă unii au înaintat până la un punct, trebuie să creadă că au atins desăvârșirea cu el și numai au nevoie să-l depășească? Luptele, piedicile, contrazicerile în bine sau în rău, se nasc nu numai din împrejurările materiale ale vieții, dar și din lupta dintre suflete.

— Numai, din zbuțiumul apăsător al dreptului de traiu — răspunse Dodo — care nu te lasă și mai ales în ziua de azi, să urmărești nici fericirea altuia nici vre-o mulțumire personală mai superioară; — din lupta pentru existență, pentru pâine.

—Care omoară sentimentele, răspunse Duncă — e adevărat — dar nu v'ați gândit la ce atâta zălucium? Nu v'ați gândit mai serios la necesitatea vieții și la risipa ei — cum nu v'ați întrebat niciodată, de ce suferă țăranul. Iar când acesta lăsându-și «frâul dela gură și lacătul de la inimă» ne spune :

«Mai de mult mănca unul și mănca șapte, acușa muncim cinci-șapte și n'avom pentru hrana vitelor^{*)}».

Iar altul :

«Noi am munci și mic și mare, da n'avom ce munci. La noi nu se taie păduri, nu se cară piatră nicăieri, nu face nimenea nici un comerș».

Iar un altul :

«Noi românii ne furăm unul pe altul, e frumos? In loc să ne povățuim unul pe altul, ne măncaim. Statul ar fi bun, dar sunt cățeeii care ne mănâncă...».

Ce 'nsemnează ?

Insemnează că suforința, și îngreudă-

^{*)} „Gaiul nostru”.

rea traiului, se datoresc neștiinței ca și exploatării, că lipsa de solidaritate, între oameni, între clase, nu-și are obârșia în această luptă pentru existență propriu zisă, cât în lupta dintre suflete pentru o vicoasă mai presus de puterile lor — în lipsa de conștiință a unora și de cultură a altora, în disprețul claselor de sus care aduce după el neîncrederea celei de jos.

Și totuș în România — ca în atâtea suflete — se găsesec bogății neexploatate, bogății necunoscute cari ne-ar da nu numai necesarul dar cari prin capitaluri de inteligență și de muncă ar putea îsgoni tot golul și întunericul din țară: industria petrolului, a păcurii, a agriculturii, științele gospodărești, știința vieții. Dar ce se întâmplă? Sunt boeri ca și țărani tot atât de nepricopsiți cât sunt și de neprevăzători sau laconi cari nu se uită în jurul lor, cari trăesc din datorii, din ce le-aduce ziua de azi, — oameni cari se hrănesc prost ca să se înbrace bine — femei cari pentru o roche mai mult se vând, țărance cari pentru o salbă sau o

totă inucese din greu, își rup din pâine...

Și cei mai mulți din aceștia, urmărind astfel o mulțumire vremelnică, oricât de mare, nu se gândesc că minimum lor de suferință, nu-i decât un minimum de adevărată viață...

— Bine — zise Virgil — dar acest din urmă adevăr poate să fie nu numai o imoralitate inconștientă, fie a unor oameni simpli pentru care o pildă rea îi loagă și mai mult de primitivitatea lor — nu numai, un sentiment depravator, al unor oameni bogați, cari pot deveni niște automați în viața lor socială — dar și o morală a aceloră cari neputând, nega suferința, o desprețuește.

— A unor inteligenți zadarnici, care o maschează, — răspunse Duncă — când n'au voința sau curajul de a o trăi, de a-i împlini menirea, de a te mistui în fiacăra ei, ca să te poți înălța mai sus...

Morala lor, o o morală falsă -- de paradă.

Și a extrage din pământ — sau din

minte — toate bogățiile cari le cuprinde, o mai puțin decât de-a scoate din suflet — ca din mina cea mai prețioasă — toate comorile lui tănuite și adânci... e mai puțin, decât de-a da formă, unei veșnicii, prin înlesnirea muncii tale de om... Și ce poate fi mai real și mai înălțător decât o minte — ca pământul — care te hrănește și bogăția de existență superioară, pe care ți-o dă sufletul împăcat cu el? Sunt două lumi numai pentru cel, care înțelegându-le, nu se ridică deasupra lor... un teren științific și altul religios, cari rămân contraste numai pentru cel, care nu știe, să le unească într'insul..

Dar cum, tot își are explicația în noi, împrejurările exterioare ale vieții, nu pune, însă, față în față cu noi înșine.

Iar când contrazicerea există, nu trezim, ca în prezent, la câte un pieziș de viață, la câte o cotitură — fie morală, fie socială — între două lumi, două energii, unii apărând una, alții alta : unii luptând cu forța, alții cu dreptatea.

Și, numai acei oameni cu adevărat superiori, — adevărații normali — înțelegând conflictul acesta între ieri și azi, înțelege că și o nedreptate poate să ascundă o dreptate, o imoralitate, o moralitate și mai mare — că sunt timpuri extraordinare în care ești nevoit și trebuie să porci pe toți.

— În cazul acesta — zise Savu — ce s'a petrecut în timpul răscoalilor, nu îndrăznește învinovățirea nimănui — nici a țaranului, nici a armatei?

Sunt împrejurări în care trebuie să te faci temut, nu numai să ameninți cumoartea, dar să și ucizi — ca să nu mai dai răgaz dușmanului să gândească prin el, ci, numai prin mine, să se supere și să se plece numai voinței mele... Omori o sută ca să scapi mii și mii.

— Armata e o instituție care trăiește prin absurd — reluă Duncă — și de sigur fiind și ea o parte din această forță a trecutului, și care se impune încă, nu stabilește, astfel, decât un echilibru de moment, nu e decât mijlocul cel mai îme-

dint de apărare în vederea unei alte orândueli și a unei alte discipline mai înținse și mai adânci...

— Și e natural, zise Savu, ca arnata să trăiască prin absurd, printr'o disciplină oarbă, când e o carieră ca și atâtea altele în care dacă știi prea multe, ajungi să nu mai înțelegi specialitatea ta.

Eu dacă ași avea capul lui Hamlet, n'ași mai stă în oștire.

— Și-așa ești bun oștean cum cel mai simplu om care-și face datoria e mai bun patriot decât Hamletii noștri moderni cu idealizări preconcepute sau don Quichoții cu pathos sentimental — à la Vintilă... zise Razu.

— Ale căror idei, dacă sunt bune — zise Dodo — își găsesc neajunsul și piedica, în chiar ființa sau caracterul lor...

— Sunt fericit, zise Duncă, că tot ce spunceți, ne aduce, la ce vorbeam întâiu— de unde am plecat, că între trecut și viitor—în *geniul primitiv*: mulțimea—cași în *primitivitatea genială* a celor culți care o conduc, lipsește *omul*, caracterele de azi.

Aceștia ar muple golul, ar echilibra acele două lumi, acele două forțe, armonizându-le cu idealul adevăratului progres.

Aceștia ar infrânge greutățile acelei cotituri în fața căreia ne găsim, unind extremele și contrastele cele mai izbitoare, într'o apropiere fericită, din care să iasă superioritatea omului de mâine.

Dacă, omenirii, însă, îi trebuie secole și secole, unui neam, generații de oameni mari, ca să ridice nivelul celor rămași în urmă, unui *caracter* — ca să aibă statornicie hotărâtă — îi trebuie și lui, un număr de ani — îi trebuie și lui lumina acelui sentiment dumnezeesc care a apărut pentru totdeauna și în mod supranatural în fiecare din noi: acel sentiment al *religiei* și al *familiei*, care lipsește atât de mult în țara noastră. Iar dezvoltarea unei adevărate personalități nu se poate înfăptui, fără legea acelei iubiri superioare și adânci, care cere jertfa unei femei.

— Și nu numai atât — zise Dora — dar toată străduința, toată munca omu-

lui se înalță pe această bază și popoarele care n'au oamenii, care să-i îndrumeze pe calea cea mai bună, e că n'au femeile care să-i inspire, care să le insufle curaj — și să le șoptească : speră !...

— Virgil, care se plimbă prin odae, o întrerupse :

Dar câte femei, atât de superioare există, ca să aibă dreptul acesta de reprezentare *reală*, a sexului lor, — a unei adevărate forțe, în viața unui om ?

— Ar există în or ce caz mai multe — zise Dora — după cum și ura dintre clase ar dispăre — dacă femeia cu bărbatul s'ar apropia mai mult, dacă s'ar cunoaște mai bine. Prăpastia dintre ei, n'o face atât interesul de clasă sau de autoritate, cât disprețul unora de-o parte, împiedicarea femeii de a se ridica până la bărbat — de alta. Și cu toate acestea, cel mai sus ajuns, pe treapta cea mai înaltă a unei societăți, are mai multă nevoie de dragostea și apropierea mulțimii decât mulțimea însăși, de ei — precum și femeia

poate e mai trebuincioasă bărbatului, de cât ar avea nevoie ea — de dănsul.

— Tu pare'ai pleda pentru votul universal și câștigarea drepturilor la femei, zise Virgil răsând.

— Nici pentru nua, nici pentru alta. Mă gândesc, însă, la drepturile fiecărui om, cucerite prin muncă, mă gândesc la orice muncitor, ca și la orice țăran, prin brațele cărora se realizează bogăția țării și care dacă ajung să crape capul unora, e când aceștia, n'au înțeles, sau n'an voit să înțeleagă, că o rădăcină, crapă pământul când are nevoie să iasă la lumină, ca și orice sămânță la viață, ca orice mugur care dă frunze, ca orice floare care se deschide, ca orice suflet care se deșteaptă... Mă gândesc iarăși la femeile cărora li se cer aceeași nerecunoaștere socială, căci omul nu e considerat decât după poziția lui în stat — aceleași jertfe de ele însăși c'acelor mai din urmă ființe... Și mă 'ntreb numai, dacă toate aceste suflete din care ne naștem și trăim, n'ar fi destul de fericiti și așa — căci a fi sclav

o câteodată mai dulce decât a fi stăpân — dacă cel puțin acci care 'și iau sarcina și au menirea de-ai îndrumă, de-ai ocroti prin înțelepciunea lor; le-ar face o soartă mai bună, dacă le-ar da pilda unei bunătăți, care să nu fie o slăbiciune puternică dar, aceea a unei forțe adevărate... dacă asupra tuturor din noi ar veghea mai de aproape și alții și aceia în spre care s'ar întinde atâtea mâini...

Să fi, regină și să-ți ocrotești rândurile acelor suflete care bat la fel... a fi tovarășa aceluși om superior care să te iubească și să-l înțelegi, și a revărsa din fericirea și seninătatea ta, aceluia care țintesc la tine, ca spre-o rază de soare... ce datorie mai sfântă, și ce menire mai mare o'aceasta?

Și câteodată e destul o singură pildă o'aceasta, ca să tresari și tu la speranța unei omeniri mai bune — ca din razele unei binefaceri dumnezeiești ce ți-a venit în dar, să ai puterea, de a le împrăști și tu asupra altora, în pulbere de aur sau de iubire...

— Dar oare, numai între extremul fericirii și al nenorocirii omenești, numai între cei mai bogați și cei mai săraci să se nască mai ușor, putința unei apropieri mai sincere?

— Pe înălțimi și prin adâncuri se găsește adevăratele comoare—cele mai frumoase pietre...

Pe stânca cea mai bătută de furtuni de patimi, poți culege floarea cea mai rară — cum din adâncul celei mai grozave mări culegi, nărgăritarul cel mai scump...

O inteligență mare care se pierde — un suflet nobil care se stinge, sunt însă forțele care trăiesc prin jertfe... care devin mai mari apoi...

— Care devin slabe față de puterea adunată a mai multor suflete mai mici.

— Se poate — zise Duncă, dar luptă pentru un progres pentru noi toți — plătește pentru alții și cu prisosință... cu dreptate...

— Cu dreptate? întrebă Virgil.

— Da, — să nu te mire, — cu dreptate.

tate, cu virtutea aceea ascunsă a unei moșteniri bune sau rele, care te leagă de-o familie, că de un neam întreg — cu dreptatea superioară a suferinții de care atât ne temem — și care a fost atât de frumos înțeleasă de Bourget, atunci când ne-a spus: «il faut savoir expier les fautes que l'on n'a pas commises, puisque l'on bénéficie des vertus que l'on n'a pas eues...» Și nu te poți ridica deasupra acestei datorii a trecutului tău, sau al celor din tine, decât ispășindu-l — decât pregătind zilei de mâine — sau urmașilor tăi — o viață nouă, un suflet nou... Si numai această primeuire sufletească ce alungă, întunecul unei minți sclavă în marginea ei, va plăti viitorului datoria trecutului înjosit, rătăcit sau negru.

— Plătești însă, cum poți — zise Dodo — cu ce mijloace dispui și 'n ce timp se nimerăște.

— Timpul și puterea se măsoară după mijloace și când ele sunt rele, sau neînsemnate, se 'ntorc împotriva ta.

De aci și întoarcerea acoca desnădajduitoare spre păcat — sau pesimismul acelor care vrând să cuprindă prea mult și nu poate, neagă orice progres. E revolta trecutului și reacția lui în prezent, iar cei care văd tot în negru nemulțumiți de ei, înainte de-a fi de alții — suflete care n'au avut o familie să-i ajute sau o vicață sufletească mai bogată...

— Care o capeți, sau ți-o limpezești mai ușor — zise Virgil — tot prin îndemnul culturii, prin mealta cărții, a slovei.

— Prin orice muncă cinstită a unui om care are o lege : în iubire și-o bază în sufletul nsei femei.

Și acest adevăr, nu-și are expresie mai frumoasă, c'această statuie care înfățișează, un lucrător în genunchi, dintr'o biserică germană ; care ținând pe umeri o turlă de douăzeci de metri înălțime, a făcut pe Michelet să zică :

« il a scelle l'ouvrier sous l'œuvre. Il vit par elle et elle vit par lui. Il ne font qu'un ».

Iubirea și munca trăesc una prin alta. Și, dacă se 'ntâlnesc bărbați, care nu știu să muncească, e că n'au șir în muncă.

— Sau când au șir în muncă, n'au durată în iubire, zise Dora. Și 'n toate timpurile când bărbatul n'a fost învins prin șiretlic, când n'a înfricoșat femeia a iubit-o numai pentru el — a iubit-o rău. Inșelându-se astfel pe el însuși, a exploatat-o când s'a putut, a batjocorit-o când nu-i mai trebuia. Dela țăran până la boer — dela cei care n'au priceput-o până la cei care o pricep, n'au voit să facă nici o jertfă, nici un sacrificiu — au fost ca luminele care se sting, când luccafărul dispăre — oameni care vor pieri în fapta zilei mari — în fața soarelui dreptății.

Hei, hei, Dorico, zise Dodo: viața asta de iznoavă, lumina asta a dreptății, de care vorbești tu, ca și Duncă, nu va sosi niciodată.

Vă'nșelați...

— Te'nșeli tu, căci dacă într'adevăr «nu sunt vremile sub om, ci bietul om

sub vremi» — au venit însă timpuri nouă lumina mijeste.

Astfel ca și țăranul, ca și muncitorul, poate mai puțin nenorociți acum ca în alte vremuri — și femeia ca tot ce-a fost nedreptățit pe lume, a început să înțeleagă — luminind în mintea tuturor tot ce — trecutul obidit de suferințe și putința unui viitor mai bun. Și'n lumina-rea asta, care îndeamnă la revoltă, e poate mai multă ordine decât în adâncul durerii, fără înțelesul ei. Și par'că simți, că ai datoria, de-a plăti cât mai înto și cât mai mult celor care to-au îndatorat cu îndreptarea relelor. Cu răzbu-narea sângelui văr-sat... cu răzbu-narea inimelor rănite...

Apoi când echilibrul se va face, între ce-ai pătimit și-ai făptuit — între forțele naturii — pacea va răsări cu zorile altei vieți...

— Și până atunci, ai plăti tu, cu bucuriile, cu fericirea ta, cu atâtea piedici care'ți vor eși în calo ? întrebă Didia.

— Cum au plătit atâtea femei bune, pentru cele rele — atâtea muncitori

pâinea stoarsă din vlagă și cinste — cuni și-au pierdut chiar, unii din proprietarii mai buni și mai miloși în răscoalele din urmă — dacă nu vieța, dar avutul, sub securea răzbnătoare a unui vifor sufletec fatal.

— Și când, n'au căzut ființe — zise Duncă — în luptele astea de frământări, de încercări ? câți oameni nu și-au nimicit vieța pentru alte vieți, pentru alte generații : dela cel care lucrează, în beznă gliei sau e legat de ea, până la cei care se ridică cât mai sus, sub lumina cea mai albă a cerului liber — dela minierii până la gânditorii și poeții cari sfârșesc încoronarea muncii, în bronzul unei statui pe care Parisul vrea să-l toarne.

Se găsesc, destui, nedreptățiți, destui nevinovați pe care cei de mâine — când vinovații își vor fi primit pedeapsa — îi vor plânge, îi vor slăvi... Căci prin ei, în sufletul fiecăruia se vor ridica altare... din ele, ca un fum cuvios de tămâie se va nălți acea bine-cuvântare ascunsă, acel dor de-o lume și mai bună unde-i

vei întâlni, făcând una cu dăușii: tu răz-
 onnătorul poate, a unui trecent de rele.
 Ei jertfa de azi, al unui viitor care era
 al lor, înainte de-a fi al tuturor...

— Al unui viitor sau unei lumi, care se
 va'nălța e'un alt ideal, tot înainte, atunci
 când cei mai tari și buni vor fi și cei mai
 mulți, sfârși Dora în simplitatea ei a-
 aleasă, cu chipul ei copilăros și grav.

Se făcu tăcere.

Apoi, Dodo, dădu în glumă:

Dar, cum ieșiși Dorico, așa de anar-
 listă! Pe Domnul Duncă îl înțeleg—un
 filosof—Virgil un om de carte, dar tu? și
 întorcându-se spre Andreea: tu și cu ea,
 pe legea moa, mă sporiați... să nu vă sară
 casă... să nu o dărâmați...

— Când eu am vrut să mi-o înalț...
 răspunse Andreea, cam trist dar și i-
 ronice...

— Pe o bază subredă, cu dorul de a
 munci la dansa... pentru tine... iată co-
 am voit și eu — și Dora se apropie de
 el vrând ca să-l sărute, uitând de lume.

El ghicind-o, îi făcu semn să stea, să

nu facă mișcarea, ce-o țintui pe loc cu aerul lui rece.

Ceialți se îmbrăcau să plece.

Nimeni nu-i vedeau.

Și fără să mai zică, niciun cuvânt, ea îi luă mâna iute și-o sărută în fugă ca pe un lucru scump, ca semn că-i mai mică, și nu vrea să-l piardă — că ar vrea să fie el și ea — ei împreună.

El n'o înțelese și sărutarea asta îl depărta mai mult de-aceea care umilindu-se prea tare — se înălța prea sus. Ii dispăreau din suflet — când mintea o condamnă.

— În vremea asta, Diklia apărut în cadrul nșei: înaltă, falnică, frumoasă. Cu o roche de postav închisă, deasupra cu o haină lungă, scumpă, cei dà un port de «doamnă» și-o arată mai bine, la chip și peste tot, — se apropie de tineri cu pas încet și moale.

Eșim cu toții, nu-i așa? — iar, Dora, merge la șosea, cu mine, ne-am înțeles Virgile, să nu emvâ să te opni, să nu mi-o lași...

— O las, o las, și Andreea se aplecă spre dânsu, voind să scoarbă parfumul unei tufânele, pe blana de samur.

E un simbol și acesta, zise Didia — pentru a vorbi ca voi. Se poartă la Paris, pe haina cea mai scumpă, de mii și mii, un buchetel sărac de cinci parale. .

— Apropieri de clase sociale și suflete omenesti, zise Virgil, și adăogă: e artistic, ca idee — face bine, la vedere — prin contrast.

— Dar este falsă, zise Dora, apropiindu-se de floare și uitându-se la ea mai lung, e un simbol fără ca să fie...

Didia râse cu plăcere, Virgil tăcu zâmbind și el. Era mai mulțumit estetul nostru văzând femeile alăturate — mai frumoase prin contrastul lor: un fond ales, plin de lumină, o perspectivă admirată — în cadrul aurit al formei...

— Dar se uitase câteși trei. Dodo strigă acum la dânsii: amicii mei, eu am plecat. Toți erau gata — scoborându-se pe scară.

Ajunși în stradă, se salutară. Unii o

porniră'n jos — alții se urcară în birje. Didia în cupeul ei, cu Dora ce-o urma înceată sub ochii lui Virgil și Duncă ce le priveau zâmbind.

.....
 'Tu unde mergi acum ?

— Spro casă, zise Andrea. De vrei, mă întovărășește, să mai vorbim pe drum.

— Și eu vream să fim singuri — să-ți dau, câteva sfaturi.

— Sunt singurele de care ascult, căci știu cât ții la mine. Dar unele din ele nu le înțeleg de loc. De pildă, de ce vrei tu, să faci din mine, un om ca orișicare, să le vorbesc la toți, la toți să-mi spui tot păsul, să fac scandal în jurul meu, în jurul sufletului meu, ascuns și atât de mândru...

— Te înșeli, răspuse Duncă, n'aș vrea din tine, să văd că înflorește, un artist verbal, cu fraze mari pompoase — dar dragostea de ideal e atât de mare că te-a înțepenit — parc'ai fi mort. Trăește-l, dă-i un suflet, arată-te chiar ție însuți, că e al tău, că ești, chiar *et*.

— Mi-e teamă că mă 'ndepărtez de scopul meu. Eu înțeleg și altfel viața ; — nu să-mi descriu sufletul în fapte, atât cât nu sunt încă, sigur, de, nu mă'nșol de loc.

— Trăind în tine singur, necunoscând din viața adevărată, decât frumosul, idealul așa cum *par* în tine — iar nu cum sunt la toți... În fiecare om, e un suflet care bate, care așteaptă să vii ca să-l deștepți, de ești mai sus ca el — și totuși ca și dânsul... Integralist, didactic sau unilateral, în așteptarea formei cea mai desăvârșită, e o greșală de tactică, de viață — e a voi să ai tot, — și poți să n'ai nimic. Trebuie să te supui naturii, înainte a-i porunci, și tu-ți forțezi natura — și caracterul tău. Faci rău.

— În ce fel? Că nu vorbesc prea mult, că mă ascund adesea, sub vorbe ușurele copilărești — sau prea mult gravă. Că *par* fără măsură, — că lumea o disprețui, — mulțimea o urăsc, — că sunt aristocrat în gusturi și nu ert niciodată greșelile ce mi se fac...?

— Că nu ești om — că nu știi cei iubirea, — că nu-i știi fericirea — cu toată străduința s'o vezi la alții — că nu ești liniștit, cu tot avântul spre senin — că viața ți-o închizi în sera minții tale, în care numai gândul tău pribeag, își leagănă în zborul lui de reneșter, aleanul unui dor care-l frământă... De ce? deschideți inima și spune — gândeste tare să aud și eu....

— Să gândesc tare? M'ai înțeles. Iată ce nu vreau. Să spui și altora ce se petrece'n mine — în timp ce-ți țesei un vis, un plan de viață viitoare, nu-i o greșală și mai mare, de prevedere și de tact? E în tocmă ca și conceptul unei lucrări podoabe pe care l-ai citi înainte de-a fi sfârșit. Impresia din urmă, n'ar fi micșorată, la cei ce te-au văzut greșind, zbătându-te, în focul luptei tale, cu tine și ceilalți? La ce bun, să dau spectacolul *umanității mele*, când urmăresc printr'însa perfecțiunea ei? Numai eu însumi, îmi prețuiesc valoarea, căci știu ce mă conduce....

— Spre alte țări... ai spus-o, zise Duncă:
Te-am auzit la masă — când ne-ai vor-
bit la toți.

Ascultă, dragă Andrea. Orice mi-ai
spune, ești prea ascuns și mândru de un
lucru ce-l simțim cu toți. Toți greșim,
dar rătăcirile ta, ca și slăbiciunea noastră
— al unui individ, sau al unui neam în-
treg, dacă sunt crude și neașteptate, nu
sunt anormale. Nu sunt nici ruinătoare —
în neîntreruptul curs al formației sau de-
săvârșirii lor — unui suflet mai mult
decât altuia — României mai mult decât
altei țări.

Găsim aceleași slăbiciuni aceleași ră-
țiciri pe-aiurea, la Statele mai mari: în
nesățiosul dar al acelor națiuni care fug
după cuceriri coloniale când, atot-pu-
ternicia adevăratei civilizațiuni nu e
încă înfăptuită în marginea hotarelor ei.
— în lăcomia deșertă a atâtor lupte
dintre popoare ca și dintre sexe — când
nu și-au hărăzit o autoritate demnă și
hotărâtă — după cum o găsim și în su-
perioritatea aceluia om oricât de cult a

cărui conștiință e pătată sau stă în umbră.....

O găsim în toată omenirea care merge înașă încet dar sigur spre adevărata cunoaștere de ea. Și 'n evoluția sintetică care o descrie, turburările de orice fel sunt luminile de fulger cari prevestind, furtunii mai mari, îndrumează avântul păcii...

Acest realism filosofic explică de ce tendința fiecăruia și a tuturor, trebuie să fie spre unire, de ce gândirea occidentală e 'ntoarsă spre cea din orient. de ce pacea devino politică și politica împăciuitoare — de ce raselo se atrag. Iar România în cestiunea Orientului — ca și 'n vederea unirei viitoare a popoarelor, e mlada cea mai tânără, care dă speranțe mari... Privirile străinilor sunta ținute spre dânsa... Și tu care ești de aci, de ce nu te-ai folosi prin tine — iar nu prin cărți — de cel din urmă dintrai tăi — de toți — de ce-ai plecă? De ce-ai pluti între două lumi — un suflet hibrid? de ce arătându-te așa cum

ești, luptând de-acum pe față, iubind, făcând chiar sacrificii, n'ai ajunge să fi, și nu om *real*, pe lângă depărtarea aceluia ideal ce te atrage... Iar, când, te-auzeam vorbind de-o civilizație științifică și trufăse — de străini -- de-atâtea vise mari, trecute — simțeam că nu vorbeai prin tine avântul unei lumi de mâine — unui om ce va pricepe *tot* — ci făcând de-o zi sau raze care mor cu anii ce vor trece...

Ascultă-mă Virgile. Sufletul tău deși e îngropat în tine, e și mai mare decât crezi — și e sădit aci, aci, în țara ta. Iubește-o. Dă-i viața ta — o viață nobilă și mare — dă-i pilda cea mai vrednică : un suflet întărit și îndrăgostit de ea. Nu șovăi. Știu că greutatea — mai mare — decât la cel de mâine — vor fi la tine ca l'acel ce-și face drum — între genuni.

Nu te uită la ele...

Nu șovăi, mergi înainte...

— Ce inimă tremurătoare o'n vorbele-ți, Dincă. Mă mișcă. Numai o ființă a mai avut darul, să-mi îndoaie și să-mi

impietrească firea cu gândul liberat de multe.

— Femeia ta. O ştiu. O simt. Tot o femeie, o românecă ca dânsa, m'a ridicat pe mine, m'a nălţat la adevărari mari — m'a adus aci în ţara ta...

— Pe care-o iubeşti atâta...

— Pe cât mi-a fost de dragă ea.

N'am spus la nimeni.

Sunt douăzeci de ani de-atuncea. Şi ea trăeşte încă — cu toate c'a murit.

Ascultă.

Ne-am cunoscut în Franţa, la Versailles.

Eră toamnă. În parcul înroşit de frunzele moarte, căzute la pământ, treceam ca pe un covor moale — în care se afundă trecutul — sezonul morţii.

În faţa o alee dreaptă — din loc în loc chipuri marmoreene — ca staţii în drumul cel din urmă — la care ne opream privind — trecând 'nainte.

Aşa, am cunoscut-o — şi ne-am iubit.
Nu ştiu ce-a fost: soţie, femeie, sau

domnița unei lumi din mine — dar mi-a rămnis stăpâna, creatoarea mea.

Ca o solie sfânta pare'a trezit în mine tot sufletul omeniții — nu îndepărtându-mă de Franța dar nici legat de ea : de patria maicei mele; cum nu m'a 'nstrăinat dar nici ținut de pământul străbun al tatălui ce doarme lângă Elba. Mi-a vorbit de voi, de țara asta mică, frumoasă, suferindă, cu suflet mare — ea al ei — ea toți care-o 'nțelege. Vorbea ca un apostol, și-avea în glasul ei oriental și mistic, undele adânci, curate, pline, ale țărilor de Nord — ale țării care-am părăsit-o când eram mic — avea în ochi scânteiarea dulce a farmecului care leagă de latinitate — ce m'a legat de mama.

În ea eră 'ntruparea sângelui meu, în ea am văzut lumina zilei de mâine — cea mai frumoasă dintre toate.

Și când topită de-atâta foc din ea, prin care aș fi cucerit pământul, cerul, a dispărut, s'a stins... am îngropat-o aci, în cimitirul vostru poetic, cu adieri ușoare, cu plângeri de pustiu dar și chemări du-

ioase ce-atrag... M'a ținut. Era spre iarnă... Venind aci cu dansa — moartă — am și rămas cu ea — tot mort.

Și totuși, vezi, trăose. Nu m'am lăsat descumjării, mi-am cucerit un loc în viață, mi-am făcut prieteni, am învățat limba pe care-o vorbea dansa, atâta de curata, că azi când o cunosc și eu, mă 'nduioșez de atâta frumusețe ascunsă, tănuită, ce cheamă răsplătire, pătrundere și drag de ea.

De ce-ai întârziat din drumul tău Virgile, tu, în care mă văd, în parte tânăr, cu doruri de lumină și de muncă, când ai femeia care se aseamnă așa de mult cu aceea care a fost a mea... Pe ea ai iubit-o, ea a 'nviat în tine cea dinăun, tot ce-a fost mort, prin ea te-ai deșteptat din negura care a lăsat atâtea raze, pe urma ei...

— Mi-o frică, Erenio, că nu e ceea ce zici. Mi-o teamă c'am luat drept stea, o ființă care 'mi iă din suflet, în loc să-l lumineze cum am crezut și eu... De-ar fi cum am visat-o, cum ași adora-o! — ce altar de gânduri aș ridică, în viața mea,

hogată, de chipuri, care mint, mă rătăcește. Și 'n clipele din ce în ce mai rare, când îmi apare, așa cum am văzut-o întâiași dată, renasc, iar mă ridic, îmi pare lunca a mea... E-adevărat că nu sunt slab și când sunt singur, dar nu e același lucru... Nu dau fericire și nu sunt fericit. E altceva cu dansa, tu, ai droptate, dar cum să știu, de nu mă 'nșel, de nu mă 'nșală ea, de nu sunt rătăcit în calea ce mă 'nubie dar și mă zăpăcește... Mă pierd și n'am voință de-a lupta nici pentru — nici împotriva ei.

Mă simt în mine, doi rătăciți, alături, doi dușmani, ce nu vor să se vadă, să se ajute, să se unească, recunoscându-mă pe mine 'n ei. Un tată și un fiu în vrajbă — o luptă de titani...

— Duncă șopti: între două neamuri de același sânge — între două lumi de același fel...

— Sfârșitul?... Virgil întinse mâna — cu frica de răspuns.

Duncă o porni 'nainte.

Virgil intră în casa lui...

„Când vei ajunge oare, sufletule,
astfel ca să poți trăi, în cetatea
roilor și-a oamenilor furii să le
adresezi nici o plângere și fără
să ai vre-odată nevoie de erta-
rea lor?”.

Mare Aurele

..... **S**i 'n singurătatea casei, în aștepta-
rea femeii pe care o iubea dar pe
care nu voia s'o iubească, — de care-l
despărțea o lume, și-l apropia o alta —
în așteptarea, de a simți în el lămurirea
duioasă, al celui mai drag vis, o desnă-
dejde cuprinse pe Virgil.

Par'că, tot ce-l făcuse să trăiască : bu-
curie, speranță, ură și dispreț, își pier-
dea rațiunea în fața unei realități mai

puternice — în fața acelei dureri mari, care contopind durerea tuturor și-a ta, sub una și aceeași față — așterne un văl peste tot...

Și, retras, în durerea asta ca într-o fortăreață unde orice luptă dispărea, — Virgil, se simțea ca dezarmat.

Nu se mai recunoștea, ceea ce simțea, acum, numai avea nume.

Eră totuși ceva viu — par'că, un simț nou-născut — peste simțirile lui atrofiate. Ceva care-l întrista, dar îl făcea și fericit căci silindu-l să renunțe la dănsul — umilindu-l — îl odihnea, răspândindu-se în vine ca un izvor de viață nouă... Și prin viața asta, par'că, atingea donă infinitari, din care oșea mai bun, mai îndeplinit în lumea lui de voci, de unde-i veneau licăriri tremurânde, de abea prinse...

Tăcerea dinprejur îi grăbea pasul acestei conștiinți.

Și Andrea se uită în adâncul vieții lui, ca la un punct sigur, ce-l mână înainte...

Luminoasă ?

— Se făcea seară.

Se lăsa noaptea.

Negura devenea mai deasă și freamă-
tul scăzut al vieții — ca frunzele veș-
tede ale unci toamne — cântă acum un
cântec de pustiu, de singurătate.

— De pe stradă zgomot surd de tră-
suri.

În casă, un singur tâcâit de ceasornic
bătea în cucernicia unui gând care-l
prinde și face bătăile inimii mai re-
pezi...

La auzul unei trăsuri care se oprise,
Virgil, aprinse lampa.

O lumină scăzută, roză, lămurii odaia
cu umbre vioi cari se jucau...

Eră par'că tot neastâmpărul lui, care-l
urnea, îl făcea să alerge, să deschidă ușa,
să coprindă în brațe pe aceea care sosea.

Dar, când Dora se arătă în pervazul
ușei, dragostea lui cercuită care *există*
însă par'că se înecă cu el însuși — în-
trînsul. În afară de puterea lui de-a o
liberă, de-a o exterioriza, această dra-

goste se afunda în el sau plutea deasupra lui.

Dora nu stătu la îndoială. Se aruncă în brațele lui fără șovăire, fără frică.

Și prinzându-l într'o mișcare fericită spre ea, simți pe dată că nu era destul.

Că trebuia să-i dea mai mult — să-i deștepte și mai puternic acea vieță ascunsă 'n el, să-i extragă toată dragostea, ca să poată s'o trăiască — sau s'o plângă împreună...

Nu zise nimic.

Incepu, însă, să-l sărute așa de dulce pe ochii, pe obrajii lui înviorați acum — pe gura lui sfămândă de sărutarea cea mai sinceră...

Și încet, încet, tot ce Virgil simțise înainte, tot ce suferise, tot ce va simți și suferi în viitor, se adună iarăș în clipa asta de foc...

Incepu s'o desbrace încet cu atingeri grăbite.

Dora se lăsă supusă, ca un copil cuminte sau ca cea mai perversă femeie: naivă și rafinată, ținând în dragoste,

cumpăna între cea mai mare onestitate și cea mai vie și puternică pasiune — între cea mai deslănțuită expansiune a vieții, în ce are mai delicat, și cel mai realist și brutal instinct în ce are mai sălbatec...

Iar, când, puterea ei fu covârșită, când toată energia se mistui într'amândoi — într'o împărțeală dreaptă de recunoștință, so mai sărutară într'un ultim avânt...

Apoi, cu capul ascuns pe pieptul lui, dânsa șopti: «în brațele tale mă simt așa de slabă»...

La auzul propriilor ei vorbe — dominată de acel ce pusese stăpânire pe dânsa, fericit că era în vins — Dora avu un suspin de ușurare, Virgil un strigăt de triumf.

— Astfel — culcați pe-o canapea se desmeticiră mai târziu în pâlpăiala lămpii care murea.

Virgil se sculă și-o făcu mai mare.

Odaia se luminea deodată deșteptând covă blând, cese lăsă în ei, ca o oboseală dulce dintr'un vis mângâitor...

Dora închise ochii.

Virgil se apropie și-o sărută încet, prânându-i o mână pe frunte.

Dar, cu toată fericirea asta care-o îmbăta, din mintea Dorei gândul statorniciei se desprinsese ca un val ucigător și-o făcu să strige: de ce, nu ești totdeauna astfel? de ce nu ești totdeauna așa de bun?

Erau cuvinte neorocite cari scăpau cu fericirea care trecuse.

Ca în basme, toate frumusețile unui palat fecric, dispărură la cea dintâi atingere cu realitatea — la cel dintâi sunet viu.

Era o trezeală dintr'o vrajă, în care trebuia să tacă.

Și niciodată nu simți cât prețuiește amuțeala în clipele de vecinicie... Nici odată nu se simți mai vinovată de-acea greșeală mistică, ocultă, care 'i se păru că stă 'n taina aceluia moment — atât de delicat cât o și do prețios — pe care 'l scapi când nu știi, să-l păstrezi, în tine.

Virgil se sculase încet de lângă ea,

ridicat ca de-o mână nevăzută, spre lumea celor ce-l înconjurau, spre atâtea griji — spre atâtea îndoeli... Își aduse aminte că 'n curând își deschidea cursul la facultate; — că sunt cerințe sociale la cari va trebui să răspundă; că viața lui casnică se arată modestă, c'o femeie ce nu purtă aoreola unui nume boeresc sau a unei bogății; — că 'n sine, nu eră sigur nici de iubirea ei, de eră sinceră, curată și mare...

Se-așeză, în dreptul unei oglinzi și răsucindu-și mustața — în nedumirirea gândurilor astea care-l nepădeau — se grăbi, să răspundă Dorei:

«Hei, Dorico, eu sunt eu când sunt rău, nu când sunt bun...

Cu vorbele astea căută să se rătăcească pe el și mai ales pe Dora — c'a s'o desguste, c'a amorțindu-i eșergia de luptă să omoare 'n ea cea din urmă licărire de speranță...

Par'că voiă să ia 'ndărăt tot ce dăduse... și-adăogă ceva mai mult. Căci, eră prea târziu și peste putință ca extremele

asten de fericire și suferință pe care le alterna în sufletul Dorei să nu dea roade și'ntr'al lui — să nu-i hotărească natura tocmai prin aceste brutale manifestări de contrast. Schimbările lui de formă erau ca nestatornicia unui anotimp nesusit bine.

În sufletul lui desghețat, iarna nu mai dăinuia, iar în adâncul vieții, dragostea lor prindea rădăcini nevăzute.

Mintea o tortură însă și pe Dora cu întrebările ei crude, pe suprafața unei vieți unde tot era nedeslușit — acum prea vag...

Se sculă de pe canapea și se îndreptă spre pian...

Cântă sonata «*appassionata*» de Beethoven, într'o pornire nebună de a-și secătui sufletul, sau de-a numai gădi decât prin el... Și nu'ncetă să cânte până nu-i spuse el : ajunge, odihnește-te — până nu-i simți buzele pe fruntea ei...

Cântase fără să se oprească și simțise că n'ar fi stat din cânt, dacă el n'ar fi oprit-o, dacă nu l'ar fi văzut întors spre ea...

Se-așeză pe jos și-și puse capul pe genuchii lui ca într'o ultimă sfortare spre bine.

• Era obosită.

• Tăcună un moment.

Apoi, copilăroasă, îi spuse: știi, micule, mai adiucauri mi-a venit în minte o poveste:

Regina unor sălbateci lăsase vicața unui alb, pe care-l priusese împreună cu mai mulți alții, pe care-i mâncase...

De ce această excepție? în favoarea unui singur? întrebă glumind, Virgil.

— Fiindcă-l auzise cântând — în așteptarea de-a fi și el sacrificat ca și tovarășii lui.

— Și, nu numai că-i ertă vicața — zise Virgil — dar nici nu se mai putu desparto de dânsul, nu-i așa?

— Și nu numai atât, urmă Dora zâmbind, dar iubindu-l din ce în ce mai mult, într'o bună zi și-a zis, că nici-o mâncare pe lume nu-i va fi mai delicioasă, decât aceea făcută din carnea acelui om adorat.

Și-l omori chiar ea.

— S'a sfârșit povestea?—întrebă Virgil mai rece.

— Nu, mai este. Regina, în urma aceluia ospăț regal, începuse să lăncezească în dorul celui dispărut — să tânjească într'atâta că 'n amintirea lui, numai mânca niciodată carne de om...

— Asta-i morala fabulei — dar, nu prea văd ce-ai vrut să spui, zise Virgil; mie, mai mult, mi-a deschis poarta de mâncare. Știi Dora, că sunt aproape opt?

Tina trebuie să ne ocârmască — ai face bine să vezi ce mai e eu masă...

Și, Virgil, aprinzându-și o țigară, începuse să se plimbe prin odăc.

Dora luă cheile, intră în sufragerio, și deschise bufetul. Scoase diu el câteva lucruri și spuse servitoarei s'aducă la masă.

Virgil se așeză tăcut, și 'ncepu să mănânce, după ce servi pe Dora.

Era înoruntat și nu mai avea chef de vorbă.

Spre sfârșit, făcu, însă o observație: mâncarea nu fusese destul de scăzută și

compotul nu fusese destul de logat. Tina, care era de față — încurajată de neînțelegerile pe care și le închipuia ea, că există între ei — îndrăsnî s'arunce vina pe stăpână: nu mi-a dat conita destul zahăr.

— Ți-am zis să mai emperi, dacă nu prisosește.

— Domnul mi-a zis, să stau acasă, să nu mă mișc, c'a s'aibă cine deschide ușa — răspunse obraznic femeia.

Dora se uită la Virgil, și văzu că tace.

Nu zise nimic, dar ochii i se umplură de lacrimi.

«Parfait, donnez-vous en spectacle» — murmură Virgil — și se sculă de la masă spunând Tinei: da-mi paltonul și du-te de-mi adu o trăsură.

Dora nu-l întrebă unde se duce și înghetată într'însa, se apropie de sobă, lipindu-se de ea.

Virgil își schimbă gulera, cravata și se pieptănă acum. Când trăsura fu adusă, zise un «bonsoir» sec, și plecă.

Tina orânduia lucrurile prin casă —

tresărind din când în când din umăr și uitându-se pieziș, la stăpână-sa.

Dora n'avu puterea s'o mai certo; îi porunci să facă paturile, dădli, de piață, spuse co trebmăă gătit pentru a dona zi și-o îndepărtă iute, încuind ușa după dăusa.

Când rămase singură, par'că trecuse un vânt de urgie asupra ei... par'că 'n sufletul ei strâns, suferința clocotea, dând undă peste răbdare... Lăcrămile îi șiruiă ca dup'un zăguz. ca dup'o piedică, care le-admase ca să le facă să curgă mai bogate.

Dar, avea prea multă viață 'a ea și trăise prea puțin, ca sa-și cheltuiască energia în zadar. Un gând o făcu să se ridică de pe scaunul în care se prăvălise cu durerea ei cu tot, și-o făcu să deschidă sertarul unde Virgil își ținea rufăria. Un ac de cravată strălucea înfișt în dantela co-acopereă sertarul. Inima i se strânse și 'ncepù să plângă mai tare. Își zise că dacă Virgil nu-și pusese acul dăruit de ea, e că trebuo să fie tare supărat pe dănsa.

Și-i venea și să râdă și să plângă de-atâta copilărie la amândoi, care făcuse din acea modestă podoaabă un fel de barometru al fericirii lor. Băgase de seamă, această particularitate la soțul ei și cu toate că i se părea un joc noserios pentru dânsii, nu se putea opri să nu se uite în sertar, după fiecare plecare a lui Andreă. Ajunsesse un fel de obicei — care începuse să-și desprindă însemnătatea — sub arătarea lui dacă nu ridiculă, dar neînțeleasă pentru alții.

Bijuteria aceasta pe care dânsa i-o dase cu atâta drag, avea graiu, avea ceva care-i destăinuia din ce se petrecea în sufletul celui înbit. Și de câteori o vedea desprețuită, lăsată în cutia ei, strălucind ca un ochiu înlăcrămat, presimțea o durere, o nouă încercare...

Astăseară, ceva curios, nesimțit până acum, o înăbușă, o mușca de suflet.

Unde a putut să plece? Ii fu rușine să-l bătuiască, își ascunse dragostea până în cutia cea mai adâncă dintr'însa, ca nimic să n'o atingă, ca nici un gând

să n'o 'ntineze... Dar, cu cât luptă împotriva a tot — cu atât suferea mai mult.

Se destrăcă, și se așeză în pat. Iși puse plapoma pe cap, făcându-se mică, mică, — ghenuindu-și capul între brațe și ținându-și miștea pe loc.

«Nu vrea, nu vroau, să mă gândesc» — își repetă ea cu o încăpățănare de copil... Și-o sudoră rece se întinse pe trupul ei zbucimnat de-o simțire nouă, pe care nu voia s'o lămurească.

Virgil o găsi în starea asta, gemând înfundat, sub plapoma de mătase.

Oftă plictisit și totuși supărat pe el însuși.

Se așeză pe marginea patului, și-o întrebă întâiu brusc, ce are? ea nu răspunse; apoi glasul lui se făcu mai dulce, cu cât ea tăcea, nu voia să răspundă. Resistenta asta — care de obicei la femeie e calculată — îl ațâță, — îl ispitea, felul acesta de-a se ascunde într'o cochetărie suflătoare care imboldeste instinctul, — care-l atrăgea și pe el... Și Dora, mai puțin ea,

mai puțin femeia de totdeauna, pe neașteptate făcea o experiență crudă : aceea de a-l readuce spre dânsa — fie și-o clipă — cu mijloace mai puțin demne, mai puțin sincere. Prelungî scena, jocul. Virgil se întinsese lângă dânsa. Intr'un târziu, Dora ridică capul și-l privi. Intreaga lui făptură respira fericirea ei, prin ochii lui negri și mari. Și numai avu voința să-l judece — nici măcar să-l întrebhe de unde vine.

El părea trist.

O mângâie câtva, fără cuvinto, apoi murmură — într'o reîntoarcere hruscă la cel care voia să fie, ca după un plan făcut :

« Când poate voi rămâne iarăși singur, nu voi mai găsi lacrimi pentru mine, nu voi mai putea să plâng pe acela care am fost — dar pe tine... ai fi putut fi așa de fericită, așa de fericită...

.....
Ce-ar fi răspuns?

Plânsul ei ținuse, un ceas, două — nu știa.

Atâta, îi mai rămăsese a doua zi, în minte, că onervat în urmă de-atâta desperare — în loc s'o bată ca cel din urmă om — o posedase brutal, fără un cuvânt — ca s'o insulte.

Și coarcănele negre de sub ochi, îi arătă mai mult degradarea — decât durerea ei... Nu se putea suferi pe dânsa, în starea asta.

Tot, par'că-i strigă: îl pierzi — și nu-mai trupul tău îl are, îl va avea oricând...

Și sufletul înjosit săngera într'o convulzie nebănuită de nimeni, într'o umilire și-o speranță care crește din ea...

Virgil plecase.

Se sculase mai de dimineață ca de obicei, preocupat și gânditor. Minteai era concentrată la acel curs de deschidere pe care trebuia, să-l ție, în curând, la facultate. Și toate sbuciumările lui sufletesti, căzuse în al doilea plan al amintirilor. Nici nu se mai gândea, la Dora, la nimic decât la lucrul lui. Iși luase câteva cărți cu dânsul și se îndreptase spre bibliotecă.

Dora se mișcase prin casă, tot așteptând un cuvânt, o împărțea de gânduri. Și neștiind nimic din planurile lui Virgil, se simțea ca alungată din viața lui.

Rămasă singură, își simți capul, ca de plumb, corpul se târa, într'o silă de ea și de alții, iar în sufletu-i abătut se destrăma pâna albă a unui vis fumos.

Numai simțea într'însa armonia tainică de odinioară.

Și, astfel, cu mersul trăgănat și totuș hotărît al omului obosit pe care pașii îl duce în voia lor, Dora trecu alături, în birou.

Se apropie de masa unde hârtiile risipite, așteptau mâna să le-atingă, unde fiecare lucră cerea orânduiala care place, care iubie la muncă. Și 'nceț, cu gestul încet, al mânei aproape moarta, uitată de gândul zburător al visului îndepărtat, Dora își îndeplini zilnica ei datorie.

La contactul însă direct al lucrurilor lui Virgil, degetele ei, ca petalele unei flori, începură din nou să se înfioare, rechemând-o din depărtări. Din viața lucrurilor cari respira viața, un fel de chemare magică se înălța, scoborându-se într'însa. Și dup'o clipă, se resimți iarăși înviorată, coprinsă de dorința acțiunii,

a reculegerii, a energiei care vrea să lupte.

Din nou, par'că n'ar mai fi oprit-o ni-
meni, să vadă viitorul așa cum îl croise
ea, în mintea ei unde creațiile apăreau
veșnice împodobite de formele neperi-
toare ale frumosului.

Nimic, nimic...

Și, totuș, pe când în mintea ei, stăpână
pe tot și pe dânsa, se înălța biruitoarea
Incredere de tine. un nimic, se lăsă, pe
seninătatea recâștigată, ca norul neaș-
teptat care strică clipa albastrului de
sus. Un nimic, o chea aruncată sau că-
zută poate — în așteptarea mânei care
s'o ridice. Și mâna Dorei se întinse, în
curiozitatea răsărită, care-i îndemnă por-
nirsa de-a ști ceace ți se pare deodată
că nu ți-a fost dat să rămâie necunoscut.

Instinctiv deschise sertarul biroului și
printre portretele îngălbenite de vreme,
un pachet de scrisori o îmbie la faptă.
Apcă câteva plicuri, desfăcu unul și un
parfum încă tare, flutură par'că dintre
rândurile nervoase, scrise mic și neegal.

Erau scrisori de femeie, și din înțelesul celei dintâi pe care-o citi Dora, se desprindea o poveste veche.

O poveste banală: o relație de tânăr fără experiență, căzut în cursa unei femei.

Dar care femeie?

Și, pe când, spontan, Dora își punca în ea întrebarea asta — un portret mic, aproape pătrat, căzu dintr'o scrisoare. Dora îl apropie de lumina mai tare a zilei, sprijinindu-se de ferestra de alături — și-l privi lung.

Crâmpes de amintiri cercuiră întâiu creierul, par'că zăpăcit de ce avea să înțeleagă. Și, deodată, totul se infiripă într'un punct ascuns al minții.

Își duse mâna la tâmplo.

Și, 'i se desluși luminat, prepusul ei mai mult instinctiv, legat de chipul din catedra din Milan — chipul acestei femei care-o privea acum cu aceiași ochi cu cari o atrăsese atunci.

Cercă să-și vie în fire, să-și zică că femeia asta era trecutul — și n'avea de

ce să se teme. Iși zise că Virgil n'o iubise, din moment ce-o lăsase — și-o iubise pe ea.

O iubise pe ea... Și la cuvântul acesta, care suna și el a trecut, se'nfloră ca de-o răceală moartă...

Pentru întâiași dată avu cea mai cumplită dintre îndocli... a celor cari spermeru... Ti se părù Innea vârtej — un-mai știa nici ea ce, și-un singur cuvânt rămăsese ca o axă împrejurul căreia gândul 'i se'nvârtea moreu... Vertuose.

Apoi un răs nervos o cuprîuse la repetarea acestui cuvânt, a acestei iscălituri a femeii care și-l luase ca o sfruntare — ca cea mai crudă ironic.

Și recită scrisoarea pe care o mai ținea în mână.

Eră stupidă. Titlul 'i se părù ridicol.

Dulcienule,

Voiu fi mâine la București.

«Mă vei găsi la Continental și iată cum voiu chibzul. Cu bărbatul și fata voiu lua sodain cu numărul 33, pe mâna dreaptă.

«Când voi să sosesc, doli la gară, voi spune, că
«sunt obosită și-i voi lăsa să plece singuri
«în oraș. Tu vino pe scara din dos, să nu
«te întâlnești cu fata și «tiraoul» meu, ia
«odaia de lângă scara, care, dă în curte și
«așteaptă-mă. Să ni grije să nu te vadă ni-
«moni, și să fii între orele 8--9 dim., când
«il voi expedia.

«Poate în frământările osten, stă fericoirea,
«cei câteodată și zicii, sunt geloși.

«() sărutare cât distanța care ne desparte».

Vertucusc.

Dora se nită la dată. Era veche; —
doi, trei, ani, înaintea căsătoriei lui
Virgil, când Anca Petrov, nu divorțase
încă.

Răvășind însă, în teancul de scrisori,
dote peste altele care-o aducea până'n
preajma logodnei lor. Și toată viața ei
cu Andrea luă un înțeles nou, ce-o pros-
tea, ce-o îndurera ca de-o înfrângere vă-
dită și totuși neîntemeiată.

Căci ce-o făcea pe Dora să sufere, de
ce această gelozie retrospectivă de un
trecent care nu fusese al ei, de care
n'avea dreptul să s'atingă? Și în mijlo-

cul propriei sale nelămuriri, se desprindea, nu adevăr ce putea și să fie și să nu fie cel adevărat.

Acea teamă de-a vedea trecutul înviat mai puternic decât tot — de-a fi nevoită să grupeze toate gândurile, toate planurile ei de viitor, de înălțare sufletească, împrejurul unei apărări de care îi era silă.

Cât timp lupta fusese între ei — în afară de această precisiune individuală a unei femei — în afară de acest instinct recunoscut la ea, și care acum o lumina și mai mult asupra slăbiciunilor omenești pe care le vezi și ești nevoită să le constăți — par'că și ea fusese mai stăpână pe dânsa, mai mare, mai superioară.

Acum se simțea egală cu toți — în acelaș fel ca dânsul — și nu-și închipui ca se poate suferi altfel, de cum se tortură acum — că putea să existe ceva mai puțin omeneș sau mai superior, din ce simțea că i se înfipsea într'însa.

Nu plângeră.

Așeză scrisorile la loc, închise sertarul, puse cheia de unde-o ridicase, și trecu în odaia de alături.

Și cu vederea patului își aminti ziua din ajun, plecarea lui seara, tot ce urmasese...

Hănușile îndreptățite se legară între ele, împrejmuindu-i ființa — și totuși numai avu nici-o îndoială. Înțelese deslușit că de astădată, oecace suferea, nu plecă din sufletul ei.

O nu! și par'că-l acoperea și-acum într-o strângere de ea însăși — cu prețul vieții ei...

Carmen însă striga.

Ghiaro' i se înfipsese într'însa, zguduindu-o. Ceva de animal rănit o cutremură fără să poată să plângă. Și pentru prima oară, își dăduse seama, cât o deșteptase acest om la viața simțurilor, ca la un moment dat, să uite — fie și-o clipă — acel sentiment ideal care totuși predomină în ea...

Când se sculă de pe canapeaua pe care

se lungise, pe care se lăsase plăvio—chipul ei, era desfigurat.

Culimpezimea minții, și rațiunea, însă, veni.

Pași se auzeau pe scară. Dora se încorda într'o ultimă sfortare și pentru prima oară zâmbi lui Virgil, care, intrând, o sărută — fără c'acest zâmbet, să fie sincer....

Trecuse o săptămână. În timpul acesta — cu prea puține intraruperi — ninsoarea numai contenise și vântul îngrămadise zăpada în troene.

Pe-o astfel de vreme, și 'n sălașul de pustnicie a străzii mărginașe — pe când birjarul trăgea năvalnic pe drumul drept — Dora, în sanie, de-abea așteptă s'ajungă la Stoieni. Cu tot frigul, sgulită de ger, ceva o ardea 'n ea ca un pricaz, o fatalitate, care urmărind-o, îi dă și oi aripi...

Impresia asta o avea de câtva timp, tot mai puternică — în șirul zilelor care se 'ncolăceau împrejurul aceluia destin cu care ea voia să se măsoare.

Hotărâtă să-și aperi sufletul ei și forțarea lui Virgil, încerca acum, toate posibilitățile de izbândă.

«Nu-i ălestul să ai calități, trebuie să știi să le exploatezi», îi spusese chiar dănsul odată, și niciodată ea azi nu-și făcuse bilanțul averii ei morale și sufletești, cu mai multă grijă de zina de mâine și 'n vederea unui folos mai practic. Simțea nedeslușit însă, că, cu toată bunăvoința — prin care reușea să fie o cumpănă — era o constrângere, ceva nonnatural la ea; că, înfrânarea expansiunii ei, îi lua din personalitate, în banalizarea mijloacelor de traiu. Simțea că nu era făcută pentru nici o scoborîre de ea însăși.

Și 'n fața primejdiei care-o pândea, golul col mai dureros al trecutului ei — lipsa aceluia reazim sufletească dintr'o iubire puternică, care singură înlătură neori nenorociri — o rînea mai adânc de cât tot...

Singurătatea ei sufletească o înspăimânta. Și-o înfricoșa cu atât mai mult,

cu cât se apropia de locuința în care trăise o mare parte din copilărie ei...

Cu cât, își aducea aminte de tatăl ei care dispăruse — de mama ei care n'o cunoscuse niciodată — de toate suferințele care bătând la fel, îți dau atâta oțolire, în momentele cele mai grele ale vieții... Și 'n goana ei după bine și frumos, această înduioșare care o cuprindea în clipele de față, era și mai distrugătoare, pentru energia de care avea atâta nevoie.

Când savia se opri în fața casei, se sărâmă în ea ultimele particule de voință — ca frânturi de rugăciune într'un suflet de ateu...

Pierdea credința 'n ea.

Astfel, pătrunse 'n casa Mariei cu mâna îndoită, cu frica omului necunoscut.

De la ușe, Maria, după ce o sărută, o luă pe zor :

Da, bine, Dorico, tocmai mă pregăteam să vin la tine. Și Nicu și eu, suntem foarte îngrijați — numai știu ce să mai

credem de căsuşia voastră... în lume au-
zim tot lucruri frumoase, despre voi...

— Şi ce aduce?

— Că nu trăiţi bine. Că tu plângi a-
desea şi pe Virgil îl vede lumea, singur,
pela Capşa, seara...

— A fost o singură dată.

— Că, de când v'aţi luat, n'aţi făcut o
singură vizită — cum se obicinueşte —
şi când v'aţi dus, şi voi, odată la teatru,
împreună, tot timpul n'aţi schimbat o
vorbă. E frumos? credeţi că lumea nu
observă?

— Care lume? — şi cine te pune aşa
de bine în curent, răspunse domnul Dora.

— Cum, cine? şi Kirieta, zise Maria,
arătând-o pe aceasta care se uită la nişte
jurnale de modă.

— Aşa, Dorico, eram şi eu în teatru —
în benuar, cu prietena mea, nevasta pre-
fectului Marin şi se minună şi ea: cum
se poate să nu fiţi şi voi, mai veseli — nu
v'aţi mişcat odată, unul spre altul, par'că
eraţi certaţi. Şi, nu numai atât, dar mai
zilele trecute, am fost invitată la ceai la

femeia lui Dimecă avocatul, și tocmai venise vorba despre voi. Și-adus aminte că a cunoscut pe Virgil în provincie, la Anea Petrov. De-acî o 'ntreagă halima, fel de fel, de tâlcuiri, care mai de care, mai poznașe. Eu, v'am luat apărarea.

— Îți mulțumesc, răspunse, recc, Dora, și întorcându-se spre Maria: Nica e acasă? ași li dorit ca să-i vorbesc.

— A eșit eu Mitriță și Olga, cari au sosit aseară dela moșie. Dar, ce vrei, să-i spui?

— Venisem, să vă rog ceva.

Kirieta trecuse în odaia de alături.

Maria se apropie de Dora și-o mângâie încet pe păr.

Nepăsarea sau răutatea ar fi împietrit pe Dora — mângâierea asta li făcu mai rău. Li aluneca pe sufletul înghețat, entremurându-l.

Ochii i se umplură de lăcrămi — ca un rămas dintr'un izvor secat, scurgându-se în picături încete — de prisos.

— Vezi, aveam dreptate. Tu, ești ne-

nenorocită — rosti Maria — nu ți-am spus eu, că nu mi-a plăcut omul acesta dela început. Auzi, savanți, literați, când puteai să iei, un om mai liniștit, bogat, să te răsfete, să te iubească el — nu tu. Hei, draga mea, știu eu ce spun. Așa, ai vrut să iei întâiu, cum ai sosit din Viena, pe prietenul lui Mircea, pe Vladimir.

— Eră deștept, cu dor de muncă — sau cel puțin așa se arăta. Mă atrăsese spre el, avântul unei fapte bune și amețcala visului dintâiu... Erău copil. Azi e altceva. Nu sunt nenorocită cu Virgil — te înșeli Mario.

— Dar, atunci, ce 'nsemnează plânsul, viața voastră, curiozitatea lui, de-a nu fi ca toți?

— Are droptate. Muncoșto mult — și vrea să-și facă o viață așa cum și-o 'nțelege. Cu mine de e rău — dare și foarte bun. La Anca nu se mai gândește.

— De unde știi? Eră și ea la teatru în seara aceea — ai văzut-o?

— Mi se pare. Are bijuterii frumoase, străluceau și loja îi eră plină de bărbați.

Dar, s-o lăsăm... venisem să vă rog, să ne nlesniți câteva mii. Bani nu ne ajung la imbrăcarea casei — multe lucruri ne lipsesc. Virgil s'ar place mai mult în ea — ar fi poate mai bun. Și, m'am gândit c'oricum, tot țineți și la mine, că mă veți ajuta să-mi apăr și eu norocul...

— Nenorocul, vrei să zici, suri Maria deodată. Vrei să-ți spun, impresia mea e că nu veți ține casă, și orice sacrificiu e în zadar. Asta nu-i cu toți...

Kirieta se apropiase și priuzând ultimul cuvânt, intră și ea în vorbă :

«De, se prezintă bine, are viitor, dar, ce folos, de un o zdravău... anzi să te nenorocoască, de ce te-a luat? o fată așa de bună, cu atâtea calități!... eu îți gădesc chiar mâine de vrei, Dorico, un altul putred de bogat. Și, ea, zice, ca Maria, nu cred să te inbească. Mai lasă focului iulirea, că nu duce la nimic. Apoi, și altceva; mi-a spus un prieten de-al lui, că se plângo că ești prea gospodară

și nu atâtde artistă pe cât, el, te-a crezut...

— Eu am auzit din contra, — zise Maria, — că se plânge că nu vine acasă, fără s'o găsenscă cântând și toate valvârtelj...

— Ești mulțumită de servitoarea care-o ai, Dorico?

— N'aș fi — dar este dânsul.

— Și asta-i curios la voi — bucătăreasă americană — îmbrăcată ca cucoană, și făcând de capul ei...

— Eu aș schimba-o, dar Virgil nu vrea. Lui nu-i plac românele... nici chiar, ca servitoare...

— Pe tine cum te-a luat?

— Zieca: că am ceva străin, în chipul și purtarea mea. E cam copilăros bărbatul meu, dar nu e rău și mult mai nobil decât pare, mult mai înțelept.

— Așa face și Mitriță cu Olga lui, zise Maria.

Vă apărați odorul...

— Nu e potrivire.

Calitățile lui Virgil sunt mari și lip-

surile le voiu învingo. Mitriță le îngăduiește și Olga este poamă rea. Nu mă sfiesc s'o spui — o știți prea bine.

— E ea iubită, îmbrăcată scump, în toate serile la teatru și petreceri. E fericită? e tot ce-i trebuia — zise Maria.

— La urma urmei — adăugă și Kirieta — câte sunt ea ea. Chiar prietena ta Didia se duce peste tot — și despre ea vorbește lumea văzând-o atâta de «mondenă» și luxoasă...

— Dora ar fi vrut să zică și ea ceva; să răspundă că Cristea îi dădea Didiei tot ce putea să dea, că dânsa avea avere și că luxul oî, oră priloj de adormire a nui vis ascuns în tainele unui suflet ce-l păstră curat sub searbăda ei vieată...

Dora ar fi vrut să spuie multe, dar — amuți).

În tăcerea care se lăsase'n urmă, propria ei durere se deșteptă mai vie, cu toată că din tot eșă aceeași înfrățire cu chinul și durerea ei...

Crivățul se vîlețea afară și mai cumplit acum, iar prin horn, soseau, șuerături

prelungi, ca chemări îndepărtate de ajutor.

Nicu nu soseă.

«Nici-o speranță într'alții — sfărâmături și umbre — de cine să te-agăți ?

Și, Dora, plecă capul aproape 'nvinsă — întoarsă spre trecutul lor.

Înainte, și'n ea se frângea ceva, care nu-i mai dădea puterea să răzbată atâtea valori cotropitoare și adânci — să 'nțeleagă că sub curviutele nechibzuite sau rântăcioase ce le anzise — a celor mai mulți, a celor mai simpli — stă înțelepciunea îndurerată poate, a unor vieți pierdute, sau mai mici, a celor cari n'au fost niciodată atâta de iubiți ca să derie mai buni, mai mari, în lupta vieții.

Eră și ea, redusă, la înțelegerea aceea care te'nărăște, te depărtează de adevăr.

Care silindu-te să vezi realitatea așa cum se arată, cum o vedem la toți, face din tine sclavul slăbiciunii tale, când mai tare de cât ea, nu te servești de forma vieții, ca de un mijloc, de-a o cârmii, cum vrei...

O descurajare neșpusă o cuprinsc.

Se pregăti să plece. Iși luă rămas bun și când oși afară, în vitorul turbat care-i izbea chipul, cu tășuri de ghiață, i-se păru, că e pe-o mare, în fața unui adânc... Intr'un întunerec care se lăsă din ce în ce mai mare, cu toată ninsoarea albă, ce cădea în dans feric, peste tot.

Nu se simți în stare să se 'ntoarcă acasă.

Virgil luă parte la un banchet oficial.

Doră, dădu birjarului adresa Didiei.

Eră în căutarea unui suflet ca al ei.

Și nimeni nu-i ținuse, căldura inimii mai dulce — în para durerilor mari — că fomeia la care se ducea.

O uitase. Chiar, se trezoa acum întrebându-se dacă o iubeste, dacă prietenia lor nu eră altceva decât melancolia clipeilor cari rămân în urma culmilor de viață. Dacă această melancolie nu se întindea mai departe și mai adânc peste hotarul acestor clipe... Căci, renășteă așa de des cu cea dintâi rănire și cel din urmă vis...

Nu ştia să se explice, dar simţea c'avea dreptate să se 'ndrepte acum spre ea.

«Nici-o vorbă. Imi voiu pune capul pe braţul ei şi cine ştie dacă 'n atingerea asta, nu voiu înţelege că ea suferă ca mine şi ne vom simţi iar noi, mai tari — redesteptate».

Mijeă, în Dora, o geană de lumină nouă, care-i dădea curaj. Şi-şi zise, cât de puţin şi cât de mult îi trebuia să redevie *dunsa* şi cum o rază de speranţă cât de mică — şi mai mare, o înfloreă.

Şi totuşi, când ajunsese, ora aşa de tristă!

Sună la uşe. Vântul rece îi desfăcuse aproape părul, în şuviţe, pe obrazul ei ud.

Ningea de zor. Ca vârtej de hârtiuţe albe, fulgii se jucau uşor pe genole înlăcrămate, şi pe buza ei lăsată ca de copil certat.

Ii eră frig şi tremură.

Sună înc' odată.

În fine se deschise uşa şi Oniţa-i spuse blând :

Cucoana nu-i acasă — dar o aştept să

vio — în salon îi eald, poștiți intrați, coană Dorico.

Dora îi surăse. Și urecând seara, o întrebă ce face, de s'a făcut bine Ilariu. Știa cătă plăcere-i dă, vorbindu-i de bărbatul ei...

Era un suflet mai ales această tânără, cu ochii blânzi.

Vocca-i mângâia, ca un sunet simplu dar curat — fără pretenții armonioase de vorbe căutate.

Intâmpinată astfel, Dora se găsea mai bine acum, în largul sufletului ei.

Și în cercuirea valurilor care mureau, cu liniștea recăstigată — intră în odaia cea mai dragă a Didiei — în salonul ei.

Salonu-i mic: un trandafir de-abea deschis, o roză roză, sărutată de zefir, de buze ne'ntinată. E în stil Empire.

Un pian — în așoptarea mâinii care l'ar mișcă și-al sufletului ce l'ar pricepe — doarme, pare mort: un lemn și-o piatră rece.

În colț, birou «Vernis Martin», cu

flori mari aruncate, pietate, dar și vii, în vas Galle. Pe el, mai multe, conoare sufletești : sunt amintiri, odoare scumpe, fotografii. E și o carte — ca speranța, în vara gândurilor târzii — în verde închis, cu litere de aur, par' evanghelic — melodii. Deasupra, o candelă, aminteste, palatul Strozzi din Florența — un vis, aprins, de acela care a dat-o și-a luminat-o : simbolul unei prietenii ce arde în para focului — scântee — în fața dragostei ce-a ars și-a dispărut...

Singur, portretul mamei — iconostas, altar — trăește în el — sufletul nostru — în el și chilibrarul mătâniilor ce le-a purtat, prin care s'a rugat, și și-a uitat, — amarul.

Iar, peste tot, o vrajă neînțeleasă, plutea, furând din tine, regretul de azi, dorul de mâine... singur trecutul rămânea.

— Cu el, însă, Dora dispărea, lăsând Didiei partea ei de viață.

Dispărea în cântul ei.

Se așeză, la pian, lăsându-se în voia

legănătoare, a domului nestins, ce-o readucea spre dansul.

Cântă «Le Reve» de Liszt.

Și, din puterea ce-o nalță deasupra tot, în zările albastre — din puzderia de stele ce-o atrăgea ca dintr'o lume ce era a ei — speranțele creșteau ca sunete de harfă...

Creșteau, pe clapele de-abea atins, ușor, ca un eon de suflet gânditor, stingându-se 'n rugăciune...

— Iși puse capul între mâini.

Stătu o clipă

Un freanăt.

— Ai sosit ?

— De mult, — te-am ascultat, lăsându-te să-ți verși tot focul.. și l'ai încins pe-al meu...

— De unde vii, Didio ?

— Din luna.

— Ce-ai cântat acolo ?

— Uitarea.

— Acelaș vis înșelător ; renunță — de n'ai curajul ca să lupți.

— Mă las în voia soartei.

— Și sperî — cînd vrei să niți.

— Ca tine.

— Eu uit, dar lupt 'nainte. Nimic nu mă oprește din drumul meu; voiu birui, sau voiu muri — tot una.

— Dar tu, de unde vii ?

De-acasă, de l'ai mei, din vremurile trecute...

— Te simt și obosită și sufletu-ți arzînd.

— A fost mult întuneric, acum, e mai lumină, mai mult de cît oricînd.

— Ce te-a făcut să suferi ?

— Multe. E-așă de greu să spui...

— Incepe, nici eu nu știu, ce ți-aș putea răspunde, dar știu co-ași vreau să simți...

— Că, ești și tu ca mine, că acelaș gol ne 'mbioă: jălanie de suflet rupt. Ascultă.

Erai și tu la teatru, mai zilele trecute cînd eram și noi. Cum ți-am părut ?

— Te-am zărit de-abea. Dar, de ce mă întrebi ?

— S'a observat de alții, că nu orau

prea veseli. E adevărat. Și eu, am suferit văzând pe Virgil rece.

Nu mi-a schimbat o vorbă.

— De ce ?

— Nu știu nici eu — sau știu prea bine. În aerul din sală, pluteau gânduri piznașe, împotriva mea. Simțeam că cei bogați mă umileau. În haina mea prea simplă : că, cei huliți de soartă, pe-o parte mă urau, iar suflete mucigăite lăsau ca frunze ruginite, idei de moarte 'n jarul meu... Virgil, le primea în el, în senzațiuni bizare. Il simțeam crispat, copil înfricoșat, nemulțumit de toți — și mai ales de mine.

— Eră nedrept.

— Și mă simțeam de vină.

— « Vina acelei ființe ce cred că-i, în greșală, când ești nedrept, cu ea ».

— Eram de vină, căci am suferit, am fost mai mică 'n fața mea... am fost geloasă.

— Și de cine ?

— De Anca Petrov.

Eră în sală, în benuar, chiar lângă voi.

Să-ți spui.

N'ar fi nimic, de uși fi sigură de noi. Dac'ași fi sigură, că gândul despărțirii n'a 'ncolțit în ol, că, sub cuvînto, întristate sau dușmano, n'ași presiunți, vâltoarea zilelor ce mor cu aiureala dragostei ce moare... Și eu îl iubesc... Toți mă condamnă.

— Mai sperî ceva?

— Sper tot — fără iluzii, dar încredințată c'atunci cînd m'a iubit mai mult, eră și mai departe... Azi, din plămada atâtor inoeli, din vârtejul atâtor *fapte*, care se-așează între noi — cu gândul despărțirii — răsar mai mare... părănd însă mai mică. E adevărat, că, uneori, mă cred, și eu pierdută — ei, mai slabă decît sunt — cînd văd și eu, o rătăcire, o desperare, un gând urât — la gândul de a-l perde...

Și atuncea, lovește, mai cumplit — să mă zdrobească...

Mă ridic.

Privește 'n ochi, vede că-l iubesc, că sînt mai tare, că suot buuă — și iar, îl

simț al meu. Clipele astoa se repotă de câteori se adună 'n el, forțelo care strigă, vrea răsunot, într'un suflet si mai mare — și la fel.

Le ascult mugind, izbindu-se — ca o mare îndepărtată, ce revine și se sparge lângă mine, mai adesea 'n peptul meu... Presărin, și din atingerea sublină, es speranțele mele toate...

— Poate. Dar, nu te 'ușeli în gândul ce ți-l faci de dânsul ?

— Vezi, aceeaș îndoială o am și eu, când mă gândesc la tine. Imi zic, cum ai putut răbda, singurătatea ta, de atâția ani, legată de un om ce-ți face vicața asta.

— O vicața, mai mult, sau mai puțin bună. Ce mă doare, e credința că freamătul acelei înțelegeri, pe care o visezi și tu — se pierde orbis, în sufletul pierdut al celui care ar fi fost al meu. Dar, n'am voința să-l cunosc mai mult — chiar de l'am întâlnit odată... de am simțit că-i *el*.

E prea târziu. Mă depărtez de mine însumi. Dodo, e copilul meu... I-am dat eu vicața acestui om — atâta câtă are.

Să încep din nou? Nu-și dregе nimeni viața... și-a moa este pierdută...

— Dacă slujește curată p'un altar de flori, ce se schiub într'una, cu atâtea gânduri ce nu mor — nu e pierdută... Dar, ar trebui să faci mai mult... să fii femeie, înainte, de-a fi, chiar mamă...

— Fomeia n'a trăit. Și-i prea târziu să mai trăiască așa cum ar fi trebuit.

Tu ești mai fericită Dora...

— După câte-mi spui, se poate — de, n'ar fi amintirea de-a trăi un vis ce vrea ca să mă lase...

Ō da, e-adevărat, sunt fericită'n nenorocirea mea. Cum ți-ași putea spune ce se petrece 'n mine? În mine e femeia și artista care trăiesc de-opotrivă de mult și de bogat. Mă copleșește atâtea viață, ce-o simt curgând în vine și de n'ar fi cântul meu, ce-mi dă fioruri de revărsări sublime în infinitul său — ași crede că mă pierd sub propria mea viață — făcută de prea multe vieți. Sunt prea bogată. Ași vrea să dau la toți — prin dânsul și în el, tot rostul vieții mele — și poate

e prea mult pentru un copil ca el. Se sperie uncoori, căci i se par că sunt mister, sau cine știe, ce taină mare, pe care-o ocotește cu frica de-a se împărtăși prea mult din ea — când îl atrage.

E 'nlănțuit într'însul — și vezi tu, slăbiciunea-i, o ceeace mă leagă mai mult de ființa lui. Mă doare, sufăr, când îl știu prea singur — și singur vrea să stea.

Luptă să rămână, și 'u zbuciumarea asta devine monstru aproape, să ne infricosăm de el. Căci, și el, e 'nspăimântat, de el singur, de cel ce-l torturează și nu vrea să-l alunge...

— Alungă-l tu, de iubirea ta, îți dă puteri ce-i sunt necunoscute.

— Ura e tot așa de mare, ca iubirea, în suflete c'al lui și-al meu. Prin mine el le simte pe-amândouă. Mă desarmează astfel, uneori, neștiind, ce-l stăpânește, mai mult — care din doua e mai tare...

— Acea care te torturează când Andreea e mai bun.

— Când, dă speranțe mari să mi le ia; fericirea, ca să mi-o răpească.

— Cum, ar fi făcut și-acela poate, ce-a rămas la mine un vis pe care tu l'ai realizat — chiar în durere — pe care-l trăești încă.

— Și-l voi trăi mereu. E'n mine. Și, dacă Virgil mi-l deslușește, mai bine, — prin lupta de a-l prinde și de a-l fixa, spre a nu-l mai căuta aiurea, e că m'am dumerit, m'am luminat.

M'am înțeles, Didio, și zilele trecute.
Eram la facultate.

Virgil își ținea cursul.

Nu-mi spusese să viu — dar nici nu, mă oprise. Acasă, 'nainte de-a pleca, se gătise, preocupat și gânditor fără un cuvânt.

Tăceam și eu, cu toate că în mine era o luptă — să merg sau nu? — care contopii când mă văzui și eu pe stradă, mergând pe urma lui.

Am intrat în sala ticsită, de lume, de studenți, studente. Eu, m'am dus spre-un colț, mai întunecat, mai la o parte și l'am ascultat. Mi se părea că sufletu-mi se strămutase pe buzele lui, în vorbele lui

calde, inflăcărato ce izbucneau, sau se auzeau mai grave arzând mai în adânc. Mi se părea, că din toată cuvântarea lui, par'că se cristaliza—ca și 'n urma iubirii și-a suferinții noastre — înțelepciunea faptelor mai mari — în suflete mai multe...

Se simțea în sală o atmosferă fericită de suflete ce bat la fel. Mi se părea, c'o culeg, în mine toată, c'o risipesc iarăș la toți — prin sufletul aceluia care vorbea.

Promitea vremuri mai bune... Pe mine mă făcea să 'nțeleleg de ce-l iubeam; — c'atunci când mă luase senin și fericit, fusese generos cu mine prin *idealul* lui, și că iubirea mea îi dase *măsura* unui scop în viață.

— Când desinteresat — ca și cu tine — ar fi iubit pe toți... Dar, vezi, că te-ai 'nșelat — n'are statornicio de felul lui...

— Nu m'am înșelat Didio. Ia el e o nebunie trecătoare, — cu împrejurarea care m'ar ridica în ochii lui. Și n el îmi vîd țara, așa cum se găsește. Sfortarea mea spre bine, e pentru a stărpi un rău

— și pentru cel mai mic din rele, ne trebnesc sforțări nebune...

— E poate un vis amăgitor.

— Se poate. Dar, nu mă gândesc să mă 'ndoesc, să-mi zic, că interesul meu e searbăd și 'n viață n'am ce câștiga. Căcest fel, prea sincer și prea drept, mă duc la ruină... De m'ași gândi — *atuncea* — ași fi pierdută. Așa, îmi iubesc neamul și onorarea 'n el: cu nedreptatea, rătăcirea, crimele lui chiar, dar, și cu calitățile lui mari, cu morala și dreptatea lui ascunsă, cu virtutea sufletului unei rase și a unui popor întreg.

— De ce, atunci, Dorico, în loc să 'nainteze, se rătăcește, în loc s'ajungă să poată nivelă sufletele celor mai slabi, ridicându-le cu dânsul, se izolează într'o mândrie de ghiță? De ce, dacă găsind în tine idealul lui — în sufletul tău prielaj de armonie — în loc să fie fericit, suferă, în loc să-și îndoiască forța, și-o distruge, zădărniciind-o?

Dacă, sub razele binefăcătoare ale iubirii, s'a scuturat de trecut ca de-o haină

de ger și de 'ntunecere, de ce 'i se răzvrătește sufletul acun, într'o dezlănțuire cu atât mai adâncă și mai primejdioasă, cu cât e mai îndurată și mai ascunsă?

Do ce ?

— Intrebarea ta, Didio, repetată de atâtea ori, răsună 'n tocmă ca un ecou, în adâncurilo firii mele, unde caut și găsesse răspunsul. Când lămurit, când haotic, se deslușește, devine cânt sau poezie, lacrimă sau sărutat. Explicarea cea mai limpede este însă asta :

Că 'n dezvoltarea lui Virgil — care repetă în mic dezvoltarea omienirii și a neamului său — se gradează toate clasele noastre sociale : dela primitivitatea neluminată a săteanului asuprit — la slăbiciunea burghezimii, a mediocrității — dela civilizația unei aristocrații false, înstrăinate — la cea adevărată aristocrație, care singură intrupează idealul omienirii în progres.

Acest ideal, rezumând în el sentimentele cele mai frumoase în om, ajuns la perfecțiunea naturii lui, e acela care l'a atras

și-l atrage și pe Virgil. Imprejurul acestui ideal e lupta noastră — spre el tîndu încouștient sau conștient puterea lui extraordinară de muncă: meritul cel mai strict individual, cel mai *personal* al lui.

Și, când, în teorie, în băiguirea aceea abstractă a cărții, se închipuise vrednic de-acel vis care-l făcea stăpîn pe-o lume, încet și tănuuit m'au deprîns eu, m'au «scoborit» spre el. Ii se păru, în orbirea razelor mele, că dau însuflețire vieții, că pe mine m'așteptase dănsul. Și, ca o simțire a tot ce eră mai bun în el, m'a «înălțat» la troapta lui, în lumea lui. Gestul acesta, care a fost purtătorul unei idei și a unui sentiment puternic, a fost întăiul *soj*, cel dintăin eveniment marcî în viața noastră. Cel dintăin, care pân'acum a rămas singurul în armonie cu visul lui. Iar, din clipa, în care realizăndu-l într'un punct, i-a dat simță; — la primul pas care întărîndu-i idealul preconcepul, într'un adevăr nu abstract, nu mort, dar viu — a început să trăiască, să simtă viața: din clipa acea, Virgil s'a deșteptat.

A fost ca o renaștere într'o lume, pe care n'o mai recunoștea ca a lui, atât so izolase de dânsa, în care un, nu eram recunoscută.

Visul pieri — rămase singur. Și, ca un copil nou-născut, deschide acum ochii mari, vrând cu ei, să cuprindă totul, neînțelegând încă, că'n sufletul lui, odată, va fi loc pentru toți, și că îndreptându-i primii pași, o femeie i-a dat viață.

Că, păstrând în mine și'n lumea tuturor, aceeași credință și-acciași milă de toți și de el, idealul meu de iubire, îl ocrotește pe-al lui, ținându-l a-tot putornic, increzător și tare și că superioritatea asta neștirbită are într'însa neînfrângerea adevărului suprem, care o unul și acelaș.

Căci, dacă virtuțile mele omenești sunt înclinate lui — unui singur om — și se arată în bogăția lor complexă, idealul meu o simplu. Strălucește în sufletul meu ca un soare pe care nimic și nimeni nu-l poate întunece. Și, chiar, de noaptea se 'ntinde, sau nori și umbresc fața, strălucirea lui nu pierе, răsărind cu clipa cea

dintâiu : cu zorile din zi sau alboarea dimineții — cu răsăritul speranței și îngânarea fericirii...

— Și, glasul Dorei, în aerul cald, părea acum, o muzică ușoară, ce marmură încetitor, scăzând, pierzându-se 'n apus. — în maroa unei vremi și lumi trecute. Iar, ca un imn ce se 'nălță spre cer — —deasupra tot—sufletu-i covârșea magnetul apelor care se sbat și plâng...

.... ~~776~~ stfel, din adâncuri, valuri, valuri,
se urcase, din depărtări și depăr-
tări, măbind sufletul femeii cu infinitul
care-l presimțea în ea.

Se urcau, vineau, și azi, cu iufiorări
de melodii, nu de gemăt și revoltă, în
sunetele prelungi, de clopot, din ajunul
sărbătoarei.

Crăciunul se-apropiă. Mai erau câteva
zile pân' la el, și 'n seara asta spre Du-
minică, la biserică toca.

Cerul, acoperit ca de-o foaie de metal
negru, parcă amenința să se oboare 'n
jos.

Și 'ntr'adevăr, nămeții de zăpadă, se

spulberase la vântul care lovise într'inșii toată ziua, și fluieratul lui par'că fusese semnalul unui viscol nou, care se pregătiă să vie, cu sosirea nopții.

În casă tăcere adâncă, o tăcere nemărginită la care nu ajungea nici un șgomot în care Dora nu putea prinde nici un gând.

De zece zile, toată răutatea lui Virgil, într'o criză supremă, devenise îndesată, par'că se adunase toată la un loc — ca într'o linie de apărare, de ciocnire.

Nici-o rază de bunătate nu mai răzbătea în sufletul lui baricadat, de hotărîrea despărțirii.

I-se părea că n'avea timp de pierdut. Totul, îl readucea spre voința de muncă, — ca un plumb care-l atrăgea la punctul de unde plecase. Prin muncă își făurise și idealul lui de iubire, și la un moment dat, în nerăbdarea de-a cuprinde tot, întrebându-și două dorințe deodată, rațiunea și voința se uniseră într'o extraordinară putere de stăpânire și de calcul.

Această putere, de-a voi să fi, mai

bun decât cel care ești, și de-a voi să pari astfel, depărtându-l de adevărata lui personalitate, îl readucea iarăși, într'o lume, unde adevărurile cele mai mari, sau cu cât sunt mai mari, sunt mai greu de crezut.

Nu mai vedea în Dora superioritatea care-l atrăsese și cu riscul de-a distruge tot, voia ca idealul lui să triumfe peste tot. Inconștient, lucrase în direcția asta, iar în timpul din urmă, naivitatea și cinismul lui se îmbinaseră.

Astfel, fiecare eveniment, în casa lui, luă o importanță parțială, de detaliu, fiecare nemulțumire eră judecată de el independentă, când toate în fond aveau o singură origină : Indcială de el însuși față de realitatea lui.

Se petrecea cu el, ca și cu corpurile din natură, privite de un vulgar, care vede în descompunerile ei, corpuri diferite.

Se petrecea în el, un caz de conștiință care-și avea microbii ei.

Dora judecase drept : năzuințele în

descreștere sau nedoplin înflorite ale civilizației noastre de parada: spociala claselor mari, a păturei bogate și culte — care, nu poate trăi fără mulțime și exploatând-o sau desprețuind-o n'o lasă să trăiască — tot sufletul bogat al unui neam în copilăria lui înveșinată sau decăzută, se oglindea în stralele aurite ale acestui suflet tânăr.

Aceeaș psihologie—aceleaș organizan.

Eșit, din aceleași condiții de putere fizică și morală a unui popor prin care și'n mijlocul căruia, evolua, cultura lui Virgil — înrudită cu aceea a tuturor intelectualilor — îi organizase acea stratificație superioară care ar fi putut face din el sâmburile unei formațiuni nouă, unei forțe adevărate. Această cultură însă, de-săvârșită, între străini, deosebindu-l de mulțime, nu numai nu se răspândise uniform peste el — după, cum nu se răspândește, nici-o civilizație egal, peste toate întinderile unei țări, fie oricât de înaintate — dar își păstrase rădăcini sufletești ascunse din copilăria lui de ieri, în adoles-

cența lui morală de azi, în pregătirea maturității lui de mâine.

În trecutul și prezentul țării noastre.

În organismul lui fizic care se resimte de-o naștere sau de un trecut anormal — ca și țara noastră zdruncinată încă de turburările trecutului nostru istoric. În răsplata de azi a unei munci vrednice care-i câștigă zi cu zi, un drept de superioritate, făcându-i loc larg în rândurile unei lumi, în care, însă, consacrară faptelor în conștiință, e paralelă și corespunzătoare cu sufletul lui înapoiat.

Într-o lume, unde munca glorioasă a unor generații trecute de oameni mari, care au întărit cu jertfa lor regatul nostru — o nitată, și unde elita intelectualității de azi, care ar trebui să fie straja viitorului, — se regăsea în xâmbetul lui Virgil, neîncrezător și rece.

Neîncrezător, ironic și crud, într-o inconștientă molipsită, care contrasta cu bunătatea unui ideal ascuns și luminat.

De aceea, atâta timp, cât și iubirea

lui, fusese o ficțiune, o idealitate care se spulberase, la cea dintâiu atingere cu realitatea vieții — atâta vreme cât văzuse pe Dora, sub prisma unui vis, care te minte sau îl minți, cât timp personalitatea ei, stătuse în umbră, sau în depărtarea acelor imagini, pe cari le mângâi, cum mângâi strălucirea tremurătoare a stelelor deasupra ta — iubise.

Apoi, femeie, stea căzută, scoborâtă în lumea lui, alături de el, în lupta vieții — îl depărtase, găsimd-o în stare de inferioritate, față de idealul lui neatârnat.

Ce-l mai făcuse atunci, să se mai cutremure, când la atingerea ei, nu odată se văzuse, năpădit, de-o simțire nouă?

Din forța ei negativă, de femeie, în forma ei abstractă sau animală — de vis, sau de plăcere — ce-i rămăsesse încă? Cel mai legase de dânsa?

Nu știa, nici el.

Dar, cu-o voluptate de stăpânire brutală și copilăroasă, îl atrăgea corpul, sînța ei întreagă.

După fiecare umiliță în el, — când Dora, se arăta, cu atât mai bună, cu cât era mai rău, — de atâteaori îi se deslănțuia, în aprinderea tuturor simțurilor, dorința de a o umili.

Scoborând-o astfel, dela forma cea mai înaltă, a iubirii prin care-l atrăsese — la cea mai joasă, prin care-l reținea, i se părea că-și reabilitează propriul lui suflet, propriul lui ideal — că, o pedepsea cu drept de legiuire eternă. Și, cu cât iluzia era mai mare — cu cât Dora se arăta mai mult, în lumina ei adevărată, cu atât i se părea înșelarea de el mai groaznică, adevărul vieții lui o minciună.

Cu cât luciul apelor curate e mai strălucit, cu atât, chipul, și se răsfrânge mai bine... și, văzându-se în Dora, se ură pe el, în dragostea asta de femeie, care-l descoperea pe neașteptate. În ea, lovea, într'insul, turburând zilele care curg, întunecând undele de viață...

Iar, aruncat în vârtejul unei patimi, în ispășirea trupului înfierbântat prin care simțea numai răcoarea înviorătoare

a valului care-l duce — crezându-se biruitor, se bucura mai ușurat, mai răzbunat într'însul.

Sufletu-i, se hrănea însă din această răzbunare, iar, cu valul neigător și dulce, care-i mânau departe, împreună, — ajungeau nedespărțiți, pe acelaș țărm — unde ura devenea iubire — înjosirea Dorei, înțaija treaptă a înălțării lor.

In ultimele zece zile, însă, dragostea ideală, dominase în Virgil, partea materială a vieții...

Idealistul se deșteptase într'o zi, mai inversunat împotriva Dorei, cu cât, se simțea, mai mult, dușmanul propriei sale realități și-acelor dinprejur.

I se părea, că ea eră de vină, că munca lui nu dădea roade și mai însemnate, că tipărirea cărții lui întârziase, — că drumul spre mărire îi eră împiedicat, în libertatea acțiunilor lui. Pe de altă parte, mândria lui, nu eră mulțumită prin nimic în judecata celorlalți.

Vedeă că împrejurul lor, căsătoria lui

fusese privită rându-lănceput. Că, traiul modest pe care-l ducea, pilda colegilor și prietenilor lui — care mai toți se 'n-suraseră pentru avere, sau sub înboldul vr'noii protecții — nu erau de natură să-l încurajeze pe drumul apucată. Ceea-ce eră *normal*, devenea *anormal*, într'un mediu unde azi, în actuala societate, Virgil, nu putea vedea femeia de mâine, fără ca impresiunea lui personală, să nu se șteargă. De aceea și obicinuit cu mincina convențională, rolul estetului precumpănea. Iși zicea, că, dacă, nu-și putea realiza visul de odată și întreg cel puțin să-l vadă, sub o formă care să-l ascundă orice adevăr urât sau dureros.

Această iluzie, îl aducea spre Anca. Nu eră înșelat asupra ei, nici un gând serios nu-l lega de dânsa, de căml se 'n-surase n'o mai văzuse — căci nu și-ar fi ortat lui însuși, o greșală conștientă fără s'o creadă necesară unui scop mai 'nalt — dar, totuși, în gândul reîntoarcerii spre trecutul lui de singurătate, amintirea ei, rămânea vie. Și, se prindea, refă-

cându-și din nou viața, în închipuirea lui, unde era mai ușor să și-o zidească așa cum vroia — de cum, s'ar fi putut să fie.

Închipuirea asta, îi ușura planurile de viitor, și Anca îi se părea, că nu va fi în stare, niciodată, să i le zdruncine. Își zicea :

«Mă iubește poate mai desinteresat decât Dora, — și nu e periculoasă, iar în urmărirea idealului meu de muncă, cu filosofia budistului, de-a nu mai ține la nimic și la nimeni, Anca îmi va rămâne o prietenă bună.

Voi vedea-o din când în când, eleganța ei îmi mulțumește ochiul, casa ei e primitoare și veselă, iar ea, are o inteligență practică care îndepărtează plictiselele vieții? Ce-mi trebuie mai mult? Dacă, nu te'nșori pentru un folos material, iubirea nu-i îngăduită decât celor avuți.

Și, sub înrîurirea acestui din urmă gând, rostise Dorei vorba lui Dodo Cristea : iubirea e monopolul celor de sus.

— Astfel, zi cu zi, e'o răbdare de tac-

tician, săpa prăpastia care voia să-l despartă de Dora. Do zece zile, tot binele încremenise 'n el, unde inima-i oțelită, nu mai putea să se 'nduioșeze.

Și n tăcerea de azi — când viscolul gemea afară — singură, în casa întunecată, în care răsuna numai clopotele bisericesti în prezina sărbătoarei, Dora, se înfiora, se adună într'însa, cu teama de a nu se fi pierdut și ea. Nu-l mai regăsea pe Virgil în nimic, fiecare vorbă, fiecare gest al lui, erau așa de compănite, loveau așa de sigur, zdruncinau așa de tare temelia căsniciei lor, că, de câteori Dora se sculă noaptea tresărind, ca sub apăsarea unui vis îngrozitor, întindea mâna spre el. Voia să se asigure, dacă mai exista, dacă, mai oră acolo, lângă ea — și totuși atât de departe! Și, când incredințată, cu patul lui, păstră încă, forma trupului lui ghemuit sub plapuma, care-l ascundeă privirilor ei rătăcito — în zăbravnicul nopții, care o înfricoșă cu taina neînțeleasă a durerilor prea mari, — a-

morțoa în gomătul vântului de iarnă și viscolul sufletului ei.

A doua zi, se sculă abătută, cu nervii slăbiți, cu capul în flăcări, tot întrebându-se, ce va urma, ce se va alege din tot.

O frică nebună, o cuprinsese în casa asta, cu odăile mari în care sufletele lor desprinse de trup, par'că rătăceau ca două vedenii din altă lume. Și, când se mai întâlneau față 'n față — la masă — el pleca ochii 'n jos, ea ascunzându-se sub ploape — pe când, ea, păstrând pe chip, urmele a mii de vieți, care se pierdeau într'însa — îl privea lung, întrebător, desnădăjduit.

Nici un răspuns, nu-i mai vinea din tainele firii, — cântul ei încetase și el, cu degetele înțepenite de sufletu-i prea amărat. Într'o dureroasă înfrângere, par'că, tot, o respingea.

Casa-i era dușmană. Virgil înstrăinat, servitoarea nesupasă — sub prevederea apropiatei despărțiri. Și numai odaia, în care se află acum par'că, mai avea glas pentru ea. Par'că, pe fiecare lucru, în ul-

tinelo zile, își mai lăsase nu gând, ceva din podoabolo sufletului ei, ca risipite 'n flori de lumină. Și, cum întinericul din ea, se făcea prea mare, privirea-i, par'că fugea împrejur, în speranța reculegerii. Forțole o trădau acum, însă, și ele, și nu mai puteă să se vadă decât în afar' de ea.

Nici un zgomot, numai pătrundeă până la dânsa — nici nu gând.

Din când în când, însă mai rotăia, câte o sconă petrecută între ei, a cărei amintire numai ținea de ea, dar de locul unde stătuse, de glasul servitoarei, de lampa care ardea și pe care-și țintuise ochii, când fusese mai înfricoșată decât oricând. Și-atunci, se mai ascultă pe dânsa, în glasul aceleia care fusese. Se vedea cu o înregistrare abstractă în tremurarea luminii ei.

Se vedea, întâiu, în noaptea de groază când, Virgil, — care-și luase obiceiul să iasă seara — se 'ntorzese foarte târziu.

Puteă să fie trei din noapte. O găsisse deșteaptă, neadormită.

Aprinsese lampa și lumina ei, dădea

o părere de viață, ochilor lui stinși, pe când, în unde mari, pulberca aurie, venea murind, pe chipul slăbit al Dorci. Se făcuse aproape urâtă.

Virgil, se uită la ea, apoi în vorbe aspre, o dojeni de ce nu căutase s'adoarină, «nu înțelegi, că ochii tăi mă urmăresc, că privirea ta mă învâște și mai mult; — nu înțelegi, că cel mai bun lucru e despărțirea».

Și, strigase la ea, c'o cruzime distrugătoare, care-și găsea drum, în chiar, viața care mai trăia în ea, — care-l mai făcu să zică: vreau să te zdrobesc, să te zdrobesc.

Eran cuvinte, în cari se concentra toată ura și toată iubirea omenească, într'un suflet de bărbat.

Înțelesul lor, se pierdea și azi, în aiureala de atunci, când vorbele-i fără șir, îi spărsese glasul — îi dase și ei curajul desperării — de a-i vărsa tot focul. Și, fugănase, întâiu, numele Anchii, apoi, într'o răsvrătire sălbatecă, neașteptată,

ii marturisi faptul, scrisorile citite — spasmul și durerea ei.

Tot, ce simțise și suferise, ce gândea de el și toți, cursese în helșug, în șuvoi de apă turburată — de tot, ce poate să aducă o vijelie distrugătoare.

— Când, se desmeticise, un străin stătea lângă ea, ea, o arătare de care se temea.

Ce cânta lângă dânsa? cine era? Intrase așa de neașteptat și de încet, că nici nu-l hâgase de seamă.

Tina, stătea rezemată de-o ușă, iar, Virgil, la capătul patului o privea.

Străinul se aplecase spre dânsa și voia să-i ia o mână.

Instinctiv și-o trăsese spre dânsa și prinsese cămașa peste peptul aproape descoperit. Înțelesese.

Eră doctorul, — care locuia un cat mai jos de oi, — și pe care Tina, după porunca lui Virgil, îl chemase.

De ce? Știa bine, că nu-și pierduse cunoștința, că 'n orice caz, durerea ei nu putea vindeca, vorbele lui potolite — glasul acestui străin care pricepea și el,

că, nu se găsea în fața unei bolnave dar, al unui suflet rănit.

Și, stărujenit, simțind că nu de el avea nevoie femeia asta care plângea acum, înfundat, — ca un copil înfricoșat, care se căzneau să nu plângă — își drogea ocholarii pe nas, cu mișcări sacadate și nervoase, care-i trădau și lui turburarea.

Se depărta, ca smerit, în fața unui colț de viață care-i desvăluia întâmplător, una din acele drame nebănuite și cu atât mai dureroase, cu cât se petrec pe neștiutele într'o luptă mai mult surdă.

— Când rămăsese iarăși singuri, Virgil îi făcuse impresia, că nu era îngrijat de ce voise să se întâmple — și, că amestecul celui străin, fusese precugetat.

El, care nu voia, ca nimeni să știe ceva din viața lui — și-o dădea, altora, în vileag? De ce? Unde-i era delicatețea aceea, de-amănunte, care odată o fermecase!

«Lasă, să vadă și alții acum, ce-a eșit din fapta mea nobilă, din gândul meu de-a te feriți!» și Virgil, rostise vorbele,

în gălgâiri de răs care-i umflau vinele la tâmplo. Era parcă, râsul unui disperat, care-i atingea acum sufletul lui *tragic*, infundat în el, ca un plânset oprit, ca o disperare mută. Un răs nervos, pe-o mască de durere, incremenită apoi, sub ultimul cuvânt: ratată, ratată, ratată...

Și, singur el, n'ar fi știut să spue, pe-a cui soană aruncase vorba asta, care ciocănea și-acum în urechea Dorei, pedumorită, - de eră la adresa ei, sau a faptei lui...

Acum, o tăcere adâncă — în care nu-
mai răsună, decât înșiruirea frântă,
a unor amintiri — o tăcere nemărginită
de un înțeles hotărât, celei din urmă lo-
vituri.

Virgil, a doua zi, plecă. Se ducea să
«petreacă» Crăciunul la Paris, și o pre-
vestise pe Dora, prin servitoarea care
adăogase :

«Conița, ar face mai bine, dacă s'ar
duce la coana Maria să nu rămâie sin-
gură de sărbători», și tresărise din umăr,
uitându-se șiret la ea. Apoi, luase, un
aer de protecție sau milă care pălmui
mai mult pe Dora, decât tot ce răbdase

pău atunci dela dânsa. Folosindu-se de descurajarea ei din urmă și de bunăvoința lui Virgil care o ocrotise, se aliase cu dansul, într'o înțelegere mută.

Gospodăria mergea prost, Virgil, găsea în totdeauna ceva de zis și îndrăsnicala servitoarei ajunsese la culme.

Parcă ea, era stăpâna. Conducea aproape tot în casă, fără s'o mai întrebe, fără s'o mai asculte.

În singurătatea ei, Dora ce-ar mai fi putut să zică? În casa ei numai venea nimeni. Orice amestec din afară, ar fi adus o turburare și mai mare în răzvrătirea sufletească a lui Virgil. Și cerșită, ea, într'o cătușă de fer, Dora se văzuse micșorată din ce în ce mai mult.

Acum, cu tot viscolul deafară, toată vieața, parcă încremenise.

Ca frunzele nemișcate în păcla arzătoare a unui timp de vară, nimic nu mai tresărea, nu se mai mișcă, în tăcerea plină de amonințare a zilei.

Nori deși, se adunaseră încet, încet, în depărtatul ascuns al unui orizont nebă-

Acum, o tăcere adâncă — în care nu-
mai răsună, decât înșiruirea frântă,
a unor amintiri — o tăcere nemărginită
da un înțeles hotărât, celei din urmă lo-
vituri.

Virgil, a doua zi, plecă. Se ducea să
«petreacă» Crăciunul la Paris, și o pre-
vestise pe Dora, prin servitoarea care
adăogase :

«Conița, ar face mai bine, dacă s'ar
duce la coana Maria să nu rămâie sin-
gură de sărbători», și tresărise din umăr,
uitându-se șiret la ea. Apoi, luase, un
aer de protecție sau milă care palmui
mai mult pe Dora, decât tot ce răbdase

până atunci dela dânsa. Folosindu-se de descurajarea ei din urmă și de bunăvoința lui Virgil care o ocrotise, se aliase cu dânsul, într'o înțelegere mută.

Gospodăria mergea prost, Virgil, găsea în totdeauna ceva de zis și îndrăzneala servitoarei ajunsese la culme.

Parcă ea, oră stăpâna. Conducea aproape tot în casă, fără s'o mai întrebe, fără s'o mai asculte.

În singurătatea ei, Dora ce-ar mai fi putut să zică? În casa ei numai venea nimeni. Orice amestec din afară, ar fi adus o turburare și mai mare în răzvrătirea sufletească a lui Virgil. Și cercuită, ea, într'o cătușă de fer, Dora se văzuse mieșorată din ce în ce mai mult.

Acum, cu tot viscolul deafară, toată viața, par'că încremenise.

Ca frunzele nemișcate în păcla arzătoare a unui timp de vară, nimic nu mai tresărea, nu se mai mișcă, în tăcerea plină de amenințare a zilei.

Nori deși, se adunaseră încet, încet, în depărtatul ascuns al unui orizont nebă-

nuit. Și ca în preajma celei mai cumplite furtuni — în așteptarea sosirii lui Virgil — ochii Dorei scânteiau, în orbitele mărite de suferință. Trăsăturile feței se pronunțaseră și simța ei întreaga, par'că răspândea foc, în aerul vătănat al odăci...

Privi în jur — în ea :

Prăpăd.

Ruină.

Intunerec.

Noaptea se lăsase și par'că vântul zgâlțâia toată casa. Acoperișul — cu tablele rău prinse, ridicate, ici și ici, de vânt — vuia legănător, dând impresia talazurilor, deasupra unei corăbii, gata să se'nece.

Iar, pașii Dorei, în cutremurarea întregului tablou, dădeau par'că tactul unei simfonii vagneriene.

Se oprî, din mers, și toată dușmănia soartei, toată *meșterea ei de femeie* care se zdrobea, dezamoriți sufletul artistei în plânsul ei sfâșietor.

O dureă, să se despartă chiar de lucrurile care îi erau străine și care în minutul acesta se înfrăteau cu ea — de chi-

pul, chiar respingător al servitoarei, care intrând, aprindea lampa într'o reculegere mai pioasă. Reculegerea momentelor mari.

O durcă, îi se strângea sufletul, de-a părăsi locul, unde se vedea așa de nenorocită dar, în care, trăise o *vieță întreagă* — în care suferințele toate îi se părură fericiri în fața golului singurătății.

Toate, toate, îi erau dragi și-si plimbă ochii pe tot ce-o înconjură, ca și când își luă adio dela un mort, dela o iubire stinsă, dela o fericire pierdută.

Simțea, oă înțelesul superior, care face din nitare balsamul alinător, a celor mai crunte dureri — pentru ea, ar fi fost cea mai crudă ironie, cea mai sfâșietoare tristețe, la gândul că și amintirile cele mai scumpe se duc...

Nu, nu voia să uite, și par că se apăra de-acum, de prigonirea atâtor dușmani necunoscuți care — odată cu nedreptatea lui Virgil — va aduce și nedreptățile lor. Și, se prindea strângând la sân, comoara cea mai neprețuită, singura ei

floare de noroc, păstrată în tiucerețoa vecinică a sufletului ei :

Erau scrisorile lui Virgil adresate ei din timpul când o cunoșcuse, când o iubise. Singurul talisman, cu care a doua zi, se va depărta din locurile în care, dacă nu rămâi petru totdeauna, îți lași cea mai bună parte a vieții tale.

Și'n neclintirea lămpii care ardea — la lumina ei trecătoare — Dora, recita scrisoarea cea d'ntâiu, cea mai frumoasă dintre toate :

«Numai mă recunoșc.

Intors acasă, mă simt străin, pare că m'am coborât din altă lume.

Numai e senzația tristă, a omului cu pus-tiu în suflet, nelegat de nimie și de nimeni — desorul deprimător al singurătății. Ești tu, care-mi apari mereu și-mi șoptești, din taina care-mi ascusesse pân'acum, cuvântul magic al unei foriciri în care nu credeam. O zi, atât de bogată în senzații, clipale petrecute lângă tine, în logănarea unor visuri, pe cari numai un suflet nelacerozător, te poate înțelege — ziua de azi, mi-a dat, ce numai așteptam, a lăsat în urmă, o rază mai în-

vioratoare pe drumul întunecat, monoton, pe care am trecut pân'acum.

Am trăit azi, o viață întregă, o poezie, ce mi se pare scrisă de un altul, pentru că, nu-mi pot închipui, ca eu, recele, decepționatul de pân'acum, așa fi în stare să întâlnească un suflet, care să mă înțeleagă și să mă miște.

Am adunat, dragă Doro, pân'acum, în inima mea, câteva pietre scumpe, ca un zgăreț la com și fricos, ca să nu î se fure. Le-am păstrat și le-am ascuns, cu gândul mai mult, că nimeni nu se va împărtăși din ele.

Dar, zgărețul de cri, a devenit risipitorul de azi, și ție Doro, via să-ți dau tot ce-am avut mai scump — să-ți dau din toată inima, ca unui suflet, care știe să prețuiască un asemenea dar. Fă din el, ce vrei, cu firea ta blândă și bună, vei face numai bine. Suntem temperamente curioase — să cătăm însă, să nu ne privim ea un punct de întrebare — unul să ne înțelegem prin celalt.

Lasă teama și neîncrederea.

Nu turbura cu idei triste, farmecul momentelor fericeite. Lasă cioclu la ușă — nu-l introdă, unde-i vesellă.

Noapte bună, Doro, visează și fi fericită!

— Fericită! și prin rețeaua de la-

crâmi, Dora, de-abea mai prinse pe hârtie, tremurarea şirurilor cari jucau, fără-miştând frazele celorlalte scrisori :

«Nu pot dormi până nu-ţi scriu câteva rânduri. Mă uit la zilele din urmă şi mi se pare că nu sunt deplin de mulţumit şi mă întreb dacă şi tu nu eşti aşa. No-am umplut sufletul de impresii -- dar, aşi fi voit să punem în mişcare, ceva mai mult din ceea ce ne-apropie unul de altul.

... O senzaţie care mi s'a părut totdeauna puternică, belsămnată : aceea a dorului de-a găsi fiinţa iubită, de-a o lega de sufletul tău.

Sunt nerăbdător să te văd şi n'aş vrea să trecă o zi fără ea să depue în sufletul nostru, ceva bun, înălţător.

M'am apropiat de tine, fiindcă am văzut în fiinţa ta, ceva care mă făcea să uit trecutul sau ca o pregătire a unei fericiri târzie. Am căutat în ochii tăi, o scântecie mângâitoare, ca un credincios care se pleacă înaintea unei candelă, ca să-mi mistui durerea în flacăra ei. Trădise, numai pentru tine, pentru o fiinţă care iubeşte şi care poate să-mi ştergă toate suferinţele de pân' acum.

În minutele petrecute azi, simțeam că se adaugă ceva nou în sufletul nostru, că ceea ce știam, apare mai luminos... Suol momente, în care asemănarea dintre mine și tine, potrivirea în modul de-a gândi și simți, mi se pare surprinzătoare. Este aceeași armonie, ea între sufletul delicat și chipul gingaș al tău. Unul părem întruparea altuia.

Privește viața, cu inima mai deschisă, alege din ea puținele flori, câte le latănoești — fără spini — și fă-mă, mai alos, și pe mine să fiu ușă. Vindecă-mi sufletul și fă-mă fericit. E furtună afară — uitădată ași fi găsit-o și 'n sufletul meu. Acum, am mai mult senzația unei dimineți blânde, după o noapte turburată. Măine, voi fi la tine, cantă să fi veselă și dormi în legănarea de departe a sărutărilor celui care te dorește...»

... Celui care te dorește, îngâna Dora, și repetă :

— *Vindecă-mi sufletul și fă-mă fericit...*

— *Măine, voi fi la tine...*

— *E furtună afară...*

— *Comița a sunat?*

— Nu. Trebuie să fie domnul, du-te de deschide.

Dora, ascunse scrisorile și se repezi la ușe, ascultându-și bătăile inimii, ca aripele unei păsări prinse. Cu fiecare pas, care se nrcă pe scară, pieptul ei, îi se ridică, într'o respirație adâncă și înăbușită. Când, Virgil, fu aproape de dânsa, Dora dădu drumul sufletului ei, într'un strigăt desperat: Virgil. Și, cu o mână îl trase spre ea, în odaia care stă mută — ca și buzele lui. Nici un cuvânt.

— Adevărat, mă lași, pleci, — spune că nu, spune că nu, spune că nu — repetă dânsa.

Nici un cuvânt.

Și, numai, la desnădejdea ei, care se făcea din ce în ce mai mare, Virgil, oși, în sfârșit, din mușenia lui.

«Asta-i femeia superioară care-am crezut-o! care-mi face scene».

Și râdea deastă dată sincer, într'adevăr decepționat de Dora, care — oicum s-ar fi purtat el, și'n orice împrejurare — ar fi dorit s'o vadă tare, de fier, neclintită. Nepricopând că'n sufletul acestei femei, gândul despărțirii

ora urgiseala cea mai cumplită, poate l'ar fi desarmat cu tăcerea sau disprețul ei. Dar, toată tinerețea și sănătatea ființei Dorei, care-și cerea dreptul la viață, se adunase în timpul din urmă în copilăria și neștiința ei de lume. Și cu-adevărat, neștind să se prefacă, nu știa, nici să se ascundă. Iar teama, de-a pioreo po Virgil, îi risipea forțele în vânt. O tâmpca.

— Virgil, smucindu-se, acum din brațele ei încleștate, rostea, cu înflăcărarea ultimei întrevederi :

Da, da, ploc. Și, când, mă voiu întoarce nu te voiu mai găsi, nu trebuie să ne mai vedem.

Înțelegi, tu, că'n jurul iubirii noastre, eu, am crezut, că va fi numai sărbătoare, că nu se va lăsa nici-o umbră, că nu va fi nimic, care să ne turbure pacea pe care o cerem — dorul de-o lume mai bună, de-o viață mai senină.

Nu'nțelegi, că, am crezut că ești o femeie de mână întâia, nu de-a zecea ; nu o femeie care plânge, care se umilește,

dar, tare, invingătoare pe tine și pe alții — aceea, care te-am crezut.

— Aceea care-ași fi, de-ai fi și tu astfel Virgile.

— E prea târziu. De ce, n'ai știut, să suferi în tăcere, să lupți cu tine și să mă înțelegi?

— N'am suferit destul se vede, ca s'ating desăvârșirea, cu povara întregii îndurări. Dar tot ce știu, e că n'aș fi avut nevoie să mai greșesc — ca să mai sufăr — dacă în tine, nu m'ași fi lovit de aceleași goluri, de acelaș rău.

— Atunci, de ce, mai ții la mine, de ce, te-aș mai iubi?

— De ce? Pentru că'n noi doi răsună ecoul unui singur suflet. Că, suntem poate răi, po cât suntem de buni și de mi-ești drag, e că ura e nelcăpătoare 'n mine, nu și-a spus cuvântul. Și ce-ar mai spune, când femeia — de care zici, că e nevrednică de tine — își simte rătăcirea, suferința, în chiar greșeala ta — de o greșeală — în răutatea ta.

— Te 'ndoiești de partea ta de vină, zâmbi, Virgil, ironic.

— Mă 'ndocese, căci, m'am voit desăvârșită prin tine, și iubirea noastră.

— Făcându-mă, mai rău.

— Nu te puteam face, de nu erai...

— De ce m'ai înrăit atunci?

— Nelămurit, să ne cunoaștem poate. A trelnit să-ți dai, tu singur, măsura ta de tine — și nu-i a suferinței, trecutului din noi?

— Și, ce-ai folosit, ce-ai înțeles din toate astea?

— Am înțeles, sau am simțit mai bine, că bine m'am purtat. N'am lingușit, nu m'am supus greșelii, dar, am eșit înaintea slăbiciunilor, dându-le pept, vroind să le ruin. Și ne-am vrut așa de mari, că am extras din noi, tot binele și răul nostru; iar, cu instinctul adevăratei vieți, am cultivat un singur lucru, ce-a fost mai sfânt, mai trainic în noi, și în iubire: *sinceritatea ei*. De aceea, ne vom și iubi Virgil, orice am face... nu mă lăsa pustie, singură, că pieri și tu...

— Și vocea, nu-i era cerșită — dar, demnă pentru amândoi.

În el, un val de înduioșare, de dragoste: nebună se ridică acum, tăind ca'n carne vie voința rea, neînduplecată, care cerea la rându-i să se plece, să-i fie sclavul ei.

Și, nu putea rosti o vorbă, și nu putea nici ca să plângă...

Fu laș, — fugi, întoarse capul, închise ușile cu zgomot, și obosit, cu dor de moarte, se întinse pe covor.

Părea un mort.

Nici un gând, nu-i străbătea prin minte, tăcere adâncă împrejur și 'n el.

Alături, în odaie, Dorastătea 'n picioare, par'că tot aștepta ceva: o vorbă, un cuvânt, o sărutare — și ea, chiar moartea numai să vie.

Și nu venea.

Doar, dăpsă, mai trăia în casă, în dansa par'că mai simțea ceva. Dar, ce anume n'ar fi știut să spună.

Speranță adâncită, cu rădăcină veche în pământul nou? sau răsul nebuniei, ce se urca într'însa?

Inima-i, batea nebună, pe când, în minte, îi fulgera un gând: rămâne, poate, cine știe?

Și, iar, râdea în ea, și iar prindea a spune: rămâne, poate...

— Virgil, plângea acuma și lacrimile i se lăssau pe chip, ca șir de veacuri îngropate, ascunse 'n el.

Plângea trecutul și 'nduioșarea asta pentru morți, pentru cei porniți, să vie 'n urmă — în urma lui — nu-l aducea spre Dora. Dimpotrivă.

Simțea, că ceea ce-l mișcase 'n ea, în vorbele ei drepte, îl depărta de dânsa, îl oțelea spre ei, acei dintr'insul, atâtea umbre ce cereau dreptate, la rândul lor

— *Ereau mai mulți...*

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
- I A Ș I -

C. 1062.—Tip. Profesională, D. C. Ionescu, str. Şelari, 10